

République Algérienne Démocratique et Populaire
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي
(المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي سابقاً)
École nationale Supérieure d'Informatique
ex. INI (Institut National de formation en Informatique)

Projet de fin d'études

Pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur d'État en Informatique

Option : Systèmes Intelligents et Données (SID)

Estimation des points d'attente et redéploiement des ambulances

Réalisé par :

M. TRIKI Imed

Encadré par :

M. ZIOU Djemel (Udes)

Mme. BENATCHBA Karima (ESI)

Promotion : 2024/2025

Résumé

Les services préhospitaliers d'urgence (SPU) jouent un rôle central dans les systèmes de santé actuels. Leur objectif prioritaire consiste à intervenir rapidement lors des situations d'urgence, en fournissant les premiers soins aux patients et, lorsque la situation l'exige, en assurant leur acheminement vers le service d'urgences de l'hôpital le plus approprié.

La performance des SPU repose en grande partie sur la capacité à localiser et relocaliser les ambulances de manière stratégique, afin d'assurer une couverture territoriale optimale et une réponse rapide aux appels d'urgence.

Historiquement, différentes approches ont été proposées pour modéliser le déploiement et le redéploiement des ambulances, allant des modèles déterministes de localisation initiale aux approches probabilistes intégrant l'incertitude de la demande, en passant par des solutions basées sur la programmation mathématique ainsi que la simulation. Si ces modèles ont permis d'améliorer la planification, ils restent souvent limités par leur complexité computationnelle, leur faible adaptabilité aux données en temps réel, ou encore par l'absence d'intégration explicite de la qualité de service perçue par les usagers, par exemple les temps de réponse.

Dans ce contexte, ce mémoire relève ce défi à travers deux contributions principales. D'une part, une méthode de déploiement fondée sur l'algorithme k-means, enrichie par des indicateurs de qualité de service (distance réelle et temps de trajet), permet de déterminer des points d'attente optimaux à partir des caractéristiques spatiales de la demande. D'autre part, une solution de redéploiement dynamique est développée à l'aide d'une programmation par événements, combinant des règles de proximité et de priorité pour affecter efficacement les ambulances libres aux points d'attente disponibles.

Les simulations menées, basées sur l'historique réel des appels d'urgence du Centre de communication de la Montérégie, Canada, démontrent que l'approche proposée permet d'améliorer significativement la couverture, de réduire les délais d'intervention et d'optimiser la gestion des ressources dans un environnement dynamique. Ces résultats constituent une base solide pour de futurs travaux visant à développer des méthodologies efficaces et robustes pour l'étude et l'amélioration de la réactivité des services préhospitaliers en contexte incertain.

Mots-clés : Services préhospitaliers d'urgence, Estimation de points d'attente, Redéploiement, K-means, Gestion des ressources

Table des matières

Introduction	1
I Revue de la littérature	4
1 Estimation des points d'attente	5
1.1 Introduction	5
1.2 Approches déterministes statistiques	7
1.2.1 Couverture simple	7
1.2.2 Couverture multiple	11
1.2.3 Couverture progressive	19
1.2.4 Coordination coopérative entre lieux d'attente	22
1.3 Approches probabilistes	23
1.4 Approches centrées sur la survie	30
1.5 Modèles d'équité territoriale	32
1.6 Conclusion	36
2 Redéploiement des ambulances	38
2.1 Introduction	38
2.2 Modèles multi-périodes	39
2.3 Modèles dynamiques	43
2.4 Modèles basés sur la matrice de conformité	48
2.4.1 Matrice de conformité	48
2.4.2 Problème d'affectation	50
2.5 Programmation dynamique approximative	53
2.6 Conclusion	57

II	Contributions	59
3	Modèles proposés	60
3.1	Algorithme d'estimation des points d'attente	60
3.1.1	Motivation	60
3.1.2	Formulation du problème et solution	61
3.1.2.1	Notations et hypothèses	61
3.1.2.2	Algorithme k-means standard	61
3.1.2.3	Fonction objectif	62
3.1.2.4	Algorithme proposé	63
3.1.3	Initialisation des centres	65
3.1.4	Conclusion	66
3.2	Algorithme événementiel de redéploiement	66
3.2.1	Motivation et hypothèses	66
3.2.2	Algorithme de redéploiement d'ambulances	67
3.2.2.1	Priorité d'un point d'attente	68
3.2.2.2	Algorithme proposé	69
3.2.2.3	Complexité temporelle de l'algorithme	70
3.2.3	Conclusion	71
4	Conception de la plateforme	72
4.1	Étude de l'existant	72
4.2	Expression des besoins	73
4.3	Architecture de la plateforme	79
4.4	La base de données	80
4.5	Outils de développement	82
4.6	Conclusion	83
5	Expérimentations et résultats	84
5.1	Introduction	84
5.2	Environnement de simulation	84
5.3	Protocole expérimental	86
5.3.1	Jeux de données	86
5.3.2	Métriques d'évaluation	88
5.3.3	Méthodes de référence	89

5.4	Résultats	91
5.4.1	Résultats sur l'estimation des points d'attente	91
5.4.1.1	Temps moyen de réponse	91
5.4.1.2	Analyse de l'impact des paramètres	93
5.4.1.3	Nombre d'itérations et seuil d'arrêt	94
5.4.1.4	Choix du type de distance	95
5.4.2	Résultats sur le redéploiement d'ambulances	96
5.5	Conclusion	98
	Conclusion générale	100

Liste des figures

1.1	Agrégation de points de demande par cellule de grille	6
1.2	Taxonomie des approches d'estimation des points d'attente	7
1.3	Illustration du modèle LSCP (Li et al. 2011)	9
1.4	Illustration du modèle DSM (Li et al. 2011)	14
1.5	Différence entre la couverture déterministe (a) et la couverture partielle (b). (van Barneveld 2016)	19
1.6	Les fonctions de décroissance de la couverture (Li et al. 2011)	20
2.1	Taxonomie des approches de redéploiement des ambulances	38
2.2	Processus du modèle proposé par (Ji et al. 2020)	47
2.3	Problème d'affectation	51
2.4	Structure du réseau de score profond (Ji et al. 2019).	55
3.1	Transition entre états	68
4.1	Architecture MVC (Wikipedia 2025)	80
4.2	Comparaison du temps de lecture entre HDF5 et PostGIS	81
4.3	Schéma de la base de données relationnelle	82
5.1	Variation du nombre moyen d'appels par heure	87
5.2	Distribution spatiale des points d'attente, avec les points inactifs représentés en rouge et les points actifs en vert	87
5.3	Variation du temps moyen de réponse de notre méthode en fonction du nombre de points d'attente	93
5.4	Évolution du TmR et du nombre d'itérations en fonction du seuil S	94
5.5	Comparaison du TmR en fonction du nombre de points d'attente et du type de distance	95
5.6	Couverture temporelle en fonction de S	98

Liste des tableaux

1.1	Modèles déterministes avec couverture simple	11
1.2	Modèles déterministes avec couverture multiple	18
1.3	Modèles déterministes à couverture progressive	22
1.4	Modèles déterministes à coordination coopérative entre lieux d'attente . . .	23
1.5	Modèles probabilistes	30
1.6	Modèles centrées sur la maximisation de la survie	32
1.7	Résumé des approches axées sur l'équité dans la couverture territoriale . .	36
2.1	Modèles multi-périodes	43
2.2	Modèles dynamiques	47
2.3	Nombre d'ambulances et leurs lieux d'attente	48
2.4	Modèles basés sur la programmation dynamique approximative	57
3.1	Résumé des notations pour notre modèle de redéploiement	69
4.1	Identification des acteurs du système	73
4.2	Cas d'utilisation	74
4.3	La méthode MoSCoW	75
4.4	Spécifications fonctionnelles (Visualiser l'historique des appels)	75
4.5	Spécifications fonctionnelles (Estimation des points d'attente)	76
4.6	Spécifications fonctionnelles (Suivit des ambulances et points d'attente) . .	76
4.7	Spécifications fonctionnelles (Redéploiement des ambulances)	77
4.8	Spécifications fonctionnelles (Gestion des secteurs)	77
4.9	Spécifications techniques (Performance)	78
4.10	Spécifications techniques (IHM)	78
4.11	Spécifications techniques (Sécurité)	79
5.1	Qualité des données	88
5.2	Résumé des modèles de référence utilisés pour l'évaluation	90

5.3	Paramètres des méthodes de référence pour l'estimation des points d'attente	92
5.4	Résultats du temps d'exécution machine et du temps moyen de réponse des méthodes d'estimation des points d'attente	92
5.5	Analyse de sensibilité des paramètres α et β sur le TmR	94
5.6	Paramètres des méthodes de référence pour le redéploiement des ambulances	97
5.7	Résultats du temps d'exécution machine, du temps moyen de traitement et du proportion de patients pris en charge dans un délai seuil S des méthodes de redéploiement d'ambulances	97

Liste des sigles et abréviations

SPU	<i>Services Préhospitaliers d'Urgence</i>
SIG	<i>Système d'Information Géographique</i>
LSCP	<i>Location Set Covering Problem</i>
MCLP	<i>Maximal Covering Location Problem</i>
MEXCLP	<i>Maximum Expected Covering Location Problem</i>
TIMEXCLP	<i>Time-dependent Maximum Expected Covering Location Problem</i>
MALP1	<i>Maximum Availability Location Problem (version 1)</i>
MALP2	<i>Maximum Availability Location Problem (version 2)</i>
AMEXCLP	<i>Adjusted Maximum Expected Covering Location Problem</i>
PLSCP	<i>Probabilistic Location Set Covering Problem</i>
DSM	<i>Double Standard Model</i>
MSLP	<i>Maximal Survival Location Problem</i>
MESLMHP	<i>Maximal Expected Survival Location Model for Heterogeneous Patients</i>
MELP	<i>Minimal Envy Location Problem</i>
DACL	<i>Dynamic Available Coverage Location model</i>
mDSM	<i>Multi-period Double Standard Model</i>
MPBDCM	<i>Multi-Period Backup Double Covering Model</i>
GAAP	<i>Generalized Ambulance Assignment Problem</i>
GABAP	<i>Generalized Ambulance Bottleneck Assignment Problem</i>
MECRP	<i>Maximal Expected Coverage Relocation Problem</i>
MEXPREP	<i>Minimal Expected Penalty Relocation Problem</i>
PDA	<i>Programmation Dynamique Approximative</i>
PD	<i>Programmation Dynamique</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
SGCLP	<i>Stochastic Gradual Cover Location Problem</i>
GCpC	<i>Generalized Cooperative p-Centre</i>
DRLSN	<i>Deep Reinforcement Learning Score Network</i>

Introduction

Contexte

Les SPU constituent des systèmes de soins d'urgence qui opèrent 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux situations médicales critiques en dehors des établissements hospitaliers. Ces services s'appuient sur des centres de communication, qui sont des centrales d'urgence équipées de répartiteurs formés pour recevoir, traiter et coordonner tous les appels d'urgence médicale d'une région donnée. Lorsqu'un appel d'urgence parvient au centre de communication pour solliciter une intervention ambulancière, ces services évaluent rapidement la gravité de la situation grâce à des protocoles de triage téléphonique, permettant de classer les appels selon leur degré d'urgence et d'affecter l'ambulance la plus appropriée en fonction de la localisation, de la disponibilité des équipes et du niveau de soins requis. Si aucune ambulance n'est disponible au moment de l'appel, celui-ci est placé en file d'attente selon sa priorité jusqu'à ce qu'une unité se libère. Une fois l'ambulance assignée, elle se dirige vers la localisation de l'appel pour prodiguer les premiers soins sur place, stabiliser le patient, puis le transporter vers l'établissement hospitalier approprié si son état l'exige. Après avoir livré le patient ou terminé l'intervention sur site, l'ambulance retourne généralement à un point d'attente stratégique pour être disponible pour de futurs appels d'urgence ([Bélanger et al. 2012](#)).

Ces services jouent un rôle essentiel dans les systèmes de santé modernes, en intervenant rapidement pour stabiliser les patients et les transporter vers des centres adaptés, malgré une demande imprévisible, des contraintes géographiques et des ressources limitées ([Andersson and Värbrand 2007](#)). Pour garantir un niveau de service adéquat, les SPU doivent déployer un nombre limité d'ambulances de manière stratégique. Deux méthodes principales permettent d'optimiser cette gestion : l'estimation des points d'attente, qui identifie les emplacements les plus appropriés pour positionner les ambulances, et le redéploiement dynamique, qui consiste à les relocaliser entre différents sites afin de maintenir une couverture optimale. Divers modèles d'optimisation et outils d'aide à la décision ont été développés pour réduire les délais d'intervention et améliorer l'efficacité des ressources ([Zhang et al. 2024](#)).

Toutefois, les approches traditionnelles restent souvent rigides et peu adaptées aux variations spatio-temporelles et aux contraintes opérationnelles, telles que la disponibilité du personnel ou le trafic. Les méthodes avancées, comme la programmation dynamique approximative, sont prometteuses mais coûteuses en termes de calcul et ne tiennent pas toujours compte de la manière dont les répartiteurs travaillent dans la pratique. Les technologies modernes — données en temps réel, capteurs et intelligence artificielle — offrent de nouvelles possibilités pour des stratégies plus dynamiques et intelligentes, mais leur

intégration opérationnelle demeure un défi, nécessitant des solutions robustes face à l'incertitude et aux environnements urbains complexes.

Ce mémoire se concentre sur l'étude et la comparaison des méthodes d'estimation des points d'attente et de redéploiement des ambulances, en évaluant leur potentiel pour améliorer la réactivité et la qualité de service des SPU dans des contextes urbains dynamiques.

Problématique

Dans les SPU, l'efficacité des interventions dépend fortement du positionnement stratégique des ambulances sur le territoire. En effet, le temps nécessaire pour atteindre un patient peut varier considérablement selon l'emplacement des ambulances au moment de l'appel. Les points d'attente, où les ambulances sont stationnées en attendant les appels, jouent un rôle central pour assurer une couverture optimale. Par exemple, si une ambulance est positionnée près d'un quartier très dense, elle pourra répondre plus rapidement à un plus grand nombre d'appels, ce qui contribue à réduire les délais d'intervention et à améliorer la qualité du service. Les approches existantes présentent toutefois des limites dans l'implantation de stratégies flexibles et adaptatives, capables de prendre en compte à la fois les variations spatio-temporelles, l'accessibilité aux soins et les contraintes opérationnelles, telles que la fatigue des équipes ou la distance aux hôpitaux.

Le redéploiement dynamique constitue un défi complémentaire : il s'agit de repositionner les ambulances entre les différents points d'attente pour maintenir une couverture maximale en temps réel. Cela signifie un repositionnement des ambulances qui permet de répondre rapidement à un maximum d'appels d'urgence sur le territoire. Par exemple, dans un quartier dense, plusieurs ambulances regroupées au même point d'attente laissent certaines zones mal couvertes. Les délais d'intervention s'allongent alors. Redistribuer ces ambulances vers des points plus stratégiques permet de réduire ces délais et d'augmenter le nombre de patients pouvant être servis rapidement. Certaines méthodes, comme la programmation dynamique approximative [Maxwell et al. \(2010\)](#) ou les politiques de contrôle basées sur les files d'attente [Jagtenberg et al. \(2017\)](#), abordent partiellement cette dimension, mais restent difficiles à généraliser, notamment dans les villes à topologies complexes.

La problématique de ce mémoire réside dans la nécessité de développer des méthodes efficaces pour estimer les points d'attente et pour optimiser le redéploiement dynamique des ambulances. Ces méthodes doivent pouvoir s'adapter aux fluctuations de la demande. Elles doivent aussi intégrer les contraintes opérationnelles et l'expérience terrain des ambulanciers. L'objectif est d'améliorer la réactivité et la qualité du service des SPU dans des contextes urbains dynamiques.

Objectifs

Les objectifs de ce mémoire, issus des questions de recherche et des orientations définies, sont les suivants :

- Effectuer une revue de la littérature sur les approches existantes pour l'estimation

des points d'attente et le redéploiement des ambulances, en s'inspirant notamment de plusieurs travaux antérieurs ([Brotcorne et al. 2003](#)), ([Li et al. 2011](#)), ([Bélanger et al. 2012](#)), ([Bélanger et al. 2019](#)).

- Contribuer à l'état de l'art en proposant et en évaluant une nouvelle méthode d'estimation des points d'attente pour le déploiement initial des ambulances, ainsi qu'une stratégie innovante de redéploiement après intervention.

Structure du mémoire

Ce mémoire présente les travaux menés et s'articule autour de deux parties principales. La première partie est consacrée à l'état de l'art et comprend deux chapitres.

- Chapitre 1 : présente le problème d'estimation des points d'attente, son cadre formel et les principales approches, en soulignant les avancées récentes.
- Chapitre 2 : poursuit en examinant le développement des stratégies de redéploiement des ambulances, conçues pour s'adapter à l'évolution du système dans le temps.

La seconde partie expose les contributions apportées dans le cadre de ce projet et se compose également de quatre chapitres.

- Chapitre 3 : ce chapitre expose la conception ainsi que la formulation du modèle proposé pour l'estimation des points d'attente des ambulances. Il présente également le modèle de redéploiement des ambulances basé sur les événements.
- Chapitre 4 : expose la plateforme développée, en décrivant son architecture, ses principales fonctionnalités, ainsi que l'intégration des modèles proposés.
- Chapitre 5 : décrit le protocole expérimental, présente les résultats, et se termine par une discussion ainsi que des pistes pour des travaux futurs.

Première partie

Revue de la littérature

Chapitre 1

Estimation des points d'attente

1.1 Introduction

Le problème lié à l'estimation des points d'attente pour les ambulances consiste à déterminer les emplacements stratégiques où positionner les ambulances afin de garantir un service efficace à la population, dans le respect de diverses contraintes opérationnelles (Bé langer et al. 2012). Ces contraintes incluent notamment le nombre limité d'ambulances disponibles, ainsi que la nécessité de répondre aux urgences selon des standards. Par exemple, la loi américaine sur les services préhospitaliers d'urgence (Ball and Lin 1993) établit certaines normes : dans les zones urbaines, 95 % des demandes doivent être prises en charge dans un délai de 10 minutes, tandis que dans les zones rurales, ce délai ne doit pas dépasser 30 minutes. À cela s'ajoutent l'arrivée imprévisible des appels d'urgence et la disponibilité dynamique des ambulances, conditionnée par leur engagement dans des interventions en cours. De plus, des facteurs géographiques, comme l'accessibilité des secteurs desservis, viennent complexifier la prise de décision.

Historiquement, les premiers modèles conçus pour approcher une solution à ce problème se focalisaient sur des formulations simples de programmation linéaire. Ces modèles ont progressivement été enrichis par des hypothèses plus réalistes, comme la modélisation stochastique de la disponibilité des ambulances (Brotcorne et al. 2003). Bien que la littérature propose différentes formulations pour ce problème, nous retenons ici celle de (Brotcorne et al. 2003), qui offre un cadre robuste et largement validé pour l'estimation des points d'attente.

Dans la suite de ce travail, nous présentons l'ensemble des notations servant de référence tout au long de l'étude. Bien que certaines définitions complémentaires puissent être ajoutées ultérieurement en fonction des spécificités des modèles considérés, les éléments présentés ici constituent un socle commun. Le problème d'estimation des points d'attente est représenté à l'aide d'un graphe $G = (V, E)$, qui sert de structure de base à la modélisation du réseau routier. Les appels d'urgence étant dispersés dans l'espace, ils sont regroupés en m zones géographiques (ou clusters spatiaux) représentées chacune par un centroïde. Cette agrégation vise à simplifier la recherche de lieux d'attente tout en conservant la structure spatiale de la demande (Toregas et al. 1971). Chaque centroïde constitue un point de demande agrégé qui synthétise l'ensemble des appels de sa zone. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour agréger les demandes, comme les secteurs

de recensement (*census tracks*) ou les cellules de grille (*grid cells*) (Toregas et al. 1971). L'exemple de la figure 1.1 montre l'agrégation des points de demande par cellule de grille. Les disques rouges représentent les centres des demandes agrégées par rapport aux disques bleus. Dans la suite du texte, ils seront simplement appelés points de demande. Chaque zone d'agrégation est alors modélisée par un sommet dans le graphe G , et l'ensemble de ces sommets représentant les points de demande agrégés est noté V , tandis que les emplacements potentiels pour l'implantation des ambulances, appelés points d'attente, sont représentés dans l'ensemble W . On suppose que le temps de trajet le plus court entre deux sommets i et j du graphe, noté t_{ij} , est préalablement connu. Un point de demande $i \in V$ est considéré comme adéquatement couvert par un point d'attente $j \in W$ si le temps de trajet t_{ij} entre ces deux sommets reste inférieur ou égal à un seuil de couverture fixé à l'avance, noté r . À partir de cette condition, pour chaque point de demande $i \in V$, on définit l'ensemble $W_i = \{j \in W \mid t_{ij} \leq r\}$, représentant l'ensemble des points d'attente susceptibles d'assurer la couverture du point i . Dans ce qui suit, on utilise les termes points d'attente et lieux d'attente de manière interchangeable.

FIGURE 1.1 – Agrégation de points de demande par cellule de grille

À la suite d'une revue de la littérature, nous proposons une taxonomie des approches d'estimation des points d'attente. Celle-ci se décline en quatre catégories : déterministes, probabilistes, fondées sur l'équité et fondées sur la survie. Chacune de ces catégories est ensuite présentée en détail. La Figure 1.2 présente la taxonomie proposée.

FIGURE 1.2 – Taxonomie des approches d'estimation des points d'attente

1.2 Approches déterministes statistiques

1.2.1 Couverture simple

Le problème étudié s'inscrit dans le cadre plus général des problèmes de couverture maximale, bien connus en recherche opérationnelle (RO) et en algorithmique. La couverture simple fait référence à la situation dans laquelle chaque point de demande $i \in V$ est desservi par une ambulance positionnée sur un point d'attente. L'objectif consiste alors à déterminer, parmi l'ensemble des lieux potentiels W , ceux qui doivent être sélectionnés pour y déployer des ambulances, de manière à assurer une couverture adéquate de la demande.

(Hakimi 1965) fut l'un des premiers à aborder un problème analogue à celui de l'estimation des points d'attente. Son modèle *p-median* consistait à déterminer le nombre minimal de centres, choisis parmi un ensemble discret de sites candidats, de manière à ce que tous les points de demande d'un réseau soient situés à une distance maximale admissible d'au moins un centre. Toutefois, son approche nécessite l'énumération de tous les sous-ensembles possibles de sites, ce qui entraîne une complexité exponentielle à mesure que la taille du problème augmente. On définit la variable y_{ij} qui vaut 1 si le point de demande i est assigné au lieu d'attente j , 0 sinon. On définit aussi la variable x_j qui vaut 1 si le lieu d'attente j est sélectionné, 0 sinon. P représente le nombre maximal de lieux d'attente. La formulation mathématique du modèle *p-médian* est la suivante :

$$\begin{aligned}
 & \min \sum_{i \in V} \sum_{j \in W} t_{ij} y_{ij} \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W} x_j = P \\
 & \sum_{j \in W} y_{ij} = 1, \quad \forall i \in V \\
 & y_{ij} \leq x_j, \quad \forall i \in V, \forall j \in W \\
 & y_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in V, \forall j \in W \\
 & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in W
 \end{aligned}$$

(Toregas et al. 1971) ont surmonté cette limitation en introduisant, à notre connaissance, le premier modèle mathématique formel spécifiquement conçu pour le problème d'estimation des lieux d'attente. Leur modèle, connu sous le nom de *Location Set Covering Problem* (LSCP), vise à minimiser le nombre de lieux d'attente nécessaires pour couvrir l'ensemble des points de demande. Dans ce modèle, une variable binaire x_j est associée à chaque lieu d'attente potentiel $j \in W$. Elle prend la valeur 1 si le lieu d'attente j est sélectionné (et qu'une ambulance y est déployée), et 0 sinon. L'objectif principal consiste à minimiser le nombre total de lieux d'attente sélectionnés, tout en garantissant que chaque point de demande $i \in V$ soit couvert par au moins un lieu d'attente admissible $j \in W_i \subseteq W$. Ce modèle se formule comme suit :

$$\begin{aligned}
 & \min \sum_{k \in W} x_k \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i} x_j \geq 1, \quad \forall i \in V, \\
 & x_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in W.
 \end{aligned}$$

La figure 1.3 montre un exemple du modèle LSCP. Les points D1 à D8 représentent les points de demande et P1 à P4 sont les points d'attente. Seulement les points d'attente P1 et P3 sont utilisés, car ils permettent de couvrir tous les points de demande sur un rayon r .

FIGURE 1.3 – Illustration du modèle LSCP (Li et al. 2011)

Le modèle LSCP fournit une borne inférieure sur le nombre de lieux d'attente nécessaires pour couvrir l'ensemble des points de demande. Toutefois, cette hypothèse est souvent trop permissive et peu réaliste, car dans les SPU, le nombre d'ambulances disponibles est généralement limité à une quantité donnée, notée P . Pour pallier cette limitation, (Church and ReVelle 1974) ont proposé le modèle *Maximal Covering Location Problem* (MCLP), un modèle plus proche de la réalité. L'objectif de MCLP est de maximiser la couverture avec un nombre limité de ressources, en l'occurrence P ambulances. En plus de cette contrainte sur la quantité de ressources, le modèle prend en compte un poids d_i associé à chaque point de demande i , représentant la densité ou l'importance relative de ce point. On introduit deux variables binaires :

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{si le point de demande } i \in V \text{ est couvert par un lieu d'attente,} \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{si le lieu } j \in W \text{ est sélectionné,} \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

La formulation mathématique du MCLP est la suivante :

$$\begin{aligned} & \max \sum_{i=1}^n d_i y_i \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i} x_j \geq y_i, \quad \forall i = 1, \dots, n, \\ & \sum_{j=1}^m x_j = P, \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j = 1, \dots, m, \\ & y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Ce modèle est largement utilisé, car il tient compte à la fois des contraintes sur le nombre d'ambulances et de la maximisation de la couverture. Alors que les modèles présentés jusqu'à présent considèrent généralement un seul type d'ambulance déployé sur les lieux d'attente, les SPU réels fonctionnent le plus souvent avec plusieurs types d'ambulances, comme le souligne (Black and Davies 2005). Par exemple, au Royaume-Uni, il existe différents types d'ambulances : les ambulances d'urgence (*Emergency Ambulances*) pour la prise en charge et le transport des patients graves, les ambulances de transport de patients (*Patient Transport Service (PTS)*) pour les déplacements non urgents, les ambulances à réponse rapide (*Rapid Response Vehicles (RRVs)*) souvent en voiture pour arriver vite sur place, et les ambulances spécialisées comme les unités de soins intensifs mobiles ou bariatriques adaptées à des besoins spécifiques. Cette diversité d'ambulances permet d'adapter les soins en fonction des besoins des patients, de la gravité des cas et de la nature de l'intervention. L'intégration de différents types d'ambulances peut améliorer la couverture en permettant à certains véhicules de servir de renfort lorsque cela est nécessaire.

Pour prendre en compte cette complexité, (Schilling et al. 1979) ont proposé deux modèles : *the tandem equipment allocation model* (TEAM) et le modèle nommé *the facility-location, equipment-ambulance technique* (FLEET), qui intègrent la multiplicité des types d'ambulances et influencent en conséquence le choix des lieux d'attente. On désigne par P^{cA} et P^{cB} le nombre d'ambulances disponibles de type A et de type B, respectivement. On étend ensuite la définition de l'ensemble W_i comme suit :

$$W_i^A = \{j \in W \mid t_{ij} \leq r^A\}, \quad W_i^B = \{j \in W \mid t_{ij} \leq r^B\}$$

où r^A et r^B représentent les seuils de couverture respectifs pour les ambulances de type A et B. La variable binaire x_j^A (resp. x_j^B) vaut 1 si le lieu j est sélectionné et qu'une ambulance de type A (resp. B) y est affectée. Le modèle TEAM est formulé comme suit :

$$\begin{aligned} & \max \sum_{i \in V} d_i y_i \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i^A} x_j^A \geq y_i, \quad \forall i \in V, \\ & \sum_{j \in W_i^B} x_j^B \geq y_i, \quad \forall i \in V, \\ & \sum_{j \in W} x_j^A = P^A, \\ & \sum_{j \in W} x_j^B = P^B, \\ & x_j^A \leq x_j^B, \quad \forall j \in W, \\ & x_j^A, x_j^B \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in W, \\ & y_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in V. \end{aligned}$$

Le modèle TEAM impose que le nombre d'ambulances de type A soit inférieur à celui des ambulances de type B, ce qui est généralement le cas mais pas nécessairement. Le modèle FLEET a principalement assoupli cette contrainte, tout en imposant l'utilisation d'un nombre limité de lieux d'attente.

(Olivos and Caceres 2022) ont adapté le modèle MCLP pour améliorer la couverture à Antofagasta, Chili. Le modèle propose trois objectifs : le premier est de minimiser le

nombre de points de demande non couverts, le deuxième de minimiser le temps de réponse total, et le troisième de minimiser le temps de réponse maximal. Le modèle a été résolu en utilisant la méthode itérative des ϵ -contraintes (Mavrotas 2009), qui consiste à choisir une fonction objectif principale et à transformer les autres fonctions en contraintes limitées par ϵ , telles que : $f(\cdot) \leq \epsilon$, où $f(\cdot)$ représente la fonction objectif.

Les modèles de la couverture simple sont synthétisés dans le tableau 1.1.

Référence	Modèle	Objectif	Contraintes de couverture
Hakimi 1965	p-médian	Couvrir tous les points avec un nombre minimal de lieux	Assurer la couverture de tous les points de demande
Toregas et al. 1971	LSCP	Minimiser le nombre de lieux pour couvrir toutes les demandes	Couvrir chaque point de demande au moins une fois
Church and ReVelle 1974	MCLP	Maximiser la couverture	Aucune
Schilling et al. 1979	TEAM/FLEET	Maximiser la couverture	Aucune
Olivos and Caceres 2022	Modèle multi-objectif	Minimiser nombre de points de demande non couverts. Minimiser le temps de réponse total. Minimiser le temps de réponse maximal	Aucune

TABLE 1.1 – Modèles déterministes avec couverture simple

1.2.2 Couverture multiple

Les modèles à couverture simple de type déterministe reposent sur l'hypothèse qu'un véhicule d'urgence est toujours disponible lors d'un appel. Cependant, cette hypothèse s'avère souvent irréaliste en pratique : si deux appels surviennent en rafale dans une même zone, l'ambulance mobilisée pour le premier incident n'est pas forcément libre pour le second. Résultat, ces modèles manquent de fiabilité dans des contextes dynamiques. Pour pallier cette limite, des approches à couverture multiple ont émergé. Elles renforcent la probabilité de disponibilité en assignant plusieurs ambulances à la même zone, intégrant ainsi implicitement l'incertitude liée aux ressources. Cette évolution marque un progrès par rapport aux modèles à couverture simple (Bélangier et al. 2019).

Les auteurs dans (Daskin and Stern 1981) font partie des premiers chercheurs à s'être intéressés au problème de la couverture multiple dans le contexte des SPU. Le modèle

qu'il propose, appelé *Hierarchical Objective Set Covering Problem* (HOSC), constitue une extension du modèle de (Toregas et al. 1971), avec l'ajout d'un terme dans la fonction objectif visant à prendre en compte les couvertures supplémentaires. L'objectif du modèle HOSC est de minimiser le nombre total de lieux d'attente choisis tout en assurant une couverture multiple des points de demande. Pour chaque point de demande i , une variable k_i est introduite afin de représenter le nombre de couvertures supplémentaires (au-delà de la première) et H le poids accordé à la première couverture. Le modèle se formule comme suit :

$$\begin{aligned} & \min \left(H \sum_{j=1}^m x_j - \sum_{i=1}^n k_i \right) \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i} x_j - k_i \geq 1, & \forall i = 1, \dots, n, \\ & x_j \in \{0, 1\}, & \forall j = 1, \dots, m, \\ & k_i \geq 0, & \forall i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Ce modèle permet ainsi d'assurer une couverture maximale pour chaque point de demande avec un nombre minimal de lieux d'attente, tout en favorisant la redondance afin d'améliorer la résilience du système face à l'indisponibilité éventuelle des ambulances. Cependant, ce modèle présente deux limitations majeures. La première réside dans le fait que toutes les couvertures supplémentaires sont considérées avec la même importance. Autrement dit, une fois qu'un point de demande est déjà couvert par une ambulance, chaque couverture additionnelle est valorisée de manière équivalente, même si une seule ambulance supplémentaire suffit pour assurer une redondance adéquate. Cela peut entraîner une allocation inefficace des ressources, car les ambulances excédentaires contribuent peu à l'amélioration réelle de la couverture. La seconde limitation concerne l'absence de prise en compte de la densité de la population des points de demande. Dans ce contexte, (Eaton et al. 1986) ont proposé le modèle *Dominican Ambulance Deployment Problem* (DADP) qui introduit un facteur de pondération d_i associé à chaque point de demande. Ce facteur permet de refléter la densité ou l'importance relative de chaque point, en le multipliant par le nombre de couvertures supplémentaires k_i , rendant ainsi le modèle plus sensible aux spécificités locales de la demande.

Les auteurs dans (Storbeck 1982) adoptent une approche différente. Ils cherchent à minimiser le nombre de points de demande non couverts en supposant un nombre fixe d'ambulances P . Pour cela, ils introduisent une variable binaire z_i , qui vaut 1 si le point de demande i n'est pas couvert. Ce modèle, appelé *Maximal-Multiple Location Covering Problem* (MMLCP), se formule comme suit :

$$\begin{aligned} & \min \left(\sum_{i=1}^n d_i z_i - \sum_{i=1}^n k_i \right) \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i} x_j \geq k_i - z_i + 1, & \forall i = 1, \dots, n, \\ & \sum_{j=1}^m x_j = P, \\ & x_j, z_i \in \{0, 1\}, & \forall j = 1, \dots, m, \forall i = 1, \dots, n, \\ & k_i \geq 0, & \forall i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

(Hogan and ReVelle 1986), à l'instar de (Eaton et al. 1986), ont tenté, à travers leurs deux modèles *Backup coverage model 1* (BACOP1) et *Backup coverage model 2* (BACOP2), de pallier les limites du modèle HOSC. Pour ce faire, ils ont introduit non seulement la notion de densité associée à chaque point de demande, mais également une hiérarchie dans la couverture. Plus précisément, ils ont utilisé la variable u_i , qui vaut 1 si un point de demande est couvert par au moins deux lieux d'attente, ainsi que la variable y_j , représentant le nombre d'ambulances affectées à un lieu d'attente. Le modèle BACOP1 est ainsi formulé comme suit :

$$\begin{aligned}
 & \max \quad \sum_{i=1}^n d_i u_i \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in M_i} y_j \geq u_i, \quad \forall i = 1, \dots, n, \\
 & \sum_{j=1}^m y_j = P, \\
 & 0 \leq u_i \leq 1, \quad \forall i = 1, \dots, n, \\
 & y_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \dots, m.
 \end{aligned}$$

Contrairement au modèle BACOP1, qui cherche à maximiser exclusivement la couverture double des points de demande, le modèle BACOP2 vise à optimiser simultanément la couverture simple et la couverture double. Cette approche introduit un paramètre H permettant de pondérer l'importance relative accordée à chacun de ces deux objectifs. De plus, la variable z_i est utilisée pour indiquer si le point de demande i est couvert par au moins un lieu d'attente (c.-à-d., $z_i = 1$). Le modèle BACOP2 est formulé comme suit :

$$\begin{aligned}
 & \max \quad \left(H \sum_{i=1}^n d_i z_i + (1 - H) \sum_{i=1}^n d_i u_i \right) \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i} y_j - z_i - u_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, n, \\
 & u_i - z_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, n, \\
 & \sum_{j=1}^m y_j = P, \\
 & 0 \leq u_i \leq 1, \quad 0 \leq z_i \leq 1, \quad \forall i = 1, \dots, n, \\
 & y_j \geq 0, \quad \forall j = 1, \dots, m.
 \end{aligned}$$

Finalement, le modèle proposé par (Gendreau et al. 1997) semble être l'un des plus adaptés aux problèmes réels d'estimation de lieux d'attente. Ce modèle a démontré de bonnes performances, a été largement utilisé dans la littérature, et a constitué la base de nombreux modèles ultérieurs, un schéma illustratif est présenté dans la figure 1.4. Appelé *Double Standard Model* (DSM), ce modèle introduit deux seuils de couverture : r_1 et r_2 , avec $r_1 < r_2$. L'objectif est de garantir que tous les points de demande soient couverts dans un rayon r_2 , tout en assurant qu'au moins un pourcentage α (généralement fixé à 95% (Ball and Lin 1993)) des points soient également couverts dans un rayon plus restreint r_1 . P_j représente le nombre maximal d'ambulances pouvant être placées sur le lieu j . On définit

FIGURE 1.4 – Illustration du modèle DSM (Li et al. 2011)

les ensembles :

$$W_i^1 = \{j \in W : t_{ij} \leq r_1\}, \quad W_i^2 = \{j \in W : t_{ij} \leq r_2\}$$

La variable entière y_j désigne le nombre d'ambulances affectées au lieu d'attente $j \in W$. Les variables binaires x_i^1 et x_i^2 valent 1 si le point de demande $i \in V$ est respectivement couvert une ou deux fois dans un seuil inférieur à r_1 . Un exemple du modèle DSM est présenté dans la figure 1.4, suite à l'exemple présenté dans la figure 1.3. Ici, le point d'attente $P2$ est utilisé pour maximiser la couverture double à l'intérieur du rayon r_1 . Le modèle se formule comme suit :

$$\begin{aligned}
 & \max \quad \sum_{i \in V} d_i(x_i^2) \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i^2} y_j \geq 1, & \forall i \in V, \\
 & \sum_{i \in V} d_i x_i^1 \geq \alpha \sum_{i \in V} d_i, \\
 & \sum_{j \in W_i^1} y_j \geq x_i^1 + x_i^2, & \forall i \in V, \\
 & x_i^2 \leq x_i^1, & \forall i \in V, \\
 & \sum_{j \in W} y_j = P, \\
 & y_j \leq P_j, & \forall j \in W, \\
 & x_i^1, x_i^2 \in \{0, 1\}, & \forall i \in V, \\
 & y_j \geq 0, & \forall j \in W.
 \end{aligned}$$

(Su et al. 2015) ont proposé un modèle qui vise à optimiser l'estimation des points d'attente en minimisant le coût total du système. Ce coût comprend à la fois les coûts opérationnels liés à la gestion des points d'attente et des ambulances, ainsi que le coût anticipé

des retards de service. Il s'agit d'une version raffinée du modèle classique DSM ; tandis que le DSM cherche à assurer une couverture complète dans un grand rayon r_2 et à maximiser la couverture double dans un petit rayon r_1 , ce nouveau modèle remplace la logique binaire « couvert ou non » par une fonction de coût continue qui quantifie financièrement l'impact de chaque minute de retard. Les mêmes contraintes du modèle DSM sont utilisées dans ce modèle, avec une contrainte supplémentaire portant sur la limite de la charge de travail. Cette contrainte empêche qu'une ambulance soit assignée à une zone trop peuplée, ce qui pourrait entraîner une surcharge et allonger les temps de réponse. Elle garantit ainsi une répartition équitable de la demande entre les ambulances. La fonction objectif du modèle est formulée comme suit :

$$\min F = C_{st} \cdot N_{st} + C_{am} \cdot N_{am} + \sum_{i=1}^n P_{call} \cdot d_i \cdot a_i \cdot (P_s \cdot C_s + P_r \cdot C_r)$$

où :

- C_{st} : Coût annuel total de fonctionnement de chaque point d'attente.
- N_{st} : Nombre de points d'attente.
- C_{am} : Coût annuel total de fonctionnement de chaque ambulance.
- N_{am} : Nombre d'ambulances disponibles.
- P_{call} : le taux auquel la population utilise le service d'urgence..
- d_i : la densité de point de demande i .
- a_i : Le temps moyen de retard attendu pour les appels provenant du point de demande i .
- $(P_s \cdot C_s + P_r \cdot C_r)$: Le coût moyen par minute de retard, pondéré par la probabilité qu'un appel soit grave (P_s) ou régulier (P_r).

Appliqué à Shanghai, le modèle optimisé a obtenu des améliorations significatives. Utilisant le même nombre d'ambulances et même moins de points d'attente, il a réduit le coût total annuel de 11% tout en augmentant le taux de double couverture de 83,5% à 93,6%.

Le modèle proposé par (Liu et al. 2016) étend le modèle DSM. Il est destiné à prendre en charge les victimes d'accidents de la route au niveau des intersections d'un réseau urbain. Il intègre deux types d'ambulances : Soins Intermédiaires d'Urgence (*Basic Life Support* (BLS)), destinés principalement à assurer les premiers soins et le transport des patients nécessitant une prise en charge non vitale, et Soins Avancés d'Urgence (*Advanced Life Support* (ALS)), équipés pour traiter les cas les plus graves grâce à un matériel médical avancé et à la présence de personnel spécialisé. Le modèle prend également en compte la priorité des appels et définit deux niveaux de couverture r_1 et r_2 , garantissant que tous les points de demande sont couverts au moins une fois dans un rayon r_2 , tout en cherchant à maximiser la couverture des demandes dans un rayon plus strict r_1 . Appliqué aux 200 intersections les plus accidentogènes de Chicago sur la période 2004-2010, le modèle a

démonstré son efficacité. Avec une flotte de 15 ambulances BLS et 60 ALS, il permet de couvrir entre 92,4% et 95,5% de la demande totale avec une fiabilité de 90%.

L'avènement de la pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les capacités d'intervention des SPU. Pour relever ce défi, les auteurs de (Luvaanjalba and Wu 2024) ont développé un modèle bi-objectif basé sur le modèle DSM. Ce modèle intègre trois complications opérationnelles critiques :

- Demandes suspectées de COVID-19 : ces cas nécessitent une manipulation spéciale pour protéger les paramédics et prévenir les infections. Par conséquent, seules les ambulances équipées de suffisamment d'équipements de protection individuelle (EPI) sont autorisées à répondre à ce type de demandes.
- Types multiples d'ambulances : le modèle prend en compte différents types d'ambulances ALS et BLS, qui peuvent répondre aux demandes non-COVID en fonction de leur gravité.
- Temps de réaction (*Chute Time*) : Il s'agit du délai de préparation entre la réception d'un appel et le moment où l'ambulance commence réellement sa route. Ce temps est inclus dans le calcul du temps de réponse total.

Les objectifs du modèle sont doubles : premièrement, maximiser la couverture des demandes dans un rayon r_1 ; et deuxièmement, maximiser l'équité pour les points de demande qui ne peuvent pas être couverts dans r_1 en minimisant leur temps de trajet maximal possible. Le modèle utilise la variable x_{ij}^k qui vaut 1 si le point de demande i est couvert par une ambulance de type k stationnée sur le lieu d'attente j . L'objectif est d'optimiser une fonction objectif composite normalisée $F3$ qui combine les deux objectifs de couverture $F1$ et d'équité $F2$ en une somme pondérée unique :

$$F_3 = \omega_1 \cdot \frac{F_1 - F_1^{\min}}{F_1^{\max} - F_1^{\min}} + \omega_2 \cdot \frac{F_2 - F_2^{\min}}{F_2^{\max} - F_2^{\min}}$$

Où :

- $F1$ (Couverture) : Représente la proportion de la demande totale couverte dans r_1 .

$$F_1 = \frac{\sum_{i \in V} \sum_{j \in W} \sum_{k \in K} (D_i^k \cdot x_{ij}^k)}{\sum_{i \in V} \sum_{j \in W} \sum_{k \in K} D_i^k}$$

- $F2$ (Équité) : Est une fonction conçue pour minimiser l'impact sur la demande non couverte. Elle est structurée pour minimiser le temps de trajet maximal potentiel pour les demandes non couvertes dans r_1 .

$$F_2 = \frac{\sum_{i \in V} \sum_{j \in W} \sum_{k \in K} D_i^k \cdot (1 - x_{ij}^k)}{\sum_{i \in V} \sum_{j \in W} \sum_{k \in K} D_i^k \cdot (1 - x_{ij}^k) \cdot \min(t_{ij})}$$

avec :

D_i^k : La densité d'appels de type k au point de demande i .

$t_{i,j}$: Le temps de trajet entre le lieu d'attente j et le point de demande i .

K : Le nombre de types d'ambulances différents (p. ex., ALS, BLS, équipées EPI).

(Münch et al. 2023) ont proposé un modèle visant à maximiser la couverture sur trois niveaux $r_1 < r_2 < r_3$. L'objectif est de maximiser la couverture des demandes dans les délais r_2 et r_1 , sous la contrainte que tous les points de demande soient couverts dans le délai r_3 . On définit la variable $y_{j,i}^r$ qui prend la valeur 1 si le point de demande i est couvert dans le délai r par le lieu d'attente j . Soit $t_{j,i}$ le temps de trajet entre le point de demande i et le lieu d'attente j . On suppose que $W^* \subset W$ est l'ensemble des lieux d'attente fixes. On rappelle que P représente le nombre maximal de lieux d'attente. Le modèle se formule alors comme suit :

$$\begin{aligned}
 & \max \left(\sum_{j \in W, i \in V} d_i \cdot y_{j,i}^{r_1}, \sum_{j \in W, i \in V} d_i \cdot y_{j,i}^{r_2} \right) \\
 & \text{s.c. } \sum_{j \in W} y_{j,i}^{r_3} = 1 && \forall i \in V \\
 & y_{j,i}^{r_3} \leq x_j && \forall i \in V, j \in W \\
 & y_{j,i}^r \leq y_{j,i}^{r_3} && \forall i \in V, j \in W, r \in \{r_1, r_2\} \\
 & t_{j,i} \cdot y_{j,i}^r \leq r && \forall i \in V, j \in W, r \in \{r_1, r_2, r_3\} \\
 & \sum_{j \in W} x_j = P \\
 & x_j = 1 && \forall j \in W^* \\
 & x_j, y_{j,i}^r \in \{0, 1\} && \forall i \in V, j \in W, r \in \{r_1, r_2, r_3\}
 \end{aligned}$$

Les modèles de la couverture multiple sont synthétisés dans le tableau 1.2.

Référence	Modèle	Objectif	Contraintes de couverture
Daskin and Stern 1981	HOSC	Minimiser le nombre de lieux et maximiser la couverture supplémentaire	Assurer la couverture de tous les points de demande
Eaton et al. 1986	DADP	Maximiser la couverture plusieurs fois, minimiser les lieux supplémentaire	Couverture de tous les demandes
Storbeck 1982	MMLCP	Minimiser le nombre de demandes non couvertes	Aucune
Hogan and ReVelle 1986	BACOP1	Maximiser la couverture deux fois	Couverture de chaque demande au moins une fois
Hogan and ReVelle 1986	BACOP2	Maximiser la couverture une ou deux fois	Couverture de chaque demande au moins une fois
Gendreau et al. 1997	DSM	Maximiser la couverture deux fois sur un rayon r_1	Toutes les demandes couvertes sur un rayon r_2
Su et al. 2015	Cost-effective model	Minimiser le coût total des ambulances et lieux d'attente	Toutes les demandes couvertes sur un rayon r_2 , α demandes couvertes sur r_1
Liu et al. 2016	A DSM for allocating limited vehicle resources	Maximiser la demande couverte deux fois sur un rayon r_1	Toutes les demandes couvertes sur un rayon r_2
Münch et al. 2023	Multi-criteria integer model	Maximiser la couverture sur un rayon r_1 et r_2	Toutes les demandes couvertes sur un rayon r_3
Luvaanjalba and Wu 2024	Non fourni	Maximiser la couverture deux fois sur un rayon r_1 et maximier l'équité	Toutes les demandes couvertes sur un rayon r_2 . Ambulances ALS et BLS. Demandes COVID-19 assurées par EPI

TABLE 1.2 – Modèles déterministes avec couverture multiple

1.2.3 Couverture progressive

Pour dépasser la limite des modèles de couverture simple, qui supposent qu'un point de demande est couvert uniquement s'il se trouve dans un rayon fixe autour d'un lieu d'attente, une nouvelle classe de modèles a été développée. Ces modèles abandonnent l'hypothèse binaire stricte du type « tout ou rien » en intégrant des fonctions mathématiques capables de représenter une couverture progressive ou partielle des demandes. La couverture partielle signifie qu'un point de demande peut être couvert à un certain degré, compris entre 0% (non couvert) et 100% (couverture totale), en fonction de la distance ou du temps de trajet entre le lieu d'attente et le point de demande. La figure 1.5 illustre la différence entre la couverture déterministe et la couverture progressive ou partielle. Les cercles représentent les lieux d'attente, tandis que les triangles correspondent aux points de demande. Le nombre indiqué à côté de chaque triangle exprime la probabilité que ce point de demande soit couvert par un lieu d'attente dans un délai donné.

FIGURE 1.5 – Différence entre la couverture déterministe (a) et la couverture partielle (b). (van Barneveld 2016)

La figure 1.6 illustre quatre types de fonctions de décroissance de la couverture en fonction de la distance ou du temps de trajet t entre un lieu d'attente et un point de demande. La fonction $C(t)$ est la fonction de couverture ou de décroissance qui représente le niveau de couverture d'un point de demande par un lieu d'attente en fonction de la distance t qui les sépare. Parmi lesquelles on distingue quatre cas typiques :

- a. Fonction binaire classique : la couverture est totale (100%) jusqu'à un seuil de distance r , puis tombe brutalement à zéro au-delà. C'est le modèle traditionnel de couverture simple « tout ou rien »
- b. Fonction en paliers : la couverture diminue par étapes discrètes à plusieurs seuils (r_1, r_2, r_3) ce qui modélise une perte par paliers décroissants d'efficacité.
- c. Fonction linéaire décroissante : après un seuil r_1 , la couverture diminue progressivement de 100% à 0% jusqu'à un seuil r_2 , représentant une perte linéaire d'efficacité en fonction de la distance.

- d. Fonction sigmoïde : la couverture reste quasi complète jusqu'à r_1 , puis décroît de manière continue selon une courbe sigmoïde plus réaliste, traduisant une transition douce entre couverture pleine et absence de couverture.

FIGURE 1.6 – Les fonctions de décroissance de la couverture (Li et al. 2011)

Une version assouplie du modèle classique de couverture maximale a été proposée par (Karasakal and Karasakal 2004) pour mieux refléter la nature décroissante de la couverture en fonction de la distance dans un modèle appelé *Maximum coverage location problem-P* (MCLP-P). Contrairement à l'hypothèse binaire habituelle, où un point de demande est soit couvert, soit non couvert, ce modèle introduit une couverture partielle en utilisant une fonction sigmoïde, permettant une décroissance continue de la couverture lorsque la distance augmente. Plutôt qu'un seuil fixe, une plage de distances est définie, au sein de laquelle la couverture diminue graduellement. Le modèle vise à maximiser la somme pondérée des couvertures partielles, en plaçant un nombre fixe d'ambulances. Sa structure est inspirée du modèle p-médian (Hakimi 1965), avec des contraintes garantissant que chaque point de demande est couvert au plus une fois, et uniquement par un lieu d'attente. Le modèle s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned}
 & \max \quad \sum_{i \in V} \sum_{j \in W_i} C_{ij} z_{ij} \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W} x_j = P, \\
 & \sum_{j \in W_i} z_{ij} \leq 1, & \forall i \in V, \\
 & z_{ij} \leq x_j, & \forall i \in V, \forall j \in W_i, \\
 & x_j \in \{0, 1\}, \quad z_{ij} \in \{0, 1\}.
 \end{aligned}$$

Ici, $z_{ij} = 1$ si et seulement si le point de demande i est partiellement ou totalement couvert par le lieu d'attente j . C_{ij} représente le niveau de couverture offert par un lieu d'attente j au point i , selon la distance qui les sépare. Ce niveau vaut 1 si la distance est

inférieure à une borne minimale, 0 au-delà d'une borne maximale, et varie progressivement entre ces deux bornes selon une fonction sigmoïde. Ce cadre permet de mieux modéliser les situations où l'efficacité du service diminue avec l'éloignement, tout en conservant la contrainte de couverture exclusive propre au paradigme du p-médian (Hakimi 1965).

Cependant, (Drezner et al. 2010) ont remis en question l'applicabilité du modèle proposé par (Karasakal and Karasakal 2004) dans certaines situations pratiques. En effet, la couverture partielle d'un point de demande n'est pas toujours strictement déterminée par une fonction fixe de la distance : elle peut varier en raison de l'hétérogénéité des besoins des usagers et des conditions locales. Par exemple, dans une grande ville, un temps de réponse de 10 minutes peut être jugé insuffisant en raison de la densité des incidents et des attentes élevées des patients, tandis que dans une zone rurale faiblement peuplée, ce même temps peut être considéré comme acceptable compte tenu des distances plus importantes et des ressources limitées. Pour surmonter ces limites, ils proposent un modèle probabiliste nommé *Stochastic gradual cover location problem* (SGCLP) dans lequel les seuils de distance r_1 et r_2 de la fonction de décroissance sont considérés comme des variables aléatoires. Par ailleurs, les seuils de distance r_1 et r_2 sont associés à des distributions de probabilité, notées respectivement ϕ_{r_1} et ϕ_{r_2} , qui sont supposées connues. La couverture attendue diminue linéairement avec la distance, comme illustré à la figure 1.6, panneau (c). La fonction de la couverture partielle est redéfinie par (Drezner et al. 2010) comme suit :

$$c(t) = \Pr(r_1 \geq t) + \int_0^t \int_t^\infty \frac{z-t}{z-y} \phi_{r_1}(y) \phi_{r_2}(z) dz dy$$

Le terme $\Pr(r_1 \geq t)$ exprime la probabilité que le temps de trajet ou la distance t soit inférieure au seuil r_1 , garantissant une bonne couverture. La double intégrale, quant à elle, représente la couverture décroissante entre les seuils r_1 et r_2 pour des valeurs aléatoires de ces seuils. Le coefficient linéaire $\frac{z-t}{z-y}$ dans cette intégrale modélise cette baisse progressive de la couverture à mesure que la distance s'éloigne de r_1 pour atteindre r_2 . L'objectif de ce modèle est de maximiser la couverture totale pondérée par la demande, ce qui se traduit par la fonction objectif suivante :

$$\max \sum_{i \in W} d_i \cdot c(t_i)$$

où t_i représente la distance entre le point de demande i et le lieu d'attente le plus proche. Les modèles de la couverture progressive sont synthétisés dans le tableau 1.3.

Référence	Modèle	Objectif	Contraintes de couverture
Karasakal and Karasakal 2004	MCLP-P	Maximiser la couverture	Couverture partielle décroissante avec la distance
Drezner et al. 2010	SGCLP	Maximiser la couverture	Couverture entre r_1 et r_2 qui suit une distribution de probabilité ϕ_{r_1} et ϕ_{r_2} respectivement

TABLE 1.3 – Modèles déterministes à couverture progressive

1.2.4 Coordination coopérative entre lieux d'attente

Dans les modèles de couverture simple, seul le lieu d'attente le plus proche est pris en compte pour assurer la couverture d'un point de demande. Cette approche peut conduire à une utilisation inefficace des ressources. Pour remédier à cela, une nouvelle méthode reposant sur une couverture coopérative entre plusieurs lieux d'attente a été proposée, permettant ainsi de réduire le nombre total de lieux d'attente nécessaires pour garantir la couverture.

Dans ([Berman et al. 2010](#)), les auteurs introduisent deux variantes appelées *Cooperative Location Set Covering Problem* (CLSCP) et le modèle *Cooperative Maximum Covering Location Problem* (CMCLP). Ces modèles reposent sur l'idée que chaque lieu d'attente émet un signal, dont l'intensité décroît avec la distance, vers les points de demande. Un point de demande est considéré comme couvert si le total des signaux reçus de tous les lieux d'attente dépasse un certain seuil. Pour déterminer le seuil T assurant un certain niveau de couverture, ([Berman et al. 2010](#)) ont proposé dans le même travail le modèle *Generalized Cooperative p -Centre* (GCpC), dont l'objectif est de trouver le seuil maximal de la fonction décroissante du signal afin de garantir un niveau de couverture.

La formulation mathématique de ces modèles reste proche de celles du ([Toregas et al. 1971](#)) et du ([Church and ReVelle 1974](#)), mais la contrainte stricte de couverture est remplacée par une contrainte souple, dépendant de la fonction de signal et d'un seuil de couverture.

([Morohosi and Furuta 2017](#)) ont proposé un modèle dont l'objectif est d'estimer la probabilité qu'une ambulance puisse couvrir un point de demande dans un délai prescrit, ce qui dépend à la fois de sa disponibilité et de son temps de trajet. Le temps de trajet moyen \bar{t} est supposé croître linéairement avec la distance l , selon $\bar{t} = rl + a$, où r représente la vitesse moyenne de déplacement et a un temps fixe additionnel comme le temps de préparation des ambulanciers. La variance du temps de trajet est définie par $\sigma^2 = vl$, où v traduit l'augmentation de la variabilité avec la distance. Le temps de trajet est modélisé par une loi normale, et la fonction de répartition conditionnelle $F(t_c | l)$ indique la probabilité qu'une ambulance atteigne un point de demande à distance l en moins du temps prescrit t_c . Enfin, en notant h la probabilité qu'une ambulance soit occupée au moment de l'appel, la probabilité de non-couverture (*uncovering probability*) d'un point de demande i par une ambulance j s'écrit :

$$q_{ij} = h + (1 - h)(1 - F(t_c | l_{ij})),$$

On définit la variable y_i , qui prend la valeur 1 si le point de demande i est couvert et 0 sinon. On définit également la variable x_j , qui représente le nombre d'ambulances affectées au lieu d'attente j . On rappelle que P désigne le nombre maximal d'ambulances disponibles et que α correspond au niveau de couverture minimal à garantir. Le modèle s'énonce alors de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in V} d_i y_i \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i} x_j \log q_{ij} \leq y_i \log(1 - \alpha) \quad \forall i \in V \\ & \sum_{j \in W} x_j = P \\ & x_j \in \mathbb{Z}_+, y_i \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Les modèles basés sur la coordination coopérative entre les lieux d'attente sont synthétisés dans le tableau 1.4.

Référence	Modèle	Objectif	Contraintes de couverture
Berman et al. 2010	CLSCP	Minimiser le nombre de lieux pour atteindre un niveau de couverture $\alpha \cdot W$	Couverture décroissante selon distance aux lieux d'attente
Berman et al. 2010	CMCLP	Maximiser la couverture	Couverture décroissante selon distance aux lieux d'attente
Morohosi and Furuta 2017	Cooperative covering with uncovering probability	Maximiser la couverture	Couverture décroissante conditionnée par distance aux lieux d'attente et la probabilité d'occupation des ambulances

TABLE 1.4 – Modèles déterministes à coordination coopérative entre lieux d'attente

1.3 Approches probabilistes

Dans les modèles de couverture déterministes, on supposait généralement que les ambulances étaient toujours disponibles en cas de besoin. Cependant, cette hypothèse est souvent contredite dans la réalité : les ambulances peuvent être indisponibles en raison

d'une intervention en cours, d'une panne de matériel ou d'événements imprévus (Church and Murray 2018). Bien que les modèles à couverture multiple aient tenté de pallier ce risque en assurant une redondance dans la couverture, ils ne traitaient pas entièrement la variabilité de la disponibilité des services. Cette limite a conduit à l'émergence de modèles d'estimation de lieux d'attente probabilistes, qui prennent en compte de manière plus réaliste l'incertitude liée à la disponibilité des ambulances et à la fiabilité du système. Ces approches visent à garantir une couverture plus robuste en intégrant la probabilité de congestion, de défaillance ou de retard de service dans le processus de décision.

Un concept clé dans ces modèles est le **taux d'occupation** ou probabilité d'indisponibilité d'une ambulance, noté $q \in [0, 1]$. Il représente la probabilité qu'un lieu d'attente soit indisponible pour servir un point de demande. Si le taux d'arrivée des appels est λ , le taux moyen de service est μ et le nombre d'ambulances disponibles est n , alors $q = 1 - \lambda/(n \cdot \mu)$. Certains modèles probabilistes supposent que les lieux d'attente sont indépendants les uns des autres, ce qui conduit à considérer qu'ils possèdent tous le même taux d'occupation. D'autres modèles, en revanche, intègrent explicitement les dépendances entre ces lieux, en tenant compte par exemple des différences de charge de travail, ce qui conduit à considérer différents taux d'occupation.

Le modèle *Maximum Expected Covering Location Problem* (MEXCLP) a été proposé par (Daskin 1983) pour améliorer la prise en compte de cette indisponibilité dans l'estimation des points d'attente. Contrairement aux modèles déterministes de couverture, le modèle MEXCLP tient compte de la probabilité qu'une ambulance soit déjà engagée lorsqu'un appel survient, et permet donc de placer plusieurs ambulances sur un même lieu d'attente pour améliorer la fiabilité de la couverture. On définit la variable x_{ik} comme étant égale à 1 si le point de demande i est couvert par exactement k lieux d'attente. P le nombre maximal de lieux d'attente. La formulation mathématique du modèle MEXCLP est donnée comme suit :

$$\begin{aligned}
 & \max \quad \sum_{i \in V} \sum_{k=1}^P d_i (1-q) q^{k-1} x_{ik} \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in W_i} y_j \geq \sum_{k=1}^P x_{ik}, & \forall i \in V, \\
 & \sum_{j \in W} y_j \leq P, \\
 & y_j \geq 0, & \forall j \in W, \\
 & x_{ik} \in \{0, 1\}, & \forall i \in V, k = 1, \dots, P.
 \end{aligned}$$

L'objectif du modèle est de maximiser la couverture attendue des points de demande. Le terme q^k représente la probabilité que la k -ième ambulance soit disponible pour répondre à une demande, en supposant que les $k - 1$ premières soient déjà occupées.

À l'instar du modèle MEXCLP, ReVelle and Hogan 1989 ont proposé le modèle *Maximum Availability Location Problem* (MALP1). Toutefois, au lieu de faire varier le nombre de lieux d'attente pour chaque point de demande i , ils fixent ce nombre de manière à assurer un niveau de fiabilité uniforme pour tous les points de demande. Plus précisément, le nombre b d'ambulances placées sur les lieux d'attente nécessaires pour garantir un niveau de fiabilité $\alpha \in [0, 1[$ est déterminé selon la formule suivante :

$$b = \left\lceil \frac{\log(1 - \alpha)}{\log q} \right\rceil$$

Cette contrainte implique que pour chaque point de demande i la probabilité qu'au moins une ambulance soit disponible pour intervenir doit être d'au moins α , ce qui revient à imposer la contrainte $1 - q^b \geq \alpha$. Le modèle MALP1 se distingue du modèle MEXCLP principalement par sa fonction objectif, formulée comme suit :

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i \in V} d_i x_{ib} \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{k=1}^b x_{ik} \leq \sum_{j \in W_i} y_j \quad (i \in V), \\ & x_{ik} \leq x_{i,k-1} \quad (i \in V, k = 2, \dots, b), \\ & \sum_{j \in W} y_j = p, \\ & y_j \in \{0, 1\} \quad (j \in W), \\ & x_{ik} \in \{0, 1\} \quad (i \in V, k = 1, \dots, b). \end{aligned}$$

où

$$x_{ib} = \begin{cases} 1, & \text{si le point de demande } i \text{ est couvert par au moins } b \text{ lieux d'attente,} \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{si le point d'attente } j \text{ est utilisé,} \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

Étant donné que les points de demande présentent des densités différentes, imposer un même nombre minimal de lieux d'attente pour tous ces points peut s'avérer trop rigide. C'est dans cette optique que le modèle MALP2 a été proposé par les mêmes auteurs. Contrairement au MALP1, ce modèle permet de faire varier le paramètre b pour chaque point de demande i , en tenant compte du taux d'occupation spécifique q_i des lieux d'attente desservant ce point. Ainsi, au lieu de calculer un b global en fonction d'un taux d'occupation uniforme q , on détermine un b_i adapté à chaque point, calculé à partir de q_i . Ce dernier représente le rapport entre la durée de service des appels associés au point de demande i et la disponibilité des ambulances qui occupent les lieux d'attente pouvant la couvrir (Bélangier et al. 2012).

Plusieurs travaux ont porté sur la manière de modéliser la probabilité d'occupation q , soit en l'associant à l'ensemble du système avec l'hypothèse que toutes les ambulances sont indépendantes, soit en considérant une probabilité propre à chaque point de demande. Dans cette optique, une extension du modèle MEXCLP a été proposée par (Batta et al. 1989) sous le nom de *Adjusted Maximum Expected Covering Location Problem* (AMEXCLP). Ce modèle vise à affiner l'estimation de la couverture attendue en intégrant la dépendance

entre les ambulances, contrairement au MEXCLP qui suppose leur indépendance. Le modèle AMEXCLP introduit pour cela des facteurs correctifs, proposés par (Larson 1974), afin de représenter la probabilité réelle qu'une ambulance soit disponible, en tenant compte du fait que les ambulances sont sélectionnées sans remise (c'est-à-dire qu'une ambulance déjà occupée ne peut pas répondre à un nouvel appel). Plus précisément, la probabilité qu'un point de demande soit desservi par la j -ième ambulance la plus proche dépend à la fois de la disponibilité de cette ambulance et de l'indisponibilité des $j - 1$ ambulances plus proches. Ces facteurs correctifs, calculés de manière déterministe en fonction de la localisation des appels, permettent une représentation plus réaliste du système. Multipliés dans la fonction objectif du modèle MEXCLP, ces facteurs sont définis par la formule suivante :

$$Q(P, q, j) = \frac{\sum_{k=j}^{P-1} \left(\frac{(P-j-1)!}{(P-k)(k-j)!} \right) \left(\frac{P^k}{P!} \right) q^{k-j}}{(1-q) \sum_{i=0}^{P-1} \left(\frac{P^i}{i!} \right) q^i + \left(\frac{P^P}{P!} \right) q^P}$$

Le facteur correctif $Q(P, q, j)$ calcule la probabilité que l'ambulance j est disponible pour répondre au point de demande i , en tenant compte du fait que toutes les ambulances plus proches ($P - 1$) sont occupées avec un taux d'occupation q .

À partir du modèle LSCP, (Daskin et al. 1988) ont proposé le modèle *Probabilistic Location Set Covering Problem* (PLSCP), une extension directe du LSCP. Ce modèle vise toujours à minimiser le nombre de lieux d'attente nécessaires pour couvrir tous les points de demande, mais en intégrant un niveau de fiabilité. Ce dernier est contrôlé par le paramètre b_i , qui représente le nombre minimal d'ambulances nécessaires pour garantir la couverture du point de demande i . Le paramètre b_i est de nature probabiliste, car il est calculé en fonction du taux d'occupation q_i . Rappelons que q_i désigne la probabilité qu'une ambulance soit indisponible pour desservir le point i . Il dépend également d'un niveau de fiabilité fixé, noté α , qui détermine la probabilité souhaitée que le point i soit effectivement couvert. Pour plus de détails sur le calcul de b_i , le lecteur est invité à consulter l'article original de (Daskin et al. 1988).

Formellement, le modèle PLSCP s'écrit comme suit :

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^m x_j \\ \text{s.c} \quad & \sum_{j \in W_i} x_j \geq b_i, \quad \forall i = 1, \dots, n \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Il est intéressant de mentionner que le problème d'estimation des points d'attente inclut également la question du nombre d'ambulances à placer sur chaque lieu d'attente de manière initiale. À cet égard, (Ball and Lin 1993) ont développé une extension du modèle LSCP, appelée (*Rel-P*), qui vise à minimiser à la fois le nombre total de lieux d'attente nécessaires pour couvrir tous les points de demande, ainsi que le nombre d'ambulances affectées à chaque lieu. Pour ce faire, ils introduisent la variable binaire x_{jk} , qui vaut 1 si k ambulances sont placées sur le lieu j , pondérée par une constante c_{jk} représentant le coût associé à cette configuration, c'est-à-dire le coût d'ouverture d'un nouveau lieu d'attente ou de rénovation d'un lieu existant. Le modèle Rel-P se formule :

$$\begin{aligned}
 & \min \quad \sum_{j \in W} \sum_{k=1}^{P_j} c_{jk} x_{jk} \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{k=1}^{P_j} x_{jk} \leq 1, \quad \forall j \in W, \\
 & \sum_{j \in W_i} \sum_{k=1}^{P_j} a_{jk} x_{jk} \geq b_i, \quad \forall i \in V.
 \end{aligned}$$

La première contrainte garantit qu'un lieu d'attente est soit sélectionné, soit il reçoit exactement k ambulances. La seconde contrainte assure que la probabilité d'indisponibilité d'une ambulance pour répondre à une demande au point i ne dépasse pas $1 - \beta$. β désigne le niveau minimal de couverture souhaité. Le coefficient $a_{jk} = -\log [P(D(j) \geq k)]$ représente la probabilité qu'au moins k ambulances soient nécessaires sur le lieu d'attente j , en présence de $D(j)$ appels couverts par le lieu j pendant une période donnée T . Plus a_{jk} est élevé, plus l'ajout d'ambulances à ce lieu améliore la fiabilité du système. Le terme $b_i = -\log(1 - \beta)$ représente quant à lui le niveau minimal de couverture requis pour le point i , en lien direct avec le seuil de fiabilité souhaité. Ainsi, ce modèle permet d'optimiser la répartition des ambulances tout en assurant un niveau de service prédéfini.

(Mandell 1998) ont proposé un modèle nommé *Two-tier model* (TTM) qui combine les approches de couverture simple avec la prise en compte de plusieurs types d'ambulances, tout en intégrant l'incertitude liée à leur disponibilité. Ce modèle prévoit le déploiement d'ambulances de type A et de type B afin de desservir au mieux les points de demande. Les ambulances de type A sont plus performantes et peuvent remplacer les ambulances de type B si nécessaire. La probabilité qu'un appel provenant d'un point de demande i soit adéquatement pris en charge dépend du nombre h d'ambulances de type A situées dans un rayon élargi r_A . Elle dépend également du nombre k d'ambulances de type A situées dans un rayon plus restreint r_B , ainsi que du nombre ℓ d'ambulances de type B également situées dans le rayon r_B . Cette probabilité est notée θ_{ihkl} , en s'appuyant sur une modélisation par files d'attente. Le modèle cherche à localiser p_A ambulances de type A et p_B ambulances de type B sur les lieux d'attente afin de maximiser la demande attendue couverte, selon la formulation suivante :

$$\begin{aligned}
 & \max \quad \sum_{i \in V} \sum_{h=1}^{h_i} \sum_{k=0}^{k_i} \sum_{\ell=0}^{\ell_i} d_i \cdot \theta_{ihkl} \cdot y_{ihkl} \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{h=1}^{h_i} h \sum_{k=0}^{k_i} \sum_{\ell=0}^{\ell_i} y_{ihkl} \leq \sum_{j \in W_i^A} x_j^A \quad (i \in V), \\
 & \sum_{k=1}^{k_i} k \sum_{h=k}^{h_i} \sum_{\ell=0}^{\ell_i} y_{ihkl} \leq \sum_{j \in W_i^B} x_j^B \quad (i \in V), \\
 & \sum_{\ell=1}^{\ell_i} \ell \sum_{h=1}^{h_i} \sum_{k=0}^{k_i} y_{ihkl} \leq \sum_{j \in W_i^B} x_j^B \quad (i \in V),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum_{h=1}^{h_i} \sum_{k=0}^{k_i} \sum_{\ell=0}^{\ell_i} y_{ihkl} &\leq 1 \quad (i \in V), \\
 \sum_{j \in W} x_j^A &\leq p^A, \\
 \sum_{j \in W} x_j^B &\leq p^B, \\
 y_{ihkl} &\in \{0, 1\} \quad (i \in V, 0 \leq h \leq h_i, 0 \leq k \leq k_i, 0 \leq \ell \leq \ell_i), \\
 x_j^A, x_j^B &\in \{0, 1\} \quad (j \in W).
 \end{aligned}$$

y_{ihkl} vaut 1 si h ambulances de type A sont situées à un rayon r_A , k ambulances de type A sont situées à un rayon r_B et ℓ ambulances de type B sont situées à un rayon r_B du point de demande i . La première contrainte vérifie que le point de demande i est couvert par des ambulances de type A sur un rayon r_A . La deuxième contrainte vérifie que le point de demande i est couvert par des ambulances de type A dans un rayon r_B (couverture secondaire). La troisième contrainte vérifie que le point de demande i est couvert par des ambulances de type B dans un rayon r_B .

van Barneveld (2016) ont proposé un modèle nommé *Linear Formulation for the Maximum Expected Coverage Location Model with Fractional Coverage*, qui combine l'approche de couverture partielle avec la prise en compte de la probabilité d'occupation des ambulances. Ce modèle constitue une extension directe du modèle MEXCLP. Ils y introduisent la variable w_{ji} , représentant le taux de couverture du point de demande i par le lieu d'attente j . Chaque lieu d'attente $j \in W$ dispose d'une capacité maximale b_j , c'est-à-dire le nombre maximum d'ambulances pouvant y être stationnées. Le modèle impose en outre une limite de β lieux d'attente qui peuvent être utilisés et un nombre total d'ambulances disponibles fixé à b . Pour chaque point de demande i , les lieux d'attente sont ordonnés. Cet ordonnancement permet de définir deux concepts distincts : a_{ji} désigne l'identifiant du lieu d'attente situé à la j -ième position dans l'ordre de priorité pour le point de demande i . $\text{ranking}(j, i)$ représente le rang qu'occupe le lieu d'attente d'identifiant j dans cette séquence ordonnée établie pour le point de demande i . La relation entre ces deux notions est directe : par construction, le rang du lieu d'attente identifié par a_{ji} pour le point de demande i est nécessairement j , ce qui se traduit par l'égalité $\text{ranking}(a_{ji}, i) = j$. La variable de décision x_j exprime le nombre d'ambulances assignées à la base j . L'objectif du modèle est de maximiser la couverture totale espérée, formulée comme suit :

$$\max \sum_{j \in W} q \sum_{k < \text{ranking}(j, i)} x_{a_{ki}} (1 - qx_{a_{ji}}) w_{a_{ji}i}$$

(Jánošíková et al. 2021) ont proposé le modèle MEXCLP-pMP, une extension du MEXCLP. Deux hypothèses principales sont imposées pour garantir la faisabilité opérationnelle. D'abord, dans les grandes villes où la demande dépasse la capacité des lieux d'attente, ces lieux sont figés et exclus de l'optimisation. Ensuite, dans les villes avec une demande plus faible, certaines règles imposent de maintenir des lieux d'attente actifs, même s'ils ne sont pas nécessaires. L'objectif du modèle est de maximiser la couverture des patients en état grave tout en réduisant le temps de réponse global, en tenant compte de l'occupation probabiliste des ambulances. Le modèle a été testé sur des données de la République slovaque. Il a permis de réduire le temps de réponse moyen de 58 secondes, d'augmenter de 5% le nombre d'appels traités en moins de 15 minutes, et d'améliorer de

6% la prise en charge des appels de haute priorité traités en moins de 8 minutes. Les variables de décision suivantes sont définies :

$$y_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{si le point de demande } i \text{ est couvert par au moins } k \text{ lieux d'attente} \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

$$z_{ji} = \begin{cases} 1, & \text{si le point de demande } i \text{ est desservi par le lieu d'attente } j \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

Ainsi, le modèle se formule comme suit :

$$\max \sum_{i \in V} \sum_{k \in W_i} d_i^{\text{PG}} \cdot (1 - q_i) \cdot q_i^{k-1} \cdot y_{ki}$$

$$\min \sum_{j \in W} \sum_{i \in V} t_{ji} \cdot d_i \cdot z_{ji}$$

où :

- d_i^{PG} : la densité des patients en état grave au point de demande i .
- t_{ji} : le temps de trajet entre le lieu d'attente j et le point de demande i .

Les modèles probabilistes sont synthétisés dans le tableau [1.5](#).

Référence	Modèle	Objectif	Contraintes de couverture	Probabilité d'occupation
Daskin 1983	MEXCLP	Maximiser la couverture	Aucune	La même pour toutes les lieux d'attente
ReVelle and Hogan 1989	MALP1	Maximiser la couverture avec une probabilité α	Aucune	La même pour toutes les lieux d'attente
ReVelle and Hogan 1989	MALP2	Maximiser la couverture avec une probabilité au moins α	Aucune	Varie pour chaque point de demande
Batta et al. 1989	AMEXCLP	Maximiser la couverture	Aucune	Varie pour chaque point de demande
Daskin et al. 1988	PLSCP	Minimiser le nombre de lieux d'attente	Couverture de tout les demandes	Varie pour chaque point de demande
Ball and Lin 1993	Rel-P	Minimiser le nombre de lieux d'attente et le coût d'affectation	proportion α de demandes couvertes	Varie pour chaque point de demande
Mandell 1998	TTM	Maximiser la couverture	Aucune	Calculer avec un modèle de file d'attente
van Barneveld 2016	Linear formulation for the MECLP with fractional coverage	Maximiser la couverture	Couverture partielle	La même pour toutes les lieux d'attente
Jánošíková et al. 2021	MEXCLP-pMP	Maximiser la couverture et minimiser le temps de réponse	Couverture des patients en état grave	Varie pour le point de demande

TABLE 1.5 – Modèles probabilistes

1.4 Approches centrées sur la survie

On définit le temps de traitement d'un point de demande i comme suit :

$$T_{ij} = t_{ij} + t_a$$

où t_{ij} est le temps de trajet entre le lieu d'attente j et le point de demande i , et t_a représente le délai écoulé entre la réception de l'appel au point i et le début effectif de la

réponse.

Tous les modèles précédemment présentés utilisent la couverture comme fonction objectif pour estimer les lieux d'attente. Toutefois, certains services de soins préhospitaliers d'urgence évaluent leurs performances en se basant sur le temps de réponse des appels, car maximiser la couverture ne garantit pas nécessairement la survie des patients.

(Erkut et al. 2008) ont proposé le modèle *Maximal Survival Location Problem* (MSLP), un modèle dont l'objectif est de maximiser le nombre attendu de patients survivants. Soit p_{ij} la probabilité qu'un patient au point de demande i survive après avoir été pris en charge par une ambulance provenant de lieu d'attente j . On suppose que chaque point de demande est desservi par le lieu d'attente le plus proche. Puisque la survie dépend du temps de réponse, on introduit la variable y_{ij} qui vaut 1 si le lieu j dessert le point de demande i , et 0 sinon. Ainsi, la probabilité de survie p_{ij} est définie par :

$$p_{ij} = \begin{cases} s(T_{ij}) & \text{si } y_{ij} = 1 \\ 0 & \text{si } y_{ij} = 0 \end{cases}$$

où $s(T_{ij})$ représente la probabilité de survie, décroissant avec le temps de réponse T_{ij} . Le modèle proposé par (Erkut et al. 2008) repose sur le taux de survie des patients victimes d'un arrêt cardiaque, considérés comme les cas les plus critiques dans les services préhospitaliers d'urgence. Le modèle MSLP se formalise comme suit :

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^m d_i \sum_{j=1}^n p_{ij} \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{i=1}^m y_{ij} \leq mx_j, \quad j = 1, \dots, n, \\ & \sum_{j=1}^n y_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m, \\ & \sum_{j=1}^n x_j \leq P, \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n, \\ & y_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

La première contrainte limite le nombre de points de demande pouvant être affectés à chaque lieu d'attente à un maximum de m , et ce uniquement si le lieu est ouvert.

Par la suite, (Knight et al. 2012) ont développé le modèle *Maximal Expected Survival Location Model for Heterogeneous Patients* (MESLMHP) qui généralise celui de (Erkut et al. 2008) en tenant compte de différents types de patients. Ce modèle maximise la survie attendue, pondérée selon la priorité de chaque type de patient. La fonction objectif prend en compte les éléments suivants :

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{l=1}^k \omega_l \sum_{i=1}^m \lambda_i^l \sum_{j=1}^n s_l(t_{i,\rho_j}) \left(1 - \pi_{\rho_j}^{x_{\rho_j}}\right) \prod_{r=1}^{j-1} \pi_{\rho_r}^{x_{\rho_r}}$$

où :

- ω_l : poids de priorité associé au type de patient l
- λ_i^l : densité des patients de type l au point de demande i
- $s_l(t_{i,\rho_j})$: probabilité de survie d'un patient de type l si l'ambulance arrive après un temps t_{i,ρ_j} (temps de trajet entre le point de demande i et le lieu d'attente de rang ρ_j)
- π_{ρ_j} : probabilité qu'une ambulance soit occupée au lieu d'attente de rang ρ_j
- x_{ρ_j} : nombre d'ambulances au lieu d'attente de rang ρ_j
- ρ_j : le j -ème lieu d'attente dans l'ordre de préférence pour le point de demande i (où ρ_1 est la plus proche)

La majorité des modèles cherchant à maximiser la survie des patients adoptent comme fonction objectif la minimisation du temps de réponse. Cependant, la survie d'un patient ne dépend pas uniquement de ce critère ; elle est également influencée par d'autres facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état clinique du patient. Par conséquent, ce type de modèle s'avère limité pour représenter fidèlement la réalité, comme le soulignent (McLay and Mayorga 2010b).

Les modèles basés sur la survie sont synthétisés dans le tableau 1.6.

Référence	Modèle	Objectif	Type de patients
Erkut et al. 2008	MSLP	Maximiser la probabilité de survie de tous les patients	Un seul type
Knight et al. 2012	MESLMHP	Maximiser la probabilité de survie de tous les patients	Plusieurs types, selon la gravité

TABLE 1.6 – Modèles centrés sur la maximisation de la survie

1.5 Modèles d'équité territoriale

Les modèles basés sur la couverture maximale visent à garantir que la plus grande part possible de la population soit desservie dans un délai de réponse spécifié. Cette approche axée sur l'efficacité privilégie la performance globale, en plaçant les lieux d'attente là où ils peuvent couvrir le plus de demandes. Toutefois, bien qu'efficace dans les zones urbaines denses, ce type de modèle peut négliger involontairement les régions rurales ou à faible demande, entraînant des disparités importantes dans la qualité du service. Ainsi, les recherches récentes tendent à intégrer davantage des considérations liées à l'équité dans la planification des SPU. L'équité vise à garantir que toutes les communautés, quel

que soit leur emplacement ou leur niveau de demande, bénéficient d'un niveau de service d'urgence comparable, en répondant à la fois aux besoins concrets et au sentiment de justice du public. Ce changement traduit une prise de conscience croissante du fait qu'un système optimisé uniquement pour la couverture peut laisser certaines populations systématiquement désavantagées.

L'article (Espejo et al. 2009) propose un modèle qui vise à minimiser l'envie, un problème d'estimation de lieux d'attente axé sur l'équité plutôt que sur la couverture. Plus précisément, les auteurs proposent trois formulations mathématiques distinctes pour représenter le concept d'envie sous le modèle nommé *the minimum-envy location problem* (MELP) et comparent leurs performances computationnelles. L'objectif est de déterminer des emplacements des lieux d'attente qui minimisent l'insatisfaction des patients provoquée par des comparaisons avec d'autres patients mieux desservis, un concept appelé envie. Toutes les formulations reposent sur la variable y_j , qui prend la valeur 1 si un lieu d'attente j est sélectionné pour implanter une ambulance, et 0 sinon, pour tout $j \in W$. Une matrice O est utilisée pour représenter les préférences des patients ou des clients dans le cas général, où chaque ligne i indique l'ordre de préférence du patient i pour l'ensemble des lieux d'attente. Par exemple, dans la matrice O ci-dessous, chaque ligne représente l'ordre de préférence des lieux d'attente pour un client donné. La ligne numéro 1 de la matrice représente l'ordre de préférence du patient 1 pour les lieux d'attente. La valeur en colonne 1 de cette ligne est 2, ce qui signifie que le lieu d'attente numéro 2 est le plus préféré par le patient 1. La valeur en colonne 2, indiquant que le lieu d'attente numéro 3 est le deuxième préféré pour ce même patient, et ainsi de suite.

$$O = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 5 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Première formulation (F1) - Approche directe La première formulation utilise des variables naturelles par rapport à la définition du problème. Elle définit la variable z_i , qui correspond au rang du lieu d'attente préféré par le client i parmi ceux qui ont effectivement été ouverts. Les variables e_{ij} représentent l'envie entre les clients i et j , calculée par les contraintes $e_{ij} \geq z_i - z_j$ et $e_{ij} \geq z_j - z_i$. La fonction objectif minimise directement la somme de toutes les envies :

$$\min \sum_{i=1}^{M-1} \sum_{j=i+1}^M e_{ij}$$

Deuxième formulation (F2) - Approche avec variables binaires triées La deuxième formulation introduit des variables binaires pour éviter le nombre exponentiel de contraintes. Elle définit : z_{ik} : vaut 1 s'il n'y a pas d'usine dans les $k - 1$ lieux d'attente préférés du client i . x_{ik} : variables similaires à z_{ik} mais triées par ordre lexicographique

Cette approche utilise des contraintes de tri pour ordonner les variables et obtenir une matrice x triée à partir de la matrice z . L'objectif devient :

$$\min \sum_{i=1}^M (2i - M - 1) \sum_{k=2}^{M-p+1} x_{ik}$$

Troisième formulation (F3) - Approche médiane ordonnée La troisième formulation s'inspire du travail d'Ogryczak et Tamir sur le problème de médiane ordonnée. Elle utilise une fonction convexe par morceaux $f_q(t) = qt + \sum_{i=1}^M \max\{0, z_i - t\}$ pour calculer la somme des q plus grandes valeurs z_i . Cette fonction est linéarisée en introduisant les variables auxiliaires t_q et d_{iq} , donnant la fonction objectif :

$$\min \sum_{i=1}^M \sum_{q=1}^{M-1} 2d_{iq} + \sum_{q=1}^{M-1} 2qt_q - (M-1) \sum_{i=1}^M z_i$$

avec les contraintes $d_{iq} \geq z_i - t_q$ et $d_{iq} \geq 0$.

(Chanta et al. 2011) ont approfondi la notion d'envie, en particulier dans le contexte des SPU. Les auteurs définissent l'envie comme étant liée au niveau de satisfaction des patients. Cette satisfaction, pour un point de demande i , est représentée par un vecteur de distances entre ce point et les différents lieux d'attente qui le desservent. Autrement dit, le premier élément de ce vecteur correspond à la distance entre le point de demande i et le lieu d'attente le plus proche, le second à la distance avec le deuxième lieu le plus proche, et ainsi de suite. Le premier élément du vecteur est désigné comme le lieu principal, tandis que les éléments suivants sont considérés comme des lieux de secours. À partir de cette modélisation, l'envie entre deux points de demande i et i' est définie comme la différence entre leurs vecteurs de satisfaction. De plus, à chaque vecteur de satisfaction est associé un vecteur de priorité des lieux d'attente, reflétant leur ordre d'importance selon la proximité. Par exemple, si le lieu d'attente 1 est plus proche du point de demande 1 que du point de demande 2, alors ce lieu aura un poids plus élevé dans le vecteur de satisfaction de i que dans celui de i' .

En outre, chaque point de demande est pondéré en fonction de la population de la région qu'il représente, ce qui reflète son importance dans le calcul global. L'objectif du modèle est alors de minimiser l'envie globale entre les points de demande, selon la fonction objectif suivante :

$$\min Z = \sum_{l=1}^m \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \lambda_l d_i e_{ik}^l$$

où :

- λ_l représente l'importance du lieu d'attente l dans le vecteur de satisfaction du point de demande i .
- d_i est le poids associé au point de demande i .
- e_{ik}^l est une mesure de différence entre les lieux d'attente dans les vecteurs de satisfaction de deux points de demande.

Dans (Yang et al. 2013), les auteurs modélisent les points de demande comme des clients

dans un système de file d'attente, et les lieux d'attente comme des serveurs. Leur objectif est de réduire l'inéquité entre les sous-systèmes (c'est-à-dire les différents points de demande) en se basant sur les temps d'attente associés à chaque sous-système. Plutôt que de minimiser le temps d'attente moyen de l'ensemble du système, ce qui pourrait entraîner des déséquilibres importants entre les différents points de demande, ils cherchent à minimiser l'écart entre le temps d'attente le plus long et le plus court, en fonction de l'allocation des ambulances aux sous-systèmes (points de demande). La fonction objectif est donc formulée ainsi :

$$Z(X) = \max_{i \in V} T_i(W) - \min_{i \in V} T_i(W)$$

où :

- $T_i(W)$ désigne le temps d'attente estimé pour le point de demande i , en fonction du nombre d'ambulance qui lui sont attribuées.

Dans le même ordre d'idées, (Chanta et al. 2014) ont proposé un modèle bi-objectif visant à équilibrer la couverture et l'équité. Ce modèle maximise la couverture Z_1 et minimise un deuxième objectif Z_2 afin d'améliorer l'équité en réduisant les disparités dans l'accès aux SPU entre régions géographiques, en particulier entre les zones urbaines et rurales. Pour la fonction Z_2 , trois formulations alternatives sont proposées :

- Z_{2a} : Minimiser la distance maximale entre les zones de demande non couvertes et leur lieu d'attente le plus proche.
- Z_{2b} : Minimiser le nombre de zones de demande rurales non couvertes.
- Z_{2c} : Minimiser le nombre total de zones de demande non couvertes.

La fonction objectif est formulée de la manière suivante :

$$\begin{aligned} & \max Z_1, \\ & \min Z_2 \in \{Z_{2a}, Z_{2b}, Z_{2c}\} \end{aligned}$$

Afin d'assurer une équité de service entre les zones urbaines et rurales, (Luo et al. 2022) ont proposé un modèle d'optimisation multi-objectif. En plus de la maximisation de la couverture des points de demande, deux objectifs complémentaires sont intégrés : (i) la minimisation du temps de réponse aux demandes et (ii) la réduction de l'écart entre la proportion de points de demande couverts en zones urbaines et celle en zones rurales. Les paramètres et les variables de décisions du modèle suivants sont définis :

- W_u, W_r : proportions de la demande couverte en zones urbaines et rurales, respectivement.
- $r_i = 1$ si le point de demande i est situé en zone rurale, 0 sinon.
- $x_j = 1$ si le lieu d'attente j est sélectionné, 0 sinon.
- $y_{ij} = 1$ si le point de demande i est couvert par le lieu d'attente j .

Le modèle est formulé comme suit :

$$\begin{aligned} \max Z_1 &= \sum_{i \in V} d_i \cdot \left(1 - \sum_{j \notin W_i} y_{ij} \right) \\ \min Z_2 &= \sum_{i \in V} \sum_{j \in W} d_i \cdot t_{ij} \cdot y_{ij} \cdot r_i \\ \min Z_3 &= |W_u - W_r| \end{aligned}$$

avec :

$$\begin{aligned} W_u &= \frac{\sum_{i \in V} d_i \cdot (1 - r_i) \cdot \left(1 - \sum_{j \notin W_i} y_{ij} \right)}{\sum_{i \in V} d_i \cdot (1 - r_i)} \\ W_r &= \frac{\sum_{i \in V} d_i \cdot r_i \cdot \left(1 - \sum_{j \notin W_i} y_{ij} \right)}{\sum_{i \in V} d_i \cdot r_i} \end{aligned}$$

Les modèles basés sur l'équité de couverture sont synthétisés dans le tableau 1.7.

Référence	Modèle	Objectif	Critères d'équité
Espejo et al. 2009	MELP	Minimiser l'envie	Préférences des clients
Chanta et al. 2011	The minimum p-envy	Minimiser l'envie	Distance
Yang et al. 2013	Range Model	Minimiser l'envie	Temps d'attente des points de demande
Chanta et al. 2014	Bi-objective covering location model	Maximiser la couverture et minimiser l'iniquité	Distance max aux lieux d'attente. Nombre de zones non couvertes
Luo et al. 2022	Multi-objective model	Maximiser la couverture. Minimiser le temps de réponse. Minimiser l'iniquité	Proportion de la demande couverte en zones urbaine et rurale

TABLE 1.7 – Résumé des approches axées sur l'équité dans la couverture territoriale

1.6 Conclusion

Ce chapitre a fourni un aperçu complet des approches d'estimation des lieux d'attente. Il retrace leur évolution depuis les premiers modèles basés sur la couverture jusqu'aux cadres avancés prenant en compte l'équité et la survie des patients. Nous avons commencé par examiner les approches fondamentales, incluant les modèles de couverture

simple, multiple, graduelle et coopérative. Ces modèles constituent la base pour maximiser l'accessibilité des services sous des hypothèses déterministes. Un tournant critique s'est produit avec l'introduction de l'incertitude liée à la disponibilité des ambulances. Les avancées ultérieures ont introduit des modèles axés sur l'équité. L'objectif est de réduire les disparités d'accès aux SPU parmi les différentes populations et de garantir que les régions mal desservies bénéficient de capacités de réponse comparables. Enfin, nous avons exploré des modèles centrés sur la survie des patients. Ces modèles optimisent le temps de réponse pour maximiser le nombre de vies sauvées, plutôt que de se limiter à la simple couverture géographique. Nous avons également présenté des modèles multi-objectifs visant à minimiser le temps de réponse tout en maximisant la couverture. Dans le chapitre suivant, nous présentons l'état de l'art sur les modèles de redéploiement d'ambulances.

Chapitre 2

Redéploiement des ambulances

2.1 Introduction

Le problème d'estimation de points d'attente vise principalement à identifier les différents emplacements d'attente où positionner les ambulances entre leurs missions. Le problème de redéploiement consiste, de son côté, à repositionner les ambulances libres vers différents points d'attente possibles afin de garantir, à chaque moment, une couverture suffisante de la population. Il faut tenir compte de l'évolution du système au fil du temps. Cette évolution s'explique par plusieurs raisons. Les appels d'urgence varient selon les heures de la journée et les zones géographiques. Par exemple, les accidents de circulation sont plus fréquents aux heures de pointe, tandis que les urgences médicales augmentent la nuit (Cantwell 2013). Pour s'adapter à ces variations imprévisibles, on établit plusieurs schémas de positionnement selon les périodes de la journée. De plus, la disponibilité des ambulances fluctue constamment. Quand une ambulance part en intervention, le système perd temporairement une ressource. Les autres ambulances doivent alors compenser cette absence en se repositionnant. Ce type d'ajustement se fait en continu car il dépend des événements imprévisibles. Le redéploiement des ambulances doit respecter certaines contraintes opérationnelles. Par exemple, on fixe un nombre maximum d'ambulances à déplacer. On limite aussi la distance de déplacement et le coût de redéploiement. Il s'agit de trouver un compromis entre offrir un bon service et limiter les efforts de déplacement des ambulances. (adapté de Bélanger et al. 2012).

Dans ce chapitre, nous présentons quatre grandes approches de redéploiement des ambulances : les modèles multi-périodes, les modèles dynamiques, les approches fondées sur les matrices de conformité, et les méthodes basées sur la programmation dynamique approximative, incluant les méthodes d'apprentissage par renforcement. Cette taxonomie est représentée dans la figure 2.1.

FIGURE 2.1 – Taxonomie des approches de redéploiement des ambulances

2.2 Modèles multi-périodes

L'évolution du système résulte des changements dans la demande au cours de la journée. Par exemple, les accidents de la route surviennent beaucoup plus fréquemment pendant la journée, tandis que les urgences liées aux substances stupéfiantes se produisent principalement la nuit (Cantwell 2013). En tenant compte de ces fluctuations, plusieurs plans de redéploiement sont établis. La journée est alors divisée en plusieurs périodes, et les ambulances sont redéployées selon le plan correspondant à la période en cours. Ce type d'approche est connu sous le nom de modèles multi-périodes.

Le premier modèle multi-période a été développé par (Repede and Bernardo 1994). Nommé *Maximal expected coverage location model with time variation* (TIMEXCLP), il constitue une extension directe du modèle MEXCLP, appliqué à l'estimation des lieux d'attente pour les ambulances. Ce modèle prend en compte les variations temporelles de la demande et de la couverture au cours de la journée. Pour cela, l'horizon de planification est divisé en plusieurs périodes (par exemple : matin, après-midi, soir), chacune correspondant à une configuration spécifique de la couverture potentielle. La fonction objectif de TIMEXCLP agrège la couverture espérée sur l'ensemble des périodes temporelles t , en tenant compte de la disponibilité des ambulances, comme dans MEXCLP. Toutefois, cette disponibilité est ici calculée indépendamment pour chaque période, ce qui permet de modéliser plus finement les fluctuations de demande selon la période t . Le modèle est donc résolu une seule fois, mais en intégrant les variations inter-périodes. Rappelons que q correspond au taux d'occupation des ambulances et que d_i désigne la densité de population au point de demande i . On introduit la variable $x_{t,j,i}$ qui prend la valeur 1 lorsque le point de demande i est desservi par le point d'attente j pendant la période t . Le modèle TIMEXCLP reprend la même structure que le modèle MEXCLP, mais en intégrant la dimension temporelle t dans chaque composante :

$$\max \sum_{t \in T} \sum_{i \in V} \sum_{j \in W} (1 - q_t) \cdot (q_t^{j-1}) \cdot d_{t,i} \cdot x_{t,j,i}$$

L'application de ce modèle à la ville de Louisiane a permis d'atteindre un taux de couverture de 95 % et une réduction moyenne de 5,48 minutes du temps de réponse.

Comme discuté dans l'introduction, les problèmes d'estimation des lieux d'attente et de redéploiement dynamique des ambulances sont étroitement liés. En conséquence, de nombreux modèles initialement conçus pour l'estimation des lieux d'attente ont été étendus au contexte du redéploiement. Par exemple, les modèles MCLP et LSCP constituent la base de nombreuses extensions. Le modèle MEXCLP, dérivé de MCLP, a conduit à TIMEXCLP, tandis que LSCP a également donné naissance à des variantes adaptées au redéploiement.

Notamment (Rajagopalan et al. 2008) ont proposé le modèle *Dynamic Available Coverage Location model* (DACL), dans lequel ils déterminent, pour chaque période t marquée par un changement significatif de la demande, le nombre minimal d'ambulances à positionner et leurs emplacements. La variable x_{ijt} vaut 1 si l'ambulance i est assignée au lieu d'attente j durant la période t . Le modèle cherche à minimiser le nombre total d'affectations nécessaires :

$$\min \sum_{t=1}^T \sum_{j \in W} \sum_{i \in V} x_{ijt}$$

Dans le même esprit, (Schmid and Doerner 2010) ont proposé le modèle *Multi double standard model* (mDSM), une extension directe du modèle DSM, où tous les paramètres sont indexés selon les intervalles temporels t . Ce modèle intègre un nouveau terme dans la fonction objectif pour pénaliser les coûts de relocalisation des ambulances entre deux lieux d'attente k et j . Leur objectif est de maximiser la double couverture des points de demande tout en minimisant les redéploiements. Pour cela, ils introduisent la variable $r_{k,j,t}$, représentant le nombre d'ambulances redéployées du lieu d'attente k vers le lieu d'attente j durant la période t . La variable $x_{i,t}^2$ vaut 1 si le point de demande i est couvert deux fois pendant la période t . La fonction objectif du modèle mDSM est la suivante :

$$\max \sum_t \left(\sum_{i \in V} d_i x_{i,t}^2 - \beta \sum_{k,j \in W} r_{k,j,t} \right)$$

(Başar et al. 2011) ont proposé un modèle plus rigoureux, combinant les approches des modèles BACOP1 et DSM dans le cadre de la couverture multiple. Pour rappel, le modèle BACOP1 consiste à maximiser la couverture des points de demande tout en garantissant l'existence d'un lieu d'attente de secours (*backup*) pour chacun de ces points. De son côté, le modèle DSM cherche à maximiser la couverture double dans un rayon r_1 , tout en assurant une couverture complète de l'ensemble des points de demande dans un rayon plus large r_2 , avec $r_1 < r_2$. Le modèle *Multi-Period Backup Double Covering Model* (MPBDCM), proposé par (Başar et al. 2011), étend ces concepts en intégrant la dimension temporelle. Il a pour objectif de maximiser la couverture double sur les deux rayons r_1 et r_2 , en résolvant le problème séparément pour chaque période t sur un horizon temporel T .

Le modèle proposé par (Naoum-Sawaya and Elhedhli 2013), d'après nos connaissances, est le premier à intégrer explicitement la variation spatio-temporelle des demandes d'urgence, introduit une approche innovante basée sur une programmation stochastique à deux étapes. La première étape consiste à placer les ambulances de façon optimale avant de connaître les appels, pour limiter les futurs déplacements. Ensuite, dans la deuxième étape, les positions sont ajustées en fonction des appels réels, en utilisant des scénarios probables. Cela permet de répondre efficacement aux demandes, tout en tenant compte du risque de ne pas pouvoir les satisfaire. La fonction objectif du modèle :

$$\min \left(\sum_{k \in K} \sum_{j \in W} \rho_k \delta_{kj} y_{kj} + \lambda \sum_{s \in S} p_s \sum_{t \in T} \left(1 - \sum_{k \in K} x_{kts} \right) \right)$$

où :

- L'ensemble S représente les scénarios qui sont des prévisions des appels d'urgence, faites à partir de données passées. Un scénario $s \in S$ représente donc un appel d'urgence prévu dans le futur.
- L'ensemble K désigne les ambulances disponibles.

- $\rho_k \delta_{kj} y_{kj}$ représente le coût de relocalisation de l'ambulance k vers le lieu d'attente j , avec ρ_k comme coefficient de pénalité et δ_{kj} indiquant si un déplacement est nécessaire.
- $\lambda \sum_{s \in S} p_s \sum_{t \in T} (1 - \sum_{k \in K} x_{kts})$ évalue le coût des appels non couverts, où λ est la pénalité appliquée lorsqu'un appel d'urgence n'est pas traité dans le temps requis, p_s la probabilité du scénario s , et x_{kts} l'affectation de l'ambulance k à l'appel d'urgence s durant la période t .

Testé sur les données de Waterloo, Canada, ce modèle fournit des solutions optimales en moins de 40 secondes, surpassant les approches statiques. Il révèle notamment qu'un temps de réponse de 8 minutes (au lieu de 10,5) nécessiterait 20 % de ressources supplémentaires.

Il existe deux grands types de systèmes de services préhospitaliers d'urgence : le système anglo-américain et le système franco-allemand. Dans le système franco-allemand, les ambulances sont stationnées dans des bases fixes spécialement équipées, qui servent généralement de lieux d'attente. En revanche, le système anglo-américain utilise, en plus de ses stations de base, des points d'attente flexibles comme des hôpitaux ou des restaurants, afin d'améliorer la réactivité et la flexibilité du système (Degel et al. 2015). (Degel et al. 2015) ont tiré parti de cela en développant un modèle qui utilise une fonction objectif multi-critère, exprimée sous forme d'une somme pondérée :

$$\max \lambda^T z$$

où :

$$z = (z_1, z_2, z_3)$$

$$z_1 = \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} d_{it} \cdot x_{iK(i),t} \quad (\text{maximiser la couverture requise empirique})$$

$$z_2 = - \sum_{t \in T} \sum_{i \in J} \sum_{j \in J} u_{ijt} \quad (\text{minimiser le nombre de relocalisations})$$

$$z_3 = - \sum_{t \in T} \sum_{j \in F} y_{jt} \quad (\text{minimiser l'utilisation de lieux d'attente flexibles})$$

Ainsi, la fonction objectif complète devient :

$$\max \lambda_1 z_1 + \lambda_2 z_2 + \lambda_3 z_3$$

où :

- $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sont des paramètres de pondération reflétant l'importance relative de chaque objectif.
- d_{it} : demande au point i pendant la période t .

- $x_{iK(i),t}$: variable binaire indiquant si le point de demande i est couvert $K(i)$ fois pendant la période t .
- u_{ijt} : nombre d'ambulances déplacées de lieu d'attente i vers lieu d'attente j entre les périodes.
- y_{jt} : nombre d'ambulances affectées au lieu d'attente flexible j pendant la période t .
- F : ensemble des lieux d'attente flexibles (par exemple : hôpitaux, casernes de pompiers volontaires).
- T : ensemble des intervalles de temps.

Les modèles multi-périodes considèrent généralement que la demande, la disponibilité des ambulances et les temps de déplacement évoluent au fil d'un horizon de temps qui est divisé en périodes. Cependant, ils ne tiennent pas compte de manière explicite de l'impact des départs en intervention ou des retours de mission sur l'état du système. Pour pallier cette limite, il est nécessaire d'adapter les positions des ambulances en temps réel (Bélanger et al. 2019).

Les modèles multi-périodes sont synthétisés dans le tableau 2.1.

Référence	Modèle	Objectif	Contraintes de couverture	Résultats
Repede and Bernardo 1994	TIMEXCLP	Maximiser la couverture	Aucune	Réduction de 36% de temps de réponse
Rajagopalan et al. 2008	DACL	Minimiser le coût d'affectation	Couverture total supérieure à un seuil	Minimum de couverture de au moins 95%
Schmid and Doerner 2010	mDSM	Maximiser la couverture sur un rayon r_1 , minimiser les coûts de redéploiements	Couverture totale des demandes sur r_2	Amélioration de la couverture par 10%
Başar et al. 2011	MPBDCM	Maximiser la couverture sur les deux rayons r_1 et r_2	Aucune	Couverture au moins 74.21%
Naoum-Sawaya and Elhedhli 2013	Stochastic optimization model	Minimiser le coût de redéploiement et le nombre des appels non couverts	Aucune	Couverture de 90% dans 40s
Degel et al. 2015	Modèle multi-objectif avec lieux flexibles	Maximiser la couverture, minimiser les redéploiements et l'utilisation de lieux flexibles	Aucune	Augmentation de couverture qui varie entre 15% et 55%

TABLE 2.1 – Modèles multi-périodes

2.3 Modèles dynamiques

Avec l'avancement des technologies de télécommunication et de l'informatique, notamment l'intégration des systèmes de positionnement (GPS), il est désormais possible de suivre en temps réel la position des ambulances. Ces informations peuvent être directement reportées sur des systèmes d'information géographique (SIG), rendant ainsi le problème de redéploiement observable et traçable en temps réel ([Gendreau et al. 2001](#)).

À notre connaissance, ([Gendreau et al. 2001](#)) est le premier à avoir proposé un modèle dynamique, appelé *The redeployment problem at time t (RPt)*, dans lequel la solution de redéploiement dépend explicitement de l'état actuel du système. La fonction objectif de ce modèle est similaire à celle du modèle DSM, proposé également par les mêmes auteurs, mais avec l'introduction explicite de la dimension temporelle. L'objectif consiste à maxi-

miser le nombre de points de demande couverts par deux lieux d'attente dans un rayon ou un délai défini. Le modèle RPt est bi-objectif : il cherche à maximiser la couverture tout en minimisant le coût de relocalisation des ambulances entre les lieux d'attente, tout en respectant la contrainte selon laquelle les ambulances ne peuvent pas être redéployées à chaque instant, en raison du coût engendré. Les auteurs ont introduit plusieurs contraintes visant à limiter les redéploiements excessifs :

1. éviter de déplacer plusieurs fois la même ambulance ;
2. éviter les allers-retours inutiles ;
3. éviter les déplacements trop longs.

On rappelle également certaines variables du modèle DSM : $x_i^2 = 1$ si le point de demande i est couvert par deux lieux d'attente, d_i représente la densité de population au point i . Dans le modèle RPt, ils définissent M_{jk}^t comme le coût de redéploiement de l'ambulance k vers le lieu j , et $y_{jk} = 1$ si l'ambulance k est stationnée au lieu j . Le modèle RPt est alors formulé comme suit :

$$\max \left(\sum_{i \in V} d_i x_i^2 - \sum_{j \in W} \sum_{k \in K} M_{jk}^t \cdot y_{jk} \right)$$

Le modèle RPt doit être résolu à chaque affectation d'ambulance, mais les contraintes de temps réel dans les SPU rendent cette résolution difficile. Pour y remédier, les auteurs proposent de pré-calculer des plans de redéploiement entre les appels. Une métaheuristique par recherche avec tabous, inspirée du modèle DSM, est utilisée, et les instances sont résolues en parallèle pour gagner du temps. Cette méthode a été validée à partir de données réelles à Montréal.

Par la suite, (Andersson and Värbrand 2007) ont introduit un nouveau concept appelé niveau de préparation (*preparedness*), associé aux points de demande. Le niveau de préparation mesure à quel point les ambulances sont prêtes à gérer les situations d'urgence à tout moment. Cette mesure quantifie la capacité opérationnelle à répondre efficacement à une demande à un instant donné. Elle repose sur trois paramètres principaux : d_i , la densité de population au point de demande i ; t_j^k , le temps de trajet de l'ambulance k vers le lieu d'attente j ; et γ_k , le facteur de contribution de l'ambulance k . Ce facteur indique à quel point chaque ambulance aide à répondre aux appels d'urgence selon sa position et sa disponibilité. Le modèle repose sur l'hypothèse que plus une ambulance est proche d'un point de demande, plus sa contribution est importante, ce qui se traduit par la condition suivante, où K désigne le nombre total d'ambulances :

$$t_j^1 < t_j^2 < \dots < t_j^K \Rightarrow \gamma_1 > \gamma_2 > \dots > \gamma_K$$

Le niveau de préparation peut être interprété comme une carte de chaleur dynamique qui évolue en fonction de la position des ambulances autour des points de demande. Le système proposé redéploie les ambulances dès qu'un seuil minimal de préparation est atteint pour un point de demande donné, nécessitant un rééquilibrage des ressources. Ce seuil minimal dépend du contexte géographique étudié ; par exemple, (Andersson 2005)

identifie une valeur minimale $P_{min} = 0,923$ pour la ville de Stockholm, en Suède. Le modèle cherche ensuite à minimiser une variable z , représentant le temps total de déplacement des ambulances redéployées, sous la contrainte :

$$\begin{aligned} \min z \\ z &\geq \sum_{j \in W, k \in K} t_j^k x_j^k \\ \frac{1}{d_i} \cdot \sum_{k \in K} \frac{\gamma_k}{t_i^k} &\geq P_{min} \quad i \in V \end{aligned}$$

où x_j^k une variable binaire qui vaut 1 si l'ambulance k est redéployée vers le lieu d'attente j . La contrainte finale garantit que tous les points de demande atteignent un niveau de préparation minimum P_{min} .

(Jagtenberg et al. 2015) ont proposé le modèle *Dynamic Maximum Expected Covering Location Model* (DMEXCLP), une extension du modèle statique MEXCLP. Dans ce modèle, lorsqu'une ambulance se libère, sa réaffectation à un lieu d'attente considère à la fois la couverture actuelle et future. Cette approche anticipe le fait que certaines ambulances peuvent être rapidement occupées. Rappelons que le modèle MEXCLP mesure la couverture de point de demande i , avec k ambulance et un taux d'occupation q , selon la formule :

$$d_i \cdot (1 - q) \cdot q^{k-1}$$

Dans le modèle DMEXCLP, l'idée est d'utiliser une approche gloutonne où chaque ambulance libre est redéployée vers le lieu d'attente qui améliore la couverture maximale, selon l'équation suivante :

$$\arg \max_{w \in W} \sum_{i \in V} d_i (1 - q) q^{k(i, w, n_1, \dots, n_{|W|}) - 1}$$

Ici, $k(i, w, n_1, \dots, n_{|W|})$ représente le nombre d'ambulances couvrant le point de demande i si l'ambulance libre est redéployée vers le lieu d'attente w :

$$k(i, w, n_1, \dots, n_{|W|}) = \sum_{j=1}^{|W|} n_j \cdot 1(\tau_{ji} \leq T) + 1(\tau_{wi} \leq T)$$

- n_j : nombre d'ambulances actuellement stationnées au lieu d'attente j .
- $1(\tau_{ji} \leq T)$: fonction indicatrice valant 1 si le lieu d'attente j couvre le point de demande i dans un temps de trajet inférieur ou égal à T .
- Le dernier terme $1(\tau_{wi} \leq T)$: fonction indicatrice valant 1 si le lieu d'attente w couvre le point de demande i dans un temps de trajet inférieur ou égal à T .

À notre connaissance, la méthode de (Ji et al. 2020) représente le modèle le plus récent dans cette catégorie. L'approche proposée est basée sur les données pour le redéploiement dynamique. L'objectif est de minimiser le temps moyen de réponse. Les auteurs identifient cinq types de données critiques (D1-D5) à prendre en compte pour le redéploiement :

- **D1** : Nombre d'ambulances disponibles par lieu d'attente
- **D2** : Nombre prévu de demandes à proximité de chaque lieu d'attente
- **D3** : Position géographique des lieux d'attente
- **D4** : Temps de trajet pour atteindre chaque lieu d'attente
- **D5** : Statut des autres ambulances occupées

L'approche comprend deux étapes principales, illustrées dans la Figure 2.2 :

1. **Indice d'urgence basé sur le temps de sécurité** : combine D1, D2, et D3 pour calculer un degré d'urgence (D^*) pour chaque lieu d'attente, correspondant au délai avant manque d'ambulance.
2. **Algorithme d'appariement optimal** : intègre D^* , D4, et D5 pour redéployer l'ambulance disponible vers le lieu d'attente le plus approprié, en minimisant les temps de trajet globaux.

Les expériences, menées avec des données réelles de Tianjin (Chine), montrent que cette méthode réduit le temps moyen de réponse de 35 % (4 minutes), augmente de 17 % le taux de patients pris en charge dans les 10 minutes et améliore les taux de survie (12 % pour les patients de la priorité la plus élevée P0, 17 % pour les patients de base priorité) par rapport aux méthodes existantes.

Les limites de cette méthode sont qu'elle nécessite des données précises en temps réel et une calibration initiale des seuils d'urgence pour chaque lieu d'attente.

Les modèles du redéploiement dynamique sont synthétisés dans le tableau 2.2.

FIGURE 2.2 – Processus du modèle proposé par (Ji et al. 2020)

Référence	Modèle	Objectif	Contraintes de couverture	Résultats
Gendreau et al. 2001	RPt	Maximiser la couverture et minimiser le coût de redéploiement	Couverture de toutes les demandes sur un rayon r_2	Couverture de toute les demande dans 15 min et 98% des demandes urgentes dans 7 min
Andersson and Vårbrand 2007	DYNAROC	Minimiser le temps de déplacement des ambulances	Assurer un niveau de préparation minimal	Un niveau de préparation 0.923 sur les données de Stockholm
Jagtenberg et al. 2015	DMEXCLP	Maximiser la couverture	Aucune	Amélioration de la couverture de 16.8%
Ji et al. 2020	Real-Time Ambulance Redeployment	Minimiser le temps de réponse moyen	Aucune	Diminution de 4 min (35%) de temps de réponse moyen

TABLE 2.2 – Modèles dynamiques

2.4 Modèles basés sur la matrice de conformité

2.4.1 Matrice de conformité

Bien que les modèles dynamiques produisent des résultats satisfaisants dans des contextes à faible dimension, leur efficacité diminue significativement à mesure que la taille du problème croît. Cette limitation devient particulièrement problématique dans les grandes agglomérations, telles que Montréal, où la forte intensité de la demande entraîne une complexité computationnelle importante. Dans certains cas, la recherche de solutions en temps réel devient trop lente, voire inapplicable, rendant le redéploiement opérationnel difficile pour les décideurs (Gendreau et al. 2006). Afin de surmonter cette contrainte, une approche alternative fondée sur l'utilisation de matrices de conformité a été développée. Cette méthode vise à préplanifier les stratégies de redéploiement en générant, en amont, une matrice contenant un ensemble de scénarios potentiels. Un exemple illustratif de ce type de matrice est présenté dans le tableau 2.3. Par exemple, la première ligne correspond à un scénario où une seule ambulance est disponible et est redéployée vers le lieu d'attente 3. La deuxième ligne représente une configuration avec deux ambulances : la première est affectée au lieu 1, et la seconde au lieu 2.

Nombre d'ambulances	Lieux d'attente
1	3
2	1, 2
3	1, 2, 4
4	1, 2, 3, 4
5	1, 5, 3, 4, 5
6	1, 2, 3, 4, 5, 6

TABLE 2.3 – Nombre d'ambulances et leurs lieux d'attente

(Gendreau et al. 2006) propose le modèle *Maximal Expected Coverage Relocation Problem* (MECRP), dans lequel le système évolue à travers différents états k , en fonction du nombre d'ambulances disponibles à un instant donné. Pour chaque état k , deux variables de décision binaires sont introduites :

- $x_{jk} = 1$ si une ambulance est positionnée au lieu d'attente $j \in W$ dans l'état k ,
- $y_{ik} = 1$ si le point de demande $i \in V$ est couvert dans l'état k .

L'objectif du modèle est de maximiser la couverture attendue, formulée comme suit :

$$\max \sum_{k=0}^n q_k \sum_{i \in V} d_i y_{ik}$$

où q_k représente la probabilité que le système se trouve dans l'état k , et d_i la demande au point i .

Le modèle inclut également des contraintes de transition entre états pour limiter les chan-

gements de position :

- Lors d'un passage de l'état k à $k + 1$ (lorsqu'une ambulance devient disponible), au plus α_k changements de sites d'attente sont autorisés.
- Lors d'un passage de k à $k - 1$ (lorsqu'une ambulance est mobilisée), le nombre maximal de modifications est $\alpha_{k-1} + 1$.

Il est important de noter que le modèle MECRP ne traite pas de l'acheminement physique des ambulances entre les lieux d'attente; il s'agit d'un outil de planification statique des emplacements à appliquer dynamiquement selon l'évolution de la disponibilité des ressources.

(Maleki et al. 2014) ont proposé le modèle *Generalized Ambulance Assignment Problem* (GAAP) qui complète le modèle MECRP en prenant en compte la manière dont les ambulances sont physiquement relocalisées lorsque le système passe d'un état à un autre, en fonction du nombre de véhicules disponibles. Alors que le modèle MECRP permet de déterminer les meilleurs emplacements pour les ambulances afin de maximiser la couverture attendue dans chaque état, il ne spécifie pas comment passer d'une configuration à une autre. Le modèle GAAP comble cette lacune en minimisant le temps total de déplacement des ambulances entre les hôpitaux (où les missions se terminent) et les lieux d'attente nouvellement activés.

Le modèle GAAP est formulé comme suit :

$$\begin{aligned}
 & \min \quad \sum_{i \in V} \sum_{j \in B_{kl}} t_{ij} x_{ij}^{(h_1, \dots, h_m, k, l)} \\
 \text{s.c.} \quad & \sum_{j \in B_{kl}} x_{ij}^{(h_1, \dots, h_m, k, l)} = h_i, & \forall i \in H, \\
 & \sum_{j \in B_{kl}} x_{ij}^{(h_1, \dots, h_m, k, l)} = 1, & \forall i \in A_{kl}, \\
 & \sum_{i \in V} x_{ij}^{(h_1, \dots, h_m, k, l)} = 1, & \forall j \in B_{kl}, \\
 & x_{ij}^{(h_1, \dots, h_m, k, l)} \in \{0, 1\}, & \forall i \in V, \forall j \in B_{kl}.
 \end{aligned}$$

où :

- $x_{ij}^{(h_1, \dots, h_m, k, l)} = 1$ si une ambulance est déplacée du lieu d'attente i vers le lieu d'attente j lors de la transition de l'état k vers l'état l ;
- t_{ij} représente le temps de trajet entre i et j ;
- h_i est le nombre d'ambulances devenant disponibles à l'hôpital i ;
- A_{kl} est l'ensemble des lieux d'attente désactivés lors de la transition de k vers l ;
- B_{kl} est l'ensemble des lieux d'attente activés dans l'état l .
- H représente l'ensemble des hôpitaux.

Une limitation du modèle GAAP réside dans le fait qu’il minimise uniquement le temps total de déplacement, sans garantir la minimisation du temps de déplacement le plus long d’une ambulance. Cela peut compromettre la rapidité de la mise en place du système dans des contextes d’urgence. Une amélioration potentielle du modèle consisterait à minimiser ce temps maximal afin de renforcer la réactivité opérationnelle.

(Maleki et al. 2014) ont proposé la version *Generalized Ambulance Bottleneck Assignment Problem* (GABAP) qui est formulée pour corriger les limites du modèle GAAP. Tandis que GAAP minimise le temps total de déplacement des ambulances entre deux états successifs du système, GABAP vise à minimiser le temps de déplacement maximal, c’est-à-dire celui de l’ambulance la plus lente. Ce modèle considère la transition d’un état k vers un état l ($l > k$) du système, pendant laquelle $l - k$ missions s’achèvent simultanément dans les hôpitaux et certaines ambulances quittent leurs lieux d’attente désactivés. Ces ambulances doivent être réaffectées à de nouveaux lieux d’attente activés dans l’état l . Afin de linéariser la fonction objectif non linéaire, une variable réelle Z est introduite pour représenter le temps de trajet maximal parmi tous les mouvements d’ambulances.

Par la suite (van Barneveld 2016) ont proposé le modèle *Minimal Expected Penalty Relocation Problem* (MEXPREP), qui cherche à réduire les pénalités liées au mauvais positionnement des ambulances. Ce modèle tient compte de la probabilité qu’une ambulance soit disponible et de sa position parmi les plus proches d’un point de demande. Chaque positionnement peut entraîner une pénalité, en fonction du niveau de demande, du risque que l’ambulance soit occupée, et du temps nécessaire pour atteindre la demande. Par rapport au modèle MECP, le MEXPREP apporte plus de précision, car il modélise finement la probabilité de disponibilité des ambulances à différents niveaux. Des variables sont utilisées pour indiquer si une ambulance est, par exemple, la deuxième ou troisième plus proche d’un point donné, ce qui permet de mieux estimer les risques de retard dans les interventions.

2.4.2 Problème d’affectation

Dans les approches basées sur la matrice de conformité, une fois la configuration cible déterminée, il reste à décider quelle ambulance doit être envoyée vers quel lieu d’attente. Ce problème est le problème d’affectation connu en recherche opérationnelle et en algorithmique, qui consiste à apparier chaque ambulance disponible à un lieu d’attente cible de manière à minimiser le coût total de déplacement.

Plus formellement, il s’agit de déterminer une correspondance entre les ambulances disponibles et les lieux d’attente, de façon à minimiser le coût total de déplacement (ou un autre critère pertinent), ce qui revient à résoudre un problème de couplage parfait de poids minimal dans un graphe biparti pondéré (Ramshaw and Tarjan 2012). Lorsque le nombre d’ambulances et de lieux d’attente est identique, la solution correspond à un couplage parfait. Ce problème, connu sous le nom de problème d’affectation parfaite. Un exemple du problème d’affectation des ambulances aux lieux d’attente est montré dans la figure 2.3.

Le problème peut être formulé de la manière suivante : on considère un ensemble S représentant les ambulances disponibles et un ensemble T représentant les lieux d’attente potentiels. On modélise la situation par un graphe biparti $G = (V, E)$ où $V = S \cup T$ est

FIGURE 2.3 – Problème d'affectation

l'ensemble des sommets partitionné en deux sous-ensembles disjoints S et T , et où chaque arête $(s, t) \in E$ relie une ambulance $s \in S$ à un lieu d'attente $t \in T$ et est associée à un coût $c : E \rightarrow \mathbb{R}$ (par exemple, le temps ou la distance de déplacement). L'objectif du problème d'affectation est de trouver un ensemble $F \subseteq E$ d'arêtes, appelé couplage, tel que $|F| = |T|$ (chaque lieu reçoit exactement une ambulance) et que la somme des coûts $\sum_{e \in F} c(e)$ soit minimale.

L'un des plus fameux algorithmes utilisés pour résoudre le problème d'affectation est l'algorithme hongrois, introduit par (Kuhn 1955) et amélioré par (Munkres 1957), qui permet de résoudre le problème d'affectation en temps polynomial. Sa complexité temporelle est $\mathcal{O}(n^3)$, où n désigne le maximum entre le nombre d'ambulances et le nombre de lieux d'attente.

Principe général : L'algorithme transforme progressivement la matrice de coûts de manière à identifier un couplage parfait de coût minimal dans un graphe biparti valué. Les étapes principales sont les suivantes :

1. Soustraction par ligne : pour chaque ligne de la matrice de coûts, soustraire le minimum de cette ligne à tous ses éléments.
2. Soustraction par colonne : pour chaque colonne, soustraire le minimum de cette colonne à tous ses éléments.
3. Couverture des zéros : couvrir tous les zéros de la matrice avec le nombre minimal de lignes et de colonnes.
4. Test de couplage parfait : si le nombre de lignes et de colonnes couvrant les zéros est égal à n , un couplage parfait de coût minimal est trouvé.
5. Ajustement de la matrice : sinon, soustraire le plus petit élément non couvert de tous les éléments non couverts, et l'ajouter aux éléments couverts deux fois. Revenir

à l'étape 3.

Exemple détaillé : Considérons un problème d'affectation avec 3 ambulances $S = \{s_1, s_2, s_3\}$ et 3 lieux d'attente $T = \{t_1, t_2, t_3\}$. La matrice des coûts représente les temps de déplacement en minutes :

$$C = \begin{array}{c|ccc} & t_1 & t_2 & t_3 \\ \hline s_1 & 4 & 1 & 3 \\ s_2 & 1 & 0 & 5 \\ \hline s_3 & 3 & 2 & 2 \end{array}$$

L'algorithme hongrois procède par étapes successives :

1. **Réduction par lignes :** Pour chaque ligne, nous soustrayons l'élément minimum de tous les éléments de cette ligne.
 - Ligne s_1 : minimum = 1, on soustrait 1 de chaque élément : $(4-1, 1-1, 3-1) = (3, 0, 2)$
 - Ligne s_2 : minimum = 0, on soustrait 0 de chaque élément : $(1-0, 0-0, 5-0) = (1, 0, 5)$
 - Ligne s_3 : minimum = 2, on soustrait 2 de chaque élément : $(3-2, 2-2, 2-2) = (1, 0, 0)$

$$\begin{array}{c|ccc} & t_1 & t_2 & t_3 \\ \hline s_1 & 3 & 0 & 2 \\ s_2 & 1 & 0 & 5 \\ \hline s_3 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

2. **Réduction par colonnes :** Pour chaque colonne, nous soustrayons l'élément minimum de tous les éléments de cette colonne.
 - Colonne t_1 : minimum = 1, on soustrait 1 de chaque élément : $(3-1, 1-1, 1-1) = (2, 0, 0)$
 - Colonne t_2 : minimum = 0, on soustrait 0 de chaque élément : $(0-0, 0-0, 0-0) = (0, 0, 0)$
 - Colonne t_3 : minimum = 0, on soustrait 0 de chaque élément : $(2-0, 5-0, 0-0) = (2, 5, 0)$

$$\begin{array}{c|ccc} & t_1 & t_2 & t_3 \\ \hline s_1 & 2 & 0 & 2 \\ s_2 & 0 & 0 & 5 \\ \hline s_3 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

3. **Test de couverture des zéros :** Nous cherchons le nombre minimum de lignes et colonnes nécessaires pour couvrir tous les zéros de la matrice. Si ce nombre égale la taille de la matrice ($n = 3$), alors nous avons une solution optimale.

Dans notre cas, nous pouvons couvrir tous les zéros avec exactement 3 lignes/colonnes :

- La colonne t_2 (couvre les zéros aux positions (s_1, t_2) , (s_2, t_2) , (s_3, t_2))
- La ligne s_2 (couvre le zéro à la position (s_2, t_1))
- La ligne s_3 (couvre les zéros aux positions (s_3, t_1) et (s_3, t_3))

	t_1	t_2	t_3
s_1	2	0	2
s_2	0	0	5
s_3	0	0	0

Dans (van Barneveld 2016), les auteurs ont adopté une approche appelée redéploiements en chaîne afin d'éviter les redéploiements à coût élevé. Par exemple, plutôt que de redéployer directement l'ambulance 1 de A vers C, on redéploie l'ambulance 1 de A vers B, puis l'ambulance 2 de B vers C, ce qui réduit le coût total. Pour résoudre ce problème, ils l'ont formulé comme problème d'affectation à goulot d'étranglement linéaire, qui constitue une variante du problème d'affectation.

2.5 Programmation dynamique approximative

Les modèles présentés jusqu'à présent cherchent à positionner les ambulances de manière à maximiser une fonction de couverture ou à minimiser une pénalité associée aux temps de réponse. Ces approches sont généralement formulées comme des programmes linéaires en nombres entiers, avec des contraintes explicites et des solutions calculées de manière déterministe, souvent à partir de scénarios préétablis. En revanche, les modèles fondés sur la programmation dynamique approximative (PDA) adoptent une perspective séquentielle et stochastique, tenant compte de l'évolution dynamique du système au fil du temps et de l'incertitude liée aux futures demandes. La PDA utilise des techniques d'apprentissage pour approximer les valeurs d'états futures, permettant ainsi de prendre des décisions adaptatives en temps réel, même dans des environnements complexes et à grande échelle.

Programmation dynamique (PD)

La programmation dynamique est un cadre de prise de décision séquentielle, dans lequel un agent prend une décision à chaque étape en fonction de l'état courant du système. À chaque étape t , le système se trouve dans un *état* $s_t \in \mathcal{S}$, et l'agent choisit une *action* $a_t \in \mathcal{A}(s_t)$ selon une *politique* $\pi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}$ telle que $a_t = \pi(s_t)$.

Après l'exécution de l'action, le système évolue vers un nouvel état s_{t+1} selon une distribution de transition $P(s_{t+1}|s_t, a_t)$, et une *récompense* immédiate $r(s_t, a_t)$ est reçue.

L'objectif est de déterminer une *politique optimale* π^* qui maximise la récompense cumulée attendue, notée :

$$V^\pi(s) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, \pi(s_t)) \mid s_0 = s \right]$$

où $\gamma \in [0, 1]$ est le facteur d'actualisation.

La valeur optimale $V^*(s)$ satisfait l'équation de Bellman :

$$V^*(s) = \max_{a \in \mathcal{A}(s)} \left[r(s, a) + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} P(s' \mid s, a) V^*(s') \right]$$

et la politique optimale π^* est donnée par :

$$\pi^*(s) = \arg \max_{a \in \mathcal{A}(s)} \left[r(s, a) + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} P(s' | s, a) V^*(s') \right]$$

(Maxwell et al. 2010) ont modélisé le problème de redéploiement des ambulances comme un modèle de programmation dynamique. L'objectif est de déterminer le meilleur lieu d'attente auquel redéployer une ambulance disponible après la fin d'intervention à un appel afin de maximiser le nombre d'appels traités dans un délai défini.

L'état du système est défini par :

$$s = (\tau, e, A, C)$$

où :

- τ : temps actuel,
- e : type d'événement (ex. : arrivée d'un appel, arrivée à l'hôpital),
- $A = (a_1, \dots, a_N)$: vecteur des états des ambulances, où chaque $a_i = (\sigma_i, o_i, d_i, t_i)$ représente le statut, la localisation d'origine, la destination et le temps de départ de l'ambulance i ,
- $C = (c_1, \dots, c_M)$: vecteur des appels, chaque $c_j = (\sigma_j, p_j, t_j, \pi_j)$ représente le statut, la localisation, le temps d'arrivée et la priorité de l'appel j .

L'action x prise à l'état s correspond au choix d'un lieu d'attente pour redéployer une ambulance qui devient disponible. La fonction de récompense est définie comme suit :

$$r(s, x, s') = \begin{cases} 1 & \text{si le temps de réponse à un appel dépasse un seuil } \Delta, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ainsi, l'objectif est de minimiser la somme des récompenses obtenues, ce qui revient à réduire les réponses tardives aux appels. En raison de la grande taille de l'espace d'états, les auteurs ont proposé une approche de PDA pour estimer la fonction de valeur. Des expérimentations sur des données réelles de la ville d'Edmonton (Canada) ont montré une amélioration de 4 % du temps de réponse moyen.

À l'instar de (Maxwell et al. 2010), (Schmid 2012) ont formulé le problème de redéploiement des ambulances comme un programme dynamique, en enrichissant la fonction objectif par l'intégration directe des décisions d'affectation des ambulances aux appels. Les résultats, basés sur des données de Vienne (Autriche), ont montré une amélioration de 13 % du temps de réponse total.

En 2017, (Zadeh et al. 2017) ont proposé un modèle dynamique qui prend deux décisions en même temps : choisir quelle ambulance envoyer à un appel et décider où déplacer les ambulances libres pour garder une bonne couverture. Contrairement aux méthodes précédentes qui ne redéployaient les ambulances qu'à la fin de leur mission, leur modèle

permet de les repositionner dès qu'un appel est reçu. Il peut aussi retarder l'envoi d'une ambulance si une autre est bientôt disponible. Les résultats montrent que cette approche améliore nettement les performances par rapport aux stratégies classiques.

Afin d'optimiser la stratégie de redéploiement des ambulances, (Ji et al. 2019) proposent un système dynamique basé sur l'apprentissage par renforcement profond, capable de prendre en compte simultanément plusieurs facteurs dynamiques propres à chaque lieu d'attente. Cette méthode repose sur l'utilisation d'un réseau neuronal appelé réseau de score profond (*deep score network*), qui calcule un score pour chaque lieu d'attente à partir de différentes caractéristiques, évitant ainsi le recours à des règles manuelles souvent inadéquates dans des environnements complexes. Le vecteur d'entrée du réseau pour chaque lieu x_i intègre les quatre facteurs suivants :

1. $\lambda_{1i}, \dots, \lambda_{mi}$: le nombre attendu des appels dans le futur autour du lieu i ;
2. n_i : le nombre d'ambulances actuellement disponibles au lieu i ;
3. tt_i : le temps de trajet estimé pour qu'une ambulance disponible rejoigne le lieu i ;
4. tt_i^1, \dots, tt_i^k : les temps estimés pour que les ambulances actuellement occupées deviennent disponibles et puissent atteindre le lieu i .

Le réseau neuronal retourne un score y_i associé à chaque lieu d'attente, calculé selon la formule $y_i = f(x_i, \theta)$, où θ désigne les paramètres du réseau, une figure du réseau peut ce trouver dans la figure 2.4. L'absence de données étiquetées empêche l'utilisation d'un apprentissage supervisé classique. Les auteurs adoptent donc un cadre d'apprentissage par renforcement, fondé sur une méthode de gradient de politique (policy gradient).

FIGURE 2.4 – Structure du réseau de score profond (Ji et al. 2019).

Le problème est modélisé de la manière suivante :

- L'état s_t représente l'ensemble des facteurs x_i de tous les lieux à l'instant t ;

- L'action a_t correspond au choix d'un lieu vers lequel redéployer une ambulance libre ;
- La récompense r_t est le nombre de patients pris en charge en moins de 10 minutes entre deux redéploiements ;
- La politique $\pi_\theta(s_t, a_t)$ est une fonction de probabilité calculée par une fonction softmax sur les scores y_i , et utilisée pour sélectionner une action.

L'algorithme utilisé est (REINFORCE) (Sutton and Barto 1992, Sutton and Barto 2017), combiné à un échantillonnage *Monte Carlo* pour estimer le gradient de la fonction objectif. Une fois les poids θ appris, le système redéplie l'ambulance vers la station avec le score le plus élevé. Les résultats expérimentaux montrent que cette méthode réduit le temps moyen de prise en charge d'environ 20 % par rapport aux méthodes traditionnelles, et augmente la proportion de patients pris en charge en moins de 10 minutes, passant de 0,786 à 0,838.

Les ambulances électriques sont introduites pour réduire la pollution et améliorer la durabilité. Cependant, leur autonomie limitée et leurs longs temps de recharge créent de nouveaux défis opérationnels. Ces contraintes entraînent des temps d'arrêt significatifs, qui doivent être gérés pour maintenir des temps de réponse rapides. Les méthodes de redéploiement existantes, conçues pour les ambulances à carburant, ne tiennent pas compte de ces limites et rendent souvent les ambulances indisponibles. Une nouvelle stratégie est donc nécessaire.

Dans leur article, (Rottkamp et al. 2023) proposent le modèle *Minimize Energy Deficit* (MED). L'idée principale de ce modèle de redéploiement est d'équilibrer la demande et l'offre futures d'énergie à chaque lieu d'attente. Le modèle MED fonctionne en trois étapes : premièrement, il calcule la demande énergétique attendue θ_j par lieu d'attente j , qui représente l'énergie totale que les ambulances devront consommer pour répondre aux urgences prévues dans la zone couverte par ce lieu d'attente sur un temps d'anticipation Δt en utilisant :

$$\theta_j = d_j \cdot (t_{\text{courant}}, \Delta t) \cdot \rho_j$$

où d_j est le nombre prévu d'incidents autour du lieu d'attente j et ρ_j est l'énergie consommée attendue par point de demande servie par le lieu d'attente j et $(t_{\text{courant}}, \Delta t)$ représente l'intervalle de temps futur sur lequel on effectue les prévisions. Deuxièmement, il estime l'offre énergétique attendue ϕ_j à chaque lieu d'attente, qui correspond à l'énergie totale que les ambulances stationnées et en recharge pourront fournir pour répondre aux futures urgences. L'offre énergétique attendue dépend des ambulances actuelles et de leur recharge, ajustée par un facteur d'escompte γ qui représente la probabilité qu'une ambulance reste disponible à son lieu d'attente, car dans la réalité, certaines ambulances seront affectées à des appels d'urgences et ne pourront pas contribuer à l'offre énergétique.

$$\phi_j = \gamma \hat{\phi}_j$$

où $\hat{\phi}_j$ est l'offre énergétique théorique maximale si toutes les ambulances restaient stationnées et chargeaient sans interruption. Troisièmement, il calcule le déficit énergétique.

$$\delta_j = \theta_j - \phi_j$$

L'objectif est d'envoyer chaque ambulance au lieu d'attente où elle réduit le plus le déficit δ_j , garantissant que les ambulances sont positionnées là où la demande d'énergie est élevée et l'offre d'intervention est faible.

Les modèles du redéploiement basés sur la programmation dynamique approximative sont synthétisés dans le tableau 2.4.

Référence	Modèle	Objectif	Résultat
Maxwell et al. 2010	Approche PDA	Maximiser le nombre d'appels atteints avant un seuil	+4,7 % d'appels pris en charge en < 8 min
Schmid 2012	Dispatching and relocation using ADP	Minimiser le temps de réponse	+13 % d'amélioration du temps de réponse
Zadeh et al. 2017	Real-Time Ambulance Dispatching and Relocation	Minimiser le temps de réponse	Temps de réponse réduit de 12 % et 30,6 %
Ji et al. 2019	DRLSN	Redéployer vers le lieu avec le score maximal	Diminution de 100 secondes (20%)
Rottkamp et al. 2023	MED	Minimiser le déficit énergétique	Augmentation de 7% en moins de 8 minutes

TABLE 2.4 – Modèles basés sur la programmation dynamique approximative

2.6 Conclusion

Ce chapitre présente les méthodes développées pour optimiser le redéploiement des ambulances dans les SPU, face à l'augmentation du volume d'interventions et à la complexité croissante des besoins sanitaires.

Les premières approches reposaient sur des modèles multi-périodes, qui découpaient la journée en plusieurs périodes pour anticiper les variations de la demande et ajuster le positionnement des ambulances en conséquence. Ces modèles ont ensuite évolué vers des modèles dynamiques, capables de réagir instantanément aux changements. Pour gérer l'incertitude des SPU, la programmation dynamique s'est révélée particulièrement adaptée. Cette approche mathématique permet de construire des règles de décision qui s'ajustent automatiquement à l'évolution de l'état du système. L'ensemble de ces développements

illustre la difficulté fondamentale du redéploiement d'ambulances : concilier rapidité, efficacité et équité.

Dans la partie suivante, nous présentons notre solution proposée pour l'estimation des points d'attente et le redéploiement des ambulances. Nous y détaillons également la conception de la plateforme développée pour aider les répartiteurs à prendre des décisions.

Deuxième partie

Contributions

Chapitre 3

Modèles proposés

3.1 Algorithme d'estimation des points d'attente

3.1.1 Motivation

Comme présenté dans les chapitres 1 et 2, l'efficacité des SPU dépend fortement de la localisation initiale des ambulances. Rappelons qu'il existe deux grands types de systèmes de services préhospitaliers d'urgence : le système anglo-américain et le système franco-allemand. Dans le système franco-allemand, les ambulances sont stationnées dans des bases fixes spécialement équipées, qui servent généralement de lieux d'attente. En revanche, le système anglo-américain utilise, en plus de ses stations de base, des points d'attente flexibles tels que des hôpitaux ou des restaurants, afin d'améliorer la réactivité et la flexibilité du système (Degel et al. 2015). Puisque notre projet est canadien, nous avons adopté le système anglo-américain afin de concevoir des points d'attente flexibles, mieux intégrés au tissu urbain et plus proches des zones de forte demande.

Dans les chapitres précédents, nous avons montré que le problème d'estimation des points d'attente est souvent formulé comme un problème d'optimisation, où il s'agit de sélectionner un sous-ensemble de lieux d'attente parmi un ensemble de sites candidats prédéfinis pour y stationner les ambulances. Les approches existantes pour cette tâche se sont appuyées sur des modèles de couverture maximale ou probabiliste, intégrant parfois la disponibilité des ressources et des contraintes d'équité. Ces travaux visent à optimiser la couverture maximale ou le temps de réponse, mais ne prennent pas en considération l'historique des appels d'urgence ni les conditions réelles de la route, telles que le trafic. En effet, le fait qu'un lieu d'attente soit proche d'un appel d'urgence ne garantit pas nécessairement qu'une ambulance pourra l'atteindre rapidement.

Pour mieux refléter la réalité, nous proposons une approche fondée sur l'exploitation directe des données d'appels d'urgence. Plutôt que de formuler un modèle d'optimisation complexe s'appuyant sur des hypothèses non validées, nous appliquons une méthode en deux étapes. La première étape consiste en une classification non supervisée des appels d'urgence à l'aide d'un algorithme k-means enrichi par des indicateurs de qualité de service (distance réelle et temps de trajet), afin de déterminer des lieux d'attente optimaux. La seconde étape associe chaque lieu d'attente retenu à des points de service offrant aux ambulanciers un accès facilité à différentes commodités (commerces, installations

sanitaires).

3.1.2 Formulation du problème et solution

3.1.2.1 Notations et hypothèses

Notre algorithme d'estimation des points d'attente repose sur l'algorithme de classification k-means (Lloyd 1982), qui est une méthode d'apprentissage non supervisé. En fournissant le nombre de classes souhaitées, il produit à la fois les centres des classes et les affectations correspondantes. Dans cette étude, nous adaptons cette approche au contexte spécifique d'estimation de points d'attente.

Formellement, soit G l'historique des points de demande, où chaque élément $g_k = (u_k, v_k) \in G$ représente les coordonnées spatiales du point de demande k . Étant donné le nombre de points d'attente N en entrée et G . Notre objectif est de déterminer les positions des points d'attente $c_j = (x_j, y_j)$, $j = 1, \dots, N$ et les ensembles de classes correspondants $C_j \in G$ où chaque C_j regroupe les points de demande affectés au lieu d'attente c_j . Notre approche repose sur les hypothèses suivantes, qui constituent la base de validation de notre travail :

- Le nombre de points d'attente à estimer, N , est connu *a priori*, car les SPU disposent d'un nombre limité d'ambulances, chacune étant affectée aux points d'attente.
- Le temps de trajet minimal entre deux localisations i et j est évalué au moment de l'estimation, dans les conditions de circulation propres à cet instant.

3.1.2.2 Algorithme k-means standard

Nous commençons par présenter la version de base de l'algorithme k-means proposée par (Lloyd 1982) décrite dans l'algorithme 1, dont les étapes sont les suivantes :

1. **Initialisation** : choisir k centres initiaux (centroïdes) de manière aléatoire.
2. **Affectation** : assigner chaque point au *cluster* dont le centre est le plus proche selon la distance euclidienne.
3. **Mise à jour** : recalculer la position de chaque centre comme le barycentre (moyenne) des points de son cluster.
4. **Convergence** : répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à convergence, c'est-à-dire lorsqu'aucun point ne change de cluster d'une itération à l'autre.

Algorithme 1 : Algorithme k-means standard

Entrées : Ensemble de points $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$; nombre de *clusters* k
Résultat : k centres $\{c_1, c_2, \dots, c_k\}$

- 1 **Initialisation** : choisir k centres initiaux $\{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ de manière aléatoire;
- 2 **répéter**
- 3 **pour chaque** $x_i \in X$ **faire**
- 4 Assigner x_i au *cluster* C_j tel que :

$$j = \arg \min_{\ell} \|x_i - c_{\ell}\|^2$$
- 5 **pour chaque** *cluster* C_j **faire**
- 6 Mettre à jour le centre :

$$c_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x \in C_j} x$$
- 7 **jusqu'à convergence**;
- 8 **retourner** $\{c_1, c_2, \dots, c_k\}$;

3.1.2.3 Fonction objectif

Dans notre méthode, nous proposons une fonction objectif basée sur l'historique des appels d'urgence, exploitant simultanément la distance et le temps de trajet. L'objectif de notre modèle est de déterminer l'ensemble des positions finales des points d'attente $\{c_1, c_2, \dots, c_N\}$, de manière à minimiser à la fois la distance spatiale et le temps de trajet entre chaque point de demande $g \in G$ et le point d'attente auquel il est associé. Nous modélisons cette fonction comme suit :

$$\min \sum_{j=1}^N \sum_{g \in C_j} [\alpha \cdot S(g, c_j)^2 + \beta \cdot Q(g, c_j)^2] \quad (3.1)$$

où :

- N représente le nombre de points d'attente à estimer.
- $S(g, c_j)$ désigne la distance spatiale entre le point g et le centre c_j . (3.2)
- $Q(g, c_j)$ désigne le temps de trajet entre g et c_j . (3.3)
- $\alpha, \beta \in [0, 1]$ contrôlent l'importance accordée à la distance et au temps de trajet respectivement.

Dans la littérature, plusieurs formulations sont possibles pour calculer 3.2. La plus connue est la distance euclidienne, définie par :

$$S_{\text{eucl}}(g, c) = \sqrt{(u_g - u_c)^2 + (v_g - v_c)^2}$$

Elle est simple à calculer et adaptée à certains problèmes en deux dimensions. Toutefois,

elle présente des inconvénients notables dans notre contexte car elle suppose un déplacement en ligne droite, alors que les routes et les rues suivent généralement des tracés plus complexes. Il est néanmoins possible de contourner cette limitation en subdivisant le chemin en segments droits et en appliquant la distance euclidienne à chaque segment. D'autres métriques existent, comme la distance de Manhattan (somme des différences absolues des coordonnées).

Dans notre méthode, nous optons pour la formule dite de Haversine ([Inman 1835](#)), largement utilisée en navigation, qui permet de calculer la distance orthodromique (ou distance du grand cercle) entre deux points d'une sphère à partir de leurs latitudes et longitudes. Cette formule est un cas particulier de la loi des haversines en trigonométrie sphérique, qui relie les côtés et les angles des triangles sphériques. Elle s'écrit :

$$S_{\text{hav}}(g, c) = 2 \cdot R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos(\varphi_g) \cos(\varphi_c) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right)$$

où :

- R est le rayon moyen de la terre (environ 6 371 km),
- φ_g, φ_c sont les latitudes de g et c (en radians),
- λ_g, λ_c sont les longitudes de g et c (en radians),
- $\Delta\varphi = \varphi_c - \varphi_g$ et $\Delta\lambda = \lambda_c - \lambda_g$.

La fonction $Q(g, c)$ représente le temps de trajet le plus court entre deux points g et c . De nombreuses technologies ont été développées pour fournir, en temps réel, des estimations optimisées de durée de parcours et d'itinéraires, tout en intégrant des contraintes liées aux conditions réelles de circulation (trafic, météo, travaux routiers, etc.). Parmi les solutions disponibles, on peut citer l'API Google Maps, OSRM (Open Source Routing Machine basé sur OpenStreetMap), Bing Maps ou encore l'API TomTom, qui permettent toutes de calculer non seulement le chemin le plus rapide, mais également de proposer des alternatives adaptées aux conditions rencontrées.

3.1.2.4 Algorithme proposé

Notre modèle est illustré dans l'algorithme 2 et suit le flux suivant :

1. On reçoit comme entrée l'historique G des coordonnées des points de demande et le nombre de points d'attente N .
2. On initialise les positions des points d'attente $\{c_1, c_2, \dots, c_N\}$ en utilisant l'algorithme k-means++ que nous présentons dans la section 3.1.3.
3. Pour chaque point de demande $g \in G$, on calcule la mesure 3.2 et la mesure 3.3
4. On affecte ensuite le point g au *cluster* dont le centre c_j minimise la fonction 3.1

5. On met à jour chaque centre c_j en le recalculant comme le barycentre des points qui lui sont assignés :

$$c_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{g \in C_j} g$$

6. On répète à partir de l'étape 3 jusqu'à convergence.

La convergence de l'algorithme dépend de l'initialisation des centres et du nombre d'itérations. Nous définissons un nombre maximal d'itérations ainsi qu'un seuil d'arrêt afin de limiter le temps de calcul. L'algorithme k -means présente une complexité temporelle de $O(I \times |G| \times N \times d)$, où I est le nombre d'itérations, $|G|$ le nombre de points de demande, N le nombre de points d'attente, et d la dimensionnalité de l'espace. Dans certains jeux de données, le temps peut croître de manière exponentielle ([Arthur and Vassilvitskii 2007](#)). Pour y remédier, nous avons implémenté l'optimisation proposée dans ([Arthur and Vassilvitskii 2007](#)), qui sera détaillée ultérieurement dans la section 3.1.3 de ce chapitre.

La procédure ci-dessus fournit des positions optimales théoriques des points d'attente, uniquement basées sur la distribution spatio-temporelle de la demande. En pratique, un point d'attente correspond à un site physique de stationnement d'ambulance, et les ambulanciers ont des contraintes opérationnelles telles que : périodes de repos, changements de service ou accès à des infrastructures (toilettes, cafétérias, etc.). Pour prendre en compte ces besoins, nous ajoutons une étape d'ajustement. Chaque point d'attente estimé j est déplacé vers la localisation r_j offrant les infrastructures nécessaires pour les ambulanciers, située dans un temps de trajet maximal T_{\max} tel que :

$$Q(c_j, r_j) \leq T_{\max}$$

S'il existe plusieurs points de services satisfaisant cette condition, nous retenons celui qui minimise conjointement la distance et le temps de trajet, selon la formule 3.1.

Algorithme 2 : Algorithme d'estimation des points d'attente

Entrées : $G = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$; N

Résultat : Positions des points d'attente $\{c_1, c_2, \dots, c_N\}$

1 **Initialisation** : initialiser N centres $\{c_1, \dots, c_N\}$ à l'aide de l'algorithme 3;
initialiser les coefficients α et β ;

2 **répéter**

3 **pour chaque** $g \in G$ **faire**

4 **pour chaque** c_j **faire**

5 Calculer $S(g, c_j)$ et $Q(g, c_j)$;

6 Affecter g au cluster C_i tel que :

$$i = \arg \min_j [\alpha \cdot S(g, c_j)^2 + \beta \cdot Q(g, c_j)^2]$$

7 **pour chaque** C_j **faire**

8 Mettre à jour c_j comme barycentre des points de C_j :

$$c_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{g \in C_j} g$$

9 **jusqu'à convergence**;

10 **retourner** $\{c_1, c_2, \dots, c_N\}$;

3.1.3 Initialisation des centres

L'algorithme k-means constitue une méthode de recherche locale efficace qui assigne de manière itérative chaque point à son centre le plus proche, puis met à jour chaque centre comme la moyenne des points qui lui sont affectés. Ce procédé garantit une diminution monotone de l'erreur et, en pratique, converge généralement en seulement quelques itérations (Arthur and Vassilvitskii 2007). Grâce à son efficacité et à sa simplicité, il est devenu la méthode de regroupement la plus utilisée dans les milieux scientifiques et industriels (Jain 2010). Toutefois, l'algorithme k-means peut produire des résultats très sous-optimaux dans certaines configurations, car la stratégie d'initialisation aléatoire peut conduire, avec une probabilité élevée, à des erreurs non bornées (Arthur and Vassilvitskii 2007). Dans notre approche, nous adoptons l'algorithme k-means++ proposé par (Arthur and Vassilvitskii 2007). On rappelle que $S(x, c)$ la distance la plus courte entre un point de données x et le centre le plus proche c déjà choisi. L'algorithme k-means++, dont la procédure est décrite dans l'algorithme 3, se déroule selon les étapes suivantes :

1. Initialiser l'ensemble des centres choisis $K = \emptyset$.
2. Sélectionner au hasard un premier centre c_1 dans G et l'ajouter à K .
3. Pour choisir un nouveau centre c_i , sélectionner un point $g' \in G$ avec une probabilité proportionnelle à :

$$\frac{S(g', k)^2}{\sum_{g \in G} S(g, k)^2},$$

où $k \in K$ est le centre le plus proche de g' .

4. Répéter l'étape précédente jusqu'à ce que N centres soient choisis.
5. Poursuivre ensuite selon la procédure de l'algorithme 1.

Algorithme 3 : k-means++

Entrées : $G = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$; nombre de centres N

Résultat : Centres initiaux $K = \{c_1, c_2, \dots, c_N\}$

1 Choisir un centre initial c_1 au hasard dans G et l'ajouter à K ;

2 **pour** $i \leftarrow 2$ **à** N **faire**

3 Choisir $c_i = g' \in G$ avec une probabilité :

$$P(g') = \frac{S(g', k)^2}{\sum_{g \in G} S(g, k)^2} \quad ; k \in K$$

 Ajouter g' à K

4 Retourner K ;

La robustesse de cet algorithme réside dans la garantie d'une borne supérieure par rapport à la solution trouvée. En effet, (Arthur and Vassilvitskii 2007) ont démontré que la solution obtenue en utilisant k-means++ comme méthode d'initialisation est, au plus, un facteur $8(\ln N + 2)$ fois plus coûteuse que la solution optimale. Formellement, si ϕ désigne le coût de la solution trouvée en utilisant l'algorithme k-means++ et ϕ_{OPT} celui de la solution optimale, alors :

$$\phi \leq 8 \cdot (\ln N + 2) \cdot \phi_{\text{OPT}}$$

3.1.4 Conclusion

L'objectif ultime de l'algorithme proposé pour l'estimation des points d'attente est de construire un modèle capable de déterminer les emplacements optimaux des ambulances. Ce travail s'inspire de l'idée d'exploiter les données historiques combinées à une approche de classification non supervisée. Dans ce chapitre, nous avons présenté une vue d'ensemble de l'algorithme, en introduisant la fonction objectif, puis en décrivant l'utilisation de l'algorithme k-means++ afin d'initialiser les centres de manière efficace, tout en réduisant l'effet de l'aléa et le risque de convergence vers des optima locaux. Le chapitre suivant présente un algorithme novateur de redéploiement des ambulances.

3.2 Algorithme événementiel de redéploiement

3.2.1 Motivation et hypothèses

Dans les SPU, les gestionnaires doivent veiller à maintenir la couverture des points de demande en tout temps afin d'assurer une couverture complète du territoire. Une tech-

nique permettant d'atteindre cet objectif est le redéploiement des ambulances. Un SPU peut être modélisé comme un système à états, susceptible de changer d'état à tout moment en fonction d'événements externes. Ces événements correspondent à des incidents provoquant une transition d'état, tels que la fin d'une intervention par une ambulance.

La définition précise de l'état d'un système dépend de l'approche de modélisation adoptée et des objectifs poursuivis. Dans le cadre de ce travail, nous considérons un système suivi en temps réel, dont l'état est défini à des instants discrets $t = 0, 1, \dots, T, T + 1$. L'état E_t du système à l'instant t est défini comme suit :

$$E_t = (P_t, A_t)$$

où $P_t = (p_t^1, p_t^2, \dots, p_t^N)$ représente l'état à l'instant t des points d'attente, tel que $p_t^i = (pl_t^i, ps_t^i)$, avec pl_t^i la position du lieu d'attente i (latitude, longitude) et ps_t^i son statut. De la même manière, $A_t = (a_t^1, a_t^2, \dots, a_t^M)$ représente l'état des ambulances, tel que $a_t^j = (al_t^j, as_t^j)$, avec al_t^j la position de l'ambulance j (latitude, longitude) et as_t^j son statut.

Lorsqu'au moins une ambulance devient disponible, l'état du système passe de E_t à E_{t+1} . Dans ce cas, l'algorithme de redéploiement détermine un lieu d'attente pour redéployer l'ambulance nouvellement libre. Par exemple, comme illustré dans la figure 3.1, le système se trouve initialement dans l'état E_0 à 8h30 avec 3 ambulances occupées. Lorsqu'une ambulance devient libre à 8h35, le système transite vers l'état E_1 , déclenchant ainsi un redéploiement.

Nous faisons l'hypothèse qu'après une décision de redéploiement, l'état du système reste inchangé jusqu'à la libération d'une autre ambulance, bien que le statut de l'ambulance redéployée ait été modifié afin d'éviter une boucle infinie de redéploiement. De plus, nous supposons l'application d'une politique « premier arrivé, premier servi » (FIFO) : l'ambulance devenue libre en premier est redéployée en premier, afin de réduire la probabilité que les points d'attente restent inoccupés pendant une période prolongée.

Bien que le choix de l'ambulance à envoyer à un appel soit une étape cruciale pouvant influencer les décisions de redéploiement, nous faisons l'hypothèse d'envoyer systématiquement l'ambulance la plus proche. Selon [Toro-Diaz et al. \(2013\)](#), la règle d'affectation aux appels d'urgence la plus efficace, dans la majorité des cas, consiste à envoyer l'ambulance la plus proche au lieu de l'incident.

3.2.2 Algorithme de redéploiement d'ambulances

Dans cette section, nous présentons notre modèle de redéploiement d'ambulances basé sur les événements. L'objectif est de prioriser le redéploiement des ambulances disponibles vers les points d'attente les plus proches et les plus prioritaires à un instant donné t , afin d'assurer une couverture optimale des demandes. Nous supposons qu'une seule ambulance peut être redéployée vers un lieu d'attente.

Les notations utilisées sont synthétisées dans le tableau 3.1. Avant cela, nous introduisons la notion de priorité d'un point d'attente.

FIGURE 3.1 – Transition entre états

3.2.2.1 Priorité d'un point d'attente

La priorité d'un point d'attente i , notée $Prio_i$, correspond à une mesure représentant l'importance de ce point dans le système. Elle sert à hiérarchiser les points d'attente lors du redéploiement des ambulances libres, en donnant la préférence aux points d'attente les plus critiques pour assurer une couverture complète. Cette priorité peut être définie selon différents critères, tels que :

- Le nombre de demandes couvertes par le point d'attente.
- L'expertise d'un spécialiste qui évalue le niveau de criticité des zones urbaines et rurales.
- D'autres critères, comme le nombre d'ambulances déjà présentes au point d'attente ou sa position géographique.

Dans notre modèle, la priorité des points d'attente est attribuée selon le premier critère : un point d'attente couvrant le plus grand nombre de demandes est considéré comme plus prioritaire.

3.2.2.2 Algorithme proposé

A	Ensemble de toutes les ambulances disponibles
P	Ensemble des points d'attente
t	Temps courant
$Prio_i$	Priorité du point d'attente i
$TT(al_t^i, pl_t^j)$	Temps de trajet entre la position de l'ambulance i et la position du point d'attente j à l'instant t
$P_{lib}(t)$	Ensemble des points d'attente libres ou en redéploiement à l'instant t
$A_j^{red}(t)$	Ensemble des ambulances en redéploiement vers le point d'attente j à l'instant t

TABLE 3.1 – Résumé des notations pour notre modèle de redéploiement

Nous définissons trois statuts possibles pour un point d'attente : libre (aucune ambulance actuellement positionnée), en redéploiement (une ambulance est en route vers ce point d'attente), et occupée (une ou plusieurs ambulances présentes). De même, les ambulances peuvent être dans l'un des quatre statuts suivants : libre, en redéploiement, occupée, sur un lieu d'attente.

Dès qu'une ambulance i devient libre à l'instant t , elle envoie un signal à tous les points d'attente, ce qui provoque un changement d'état du système et déclenche l'exécution de l'algorithme de redéploiement de l'ambulance vers le point d'attente. La procédure, résumée dans l'Algorithme 4, se compose de trois étapes principales :

1. **Sélection des points d'attente candidats** : identifier les points d'attente libres ou en redéploiement, qui entrent en compétition pour accueillir l'ambulance libre.
2. **Classement des stations** : trier les points d'attente candidats par priorité décroissante, puis par proximité avec l'ambulance libre.
3. **Affectation** : redéployer l'ambulance vers la station ayant la plus haute priorité et telle que

$$TT(al_t^i, pl_t^j) < TT(al_t^k, pl_t^j)$$

où k est une autre ambulance déjà en cours de redéploiement vers le même point d'attente j . Si un point d'attente est déjà visé par une ambulance en redéploiement plus proche, il est exclu de l'ensemble des candidats pour l'ambulance i .

À la dernière étape de l'algorithme, on distingue deux cas :

- Lorsque $TT(al_t^i, pl_t^j) = TT(al_t^k, pl_t^j)$: ce cas est peu probable, étant donné que le temps de trajet est une fonction réelle continue.
- Lorsqu'une ambulance affectée à un point d'attente reçoit un nouvel appel d'urgence avant d'arriver à destination, le point d'attente devient de nouveau libre. Dans ce cas, une autre ambulance peut y être redéployée.

Algorithme 4 : Algorithme de redéploiement des ambulances

Entrées : P : ensemble des points d'attente, A : ensemble des ambulances, a_t^i : état de l'ambulance i devenue libre à l'instant t

Résultat : Point d'attente optimal j pour l'ambulance i

- 1 Identifier $P_{lib}(t) \subseteq P$: points d'attente libres ou en redéploiement à l'instant t ;
 - 2 Classer $P_{lib}(t)$ par ordre décroissant de priorité $Prio_j$
 - 3 **pour** chaque $j \in P_{lib}(t)$ **faire**
 - 4 **si** $TT(al_t^i, pl_t^j) < \min_{a_t^k \in A_j^{red}(t)} TT(al_t^k, pl_t^j)$ **alors**
 - 5 Mettre à jour les statuts : $as_t^i = ps_t^j \leftarrow$ en redéploiement;
 - 6 **retourner** j ;
-

3.2.2.3 Complexité temporelle de l'algorithme

L'analyse de la complexité temporelle permet d'évaluer la performance de notre algorithme en fonction de la taille de l'entrée. Soient M le nombre d'ambulances et N le nombre de points d'attente.

- L'identification des points d'attente libres ou en redéploiement nécessite un parcours de l'ensemble des points d'attente, ce qui correspond à une complexité $O(N)$.
- Le calcul des temps de trajet entre chaque ambulance et chaque point d'attente s'effectue en $O(M \times N)$.
- Les opérations de mise à jour des statuts et de sélection des points d'attente sont effectuées en temps constant $O(1)$.

Ainsi, la complexité temporelle globale de l'algorithme est dominée par le calcul des temps de trajet, soit :

$$\mathcal{O}(M \times N)$$

3.2.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté en détail notre modèle de redéploiement des ambulances. Ce travail s'appuie sur une approche événementielle, intégrant à la fois des critères de priorité et de proximité.

Les deux modèles proposés constituent une contribution significative dans ce domaine, en offrant aux gestionnaires des SPU un outil d'aide à la décision. Nous validons ces modèles à travers une série d'expérimentations, appuyées par un modèle de simulation, présenté dans le chapitre 5. Les approches développées apportent une nouvelle perspective à ce domaine de recherche, en renforçant le processus décisionnel.

Une plateforme a été développée et sera présentée dans le chapitre suivant. Elle permet aux utilisateurs de gérer les ambulances et les points d'attente, de suivre leur position en temps réel, ainsi que d'estimer les points d'attente et de redéployer les ambulances.

Chapitre 4

Conception de la plateforme

4.1 Étude de l'existant

L'étude de l'existant est une étape importante dans tout projet. Cette étape aide à comprendre la situation actuelle. Elle permet aussi d'identifier les problèmes à résoudre ([Pressman 2005](#)).

Répartition assistée par ordinateur

La majorité des SPU emploient des systèmes de répartition assistée par ordinateur, communément appelés *Computer Aided Dispatch* (CAD). Ces logiciels constituent des outils d'aide précieux pour faciliter les opérations quotidiennes des SPU ([GINA Software 2024](#)).

Un système CAD est une solution informatique conçue pour optimiser la répartition des ressources, améliorer la coordination entre les équipes et renforcer l'efficacité des interventions d'urgence. Ces systèmes permettent aux répartiteurs de traiter les appels d'urgence, d'assigner les ambulances appropriées, de surveiller leur position en temps réel et de maintenir une communication constante avec les équipes sur le terrain ([GINA Software 2024](#)).

L'industrie des CAD connaît une évolution importante, dominée par des acteurs majeurs tels que *Motorola Solutions* et *Hexagon*. Cependant, le secteur ne se limite pas aux grandes entreprises établies ; de nombreuses *startups* apportent également des solutions innovantes qui transforment le marché. Cette croissance rapide s'appuie sur les avancées technologiques en intelligence artificielle, en informatique en nuage et en intégration de données en temps réel, rendant la réponse d'urgence plus efficace que jamais. Les prévisions économiques indiquent que le marché des CAD était évalué à plus de 3,4 milliards USD en 2023 et devrait atteindre plus de 20,45 milliards USD d'ici 2036, avec un taux de croissance annuel composé supérieur à 14,8% entre 2024 et 2036 ([Compare the Cloud 2024](#)).

À mesure que la technologie continue d'évoluer, les systèmes CAD deviennent plus intelligents, plus rapides et plus performants, aidant les SPU à sauver des vies et à assurer la sécurité de nos communautés. L'avenir de cette industrie se concentrera sur l'intégration de technologies de pointe, la garantie d'interopérabilité entre systèmes et l'accessibilité de ces solutions pour tous les organismes, quelle que soit leur taille ou leur budget ([Compare the Cloud 2024](#)).

Notre plateforme innovante

Notre plateforme propose une solution sur mesure spécialement conçue pour résoudre les défis d'estimation des points d'attente et du redéploiement des ambulances. Elle offre une réponse ciblée et précise aux besoins opérationnels des SPU face à ces enjeux critiques. Le système intègre des fonctionnalités avancées de visualisation permettant d'analyser l'historique des appels d'urgence et d'identifier les zones à forte concentration grâce à une cartographie thermique (*Heatmap*). L'intelligence artificielle embarquée calcule automatiquement les emplacements optimaux pour les points d'attente. La plateforme fournit un suivi géospatial en temps réel, affichant simultanément la localisation des points d'attente recommandés et les déplacements de chaque ambulance sur une carte interactive. De plus, elle enregistre automatiquement l'historique de tous les déplacements des ambulances ainsi que les décisions de redéploiement prises. Complétant ces fonctionnalités, un module de gestion territoriale par secteurs facilite les analyses géographiques et soutient la prise de décision stratégique concernant l'allocation et la distribution des ressources ambulancières.

4.2 Expression des besoins

L'expression des besoins constitue une phase fondamentale de tout projet de développement. Cette étape détermine la compréhension précise des exigences des utilisateurs et établit les bases pour la suite du processus de conception. Elle permet également de délimiter clairement le projet et d'évaluer sa faisabilité technique et économique ([Pressman 2005](#)).

Identification des acteurs

Cette étape consiste à recenser toutes les personnes, rôles ou systèmes externes qui interagiront directement ou indirectement avec la plateforme. Elle permet de définir les utilisateurs cibles et leurs responsabilités respectives dans le système. Le tableau 4.1 résume l'ensemble des acteurs de la plateforme.

Acteur	Type	Description
Répartiteur	Primaire	Personnel responsable de l'estimation des points d'attente et du redéploiement des ambulances
Ambulancier	Secondaire	Reçoit la localisation des appels d'urgence, transmet sa position en temps réel et confirme sa disponibilité
Administrateur système	Secondaire	Gestionnaire technique de la plateforme et des droits d'accès

TABLE 4.1 – Identification des acteurs du système

Identification des cas d'utilisation

Il s'agit de décrire les différentes interactions possibles entre les acteurs et le système pour accomplir des objectifs métier spécifiques. Cette démarche permet de capturer les besoins fonctionnels sous forme de scénarios d'usage concrets. L'ensemble des cas d'utilisation est résumé dans le tableau 4.2.

ID	Nom	Description
CU-01	Visualiser l'historique des appels	Consulter et analyser la répartition de l'historique des appels d'urgence
CU-02	Estimer les points d'attente	Sélectionner et filtrer les appels d'urgence. Estimer les points d'attente. Gestion des clusters
CU-03	Suivi des ambulances et points d'attente	Visualiser la position actuelle des ambulances et suivre les informations sur les points d'attente tels que la priorité, la position et les ambulances disponibles
CU-04	Redéploiement des ambulances	Affecter les ambulances vers les points d'attente
CU-05	Gestion des secteurs	Définir, modifier et organiser les zones géographiques de couverture des SPU

TABLE 4.2 – Cas d'utilisation

Spécifications fonctionnelles

Les spécifications définissent clairement les fonctionnalités et règles métier, qui précisent le comportement attendu du système selon les actions des utilisateurs. Chaque spécification fonctionnelle se voit attribuer une priorité déterminée selon la méthode *MoSCoW* (Pressman 2005), comme présentée dans le tableau 4.3, et un niveau de criticité qui évalue l'importance de chaque spécification. Les tableaux 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 présentent les spécifications fonctionnelles de chaque cas d'utilisation.

Priorité	Description
<i>Must Have</i>	Exigence essentielle, indispensable au bon fonctionnement du système.
<i>Should Have</i>	Exigence importante mais dont l'absence temporaire n'empêche pas le fonctionnement global.
<i>Could Have</i>	Exigence optionnelle, à intégrer si les délais et ressources le permettent.
<i>Won't Have</i>	Exigence non prioritaire, reportée à une version future du système.

TABLE 4.3 – La méthode MoSCoW

Le tableau 4.4 regroupe les spécifications fonctionnelles liées au cas d'utilisation (Visualiser l'historique des appels). Ces spécifications décrivent les fonctionnalités attendues concernant l'affichage et la manipulation des données historiques des appels d'urgence. Chaque ligne identifie une exigence à travers un identifiant unique (ID), une description claire de la fonctionnalité, sa priorité selon la méthode *MoSCoW* et son niveau de criticité. Par exemple, la spécification identifiée par l'ID 01, de priorité *Must Have* et de criticité critique, impose que le système permette aux utilisateurs de charger l'historique des appels d'urgence, ce qui constitue une fonctionnalité indispensable au bon fonctionnement de la plateforme. D'autres exigences, comme la génération d'une (*heatmap*), sont considérées comme *Should Have*, donc importantes mais non bloquantes en cas d'absence temporaire.

ID	Spécification	Priorité	Criticité
01	Le système doit permettre aux utilisateurs de charger l'historique des appels d'urgence	<i>Must Have</i>	Critique
02	Le système doit permettre aux utilisateurs d'ajuster le nombre de données affichées sur la carte	<i>Must Have</i>	Critique
03	Le système doit permettre aux utilisateurs de générer une <i>heatmap</i> pour visualiser la densité des appels	<i>Should Have</i>	Importante
04	Le système doit permettre aux utilisateurs de masquer l'historique des appels sur la carte	<i>Should Have</i>	Importante

TABLE 4.4 – Spécifications fonctionnelles (Visualiser l'historique des appels)

ID	Spécification	Priorité	Criticité
01	Le système doit permettre aux utilisateurs la sélection d'un secteur et afficher les appels qui lui correspondent	<i>Must Have</i>	Critique
02	Le système doit permettre aux utilisateurs le filtrage multicritère des appels d'urgence	<i>Must Have</i>	Critique
03	Le système doit permettre aux utilisateurs de saisir le nombre de points d'attente et les estimer	<i>Must Have</i>	Critique
04	Le système doit permettre aux utilisateurs de fusionner plusieurs points d'attente	<i>Must Have</i>	Critique
05	Le système doit permettre aux utilisateurs la recherche de points d'intérêt à proximité d'un point d'attente	<i>Must Have</i>	Critique

TABLE 4.5 – Spécifications fonctionnelles (Estimation des points d'attente)

ID	Spécification	Priorité	Criticité
01	Le système doit permettre aux utilisateurs l'affichage les informations des ambulances	<i>Must Have</i>	Critique
02	Le système doit permettre aux utilisateurs l'affichage les informations sur les points d'attente	<i>Must Have</i>	Critique
03	Le système doit permettre aux utilisateurs de filtrer les points d'attente par priorité	<i>Should Have</i>	Importante
04	Le système doit permettre aux utilisateurs de filtrer les ambulances par status	<i>Should Have</i>	Importante
05	Le système doit permettre aux utilisateurs de changer la priorité d'un point d'attente	<i>Must Have</i>	Critique
06	Le système doit permettre aux utilisateurs d'afficher le trajet recommandé pour l'ambulance ainsi que son temps estimé	<i>Should Have</i>	Moins importante

TABLE 4.6 – Spécifications fonctionnelles (Suivit des ambulances et points d'attente)

ID	Spécification	Priorité	Criticité
01	Le système doit permettre aux utilisateurs le redéploiement automatique des ambulances	<i>Must Have</i>	Critique
02	Le système doit permettre aux utilisateurs la réaffectation manuelle d'une ambulance vers un autre point d'attente	<i>Must Have</i>	Critique

TABLE 4.7 – Spécifications fonctionnelles (Redéploiement des ambulances)

ID	Spécification	Priorité	Criticité
01	Le système doit permettre aux utilisateurs de fusionner plusieurs secteurs	<i>Should Have</i>	Importante
02	Le système doit permettre aux utilisateurs la division d'un secteur en plusieurs sous-secteurs	<i>Should Have</i>	Importante
03	Le système doit permettre aux utilisateurs de modifier le nombre et la couleur d'un secteur sur la carte	<i>Should Have</i>	Moins importante

TABLE 4.8 – Spécifications fonctionnelles (Gestion des secteurs)

Spécifications techniques

Elles établissent les contraintes et exigences techniques nécessaires à la réalisation du système (architecture, performance, sécurité, intégrations). Ces spécifications guident les choix technologiques et définissent l'environnement technique de la solution. Trois tableaux 4.9, 4.10, 4.11 sont proposés afin de présenter les spécifications techniques relatives à la performance, à l'interface homme-machine (IHM) et à la sécurité.

Le tableau 4.9 présente les spécifications techniques relatives à la performance du système. Ces spécifications définissent les critères à respecter en termes de rapidité et de réactivité afin de garantir une expérience utilisateur satisfaisante. Chaque spécification est identifiée par un ID unique, de sa priorité selon la méthode *MoSCoW* et de son niveau de criticité. Par exemple, la spécification identifiée par l'ID 01 impose que le temps de chargement des données soit inférieur à 5 secondes. Bien que classée *Should Have*, elle est considérée comme critique car un dépassement de ce seuil compromettrait fortement l'utilisabilité du système. De la même manière, la spécification identifiée par l'ID 02 stipule que toute requête utilisateur doit être traitée en moins de 3 secondes, ce qui est essentiel pour assurer la fluidité des interactions.

ID	Spécification	Priorité	Criticité
01	Le temps de chargement des données doit être inférieur à 5 secondes	<i>Should Have</i>	Critique
02	Le système doit garantir un temps de traitement maximal de 3 secondes pour toute requête utilisateur	<i>Should Have</i>	Critique
03	Le système doit assurer la scalabilité du stockage des données historiques des appels d'urgence	<i>Should Have</i>	Critique
04	Le système doit garantir une navigation fluide et réactive sur la carte	<i>Should Have</i>	Critique

TABLE 4.9 – Spécifications techniques (Performance)

ID	Spécification	Priorité	Criticité
01	L'interface utilisateur doit principalement s'articuler autour d'une carte interactive comme élément central	<i>Must Have</i>	Importante
02	Le système doit implémenter un code couleur standardisé pour différencier visuellement les appels d'urgence, les ambulances et les points d'attente	<i>Should Have</i>	Importante
03	Le système doit utiliser une police de caractères adaptée pour assurer lisibilité et confort visuel	<i>Must Have</i>	Moins importante
04	Le système doit implémenter une structure d'interface organisée par groupes fonctionnels cohérents	<i>Must Have</i>	Importante

TABLE 4.10 – Spécifications techniques (IHM)

ID	Spécification	Priorité	Criticité
01	Le système doit contrôler la validité des champs de saisie	<i>Must Have</i>	Importante
02	Le système doit externaliser le stockage des clés API sensibles dans des fichiers de configuration	<i>Must Have</i>	Importante

TABLE 4.11 – Spécifications techniques (Sécurité)

4.3 Architecture de la plateforme

Notre plateforme est développée selon l'architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC). La figure 4.1 représente l'architecture MVC. Cette structure permet de séparer la logique métier, l'interface utilisateur et la gestion des requêtes en trois composants distincts.

Modèle Gère la logique métier et les données. Il contient les algorithmes et les requêtes SQL pour interagir avec la base de données. Son rôle est de fournir les données demandées au contrôleur.

Vue S'occupe exclusivement de la présentation. Constituée principalement de code HTML, elle affiche les informations reçues du contrôleur sans effectuer de traitements complexes.

Contrôleur Joue le rôle de chef d'orchestre. Il reçoit les requêtes de l'utilisateur, interroge le modèle pour traiter ces demandes, puis transmet les résultats à la vue afin de générer la réponse finale.

Le processus de cette architecture est le suivant :

1. Le contrôleur reçoit une requête utilisateur (ex : Lire les 1000 derniers appels d'urgence).
2. Il sollicite le modèle pour obtenir les données nécessaires.
3. Le modèle exécute la logique et les requêtes, puis retourne les données au contrôleur.
4. Le contrôleur transmet ces données à la vue.
5. La vue génère le code HTML qui est finalement renvoyé à l'utilisateur.

FIGURE 4.1 – Architecture MVC ([Wikipedia 2025](#))

4.4 La base de données

Les données spatio-temporelles sont généralement représentées sous forme de nombres flottants, car elles nécessitent une grande précision pour décrire les coordonnées géographiques (latitude, longitude). Les nombres flottants occupent un espace mémoire important. En pratique, un flottant en double précision prend 8 octets. Si l'on considère un jeu de données d'un million de coordonnées géographiques, où chaque point est décrit par une latitude et une longitude en double précision, soit 16 octets au total par coordonnée. Ainsi, un million de points occuperont environ 16 Mo de mémoire uniquement pour stocker les coordonnées, sans compter les autres informations temporelles ou attributs liés. Cette volumétrie importante illustre le défi posé par le stockage et le traitement de données spatio-temporelles à grande échelle. Ces spécificités rendent inadapté le recours à une seule technologie de stockage. Une base relationnelle souffre de lenteurs lors de la lecture et de l'écriture d'un volume important de données. En plus, on a besoin de manipuler des objets géométriques complexes et d'effectuer des opérations spatiales avancées telles que la fusion de polygones, le calcul de distances ou encore l'intersection de géométries.

Pour répondre à ces enjeux, nous avons opté pour une architecture hybride exploitant conjointement les forces des formats HDF5 et PostGIS, en fonction de la nature des informations à stocker.

Le format HDF5 a été retenu pour l'historique volumineux des appels d'urgence, principalement en raison de ses performances en lecture et de sa grande flexibilité. Ses principaux atouts sont les suivants :

- Un découpage en blocs permettant de charger en mémoire uniquement les données nécessaires.
- Une compression intégrée qui réduit l'encombrement disque sans dégrader significativement les performances.

- Une structure hiérarchique idéale pour organiser des jeux de données aux colonnes variées (dates, heures, coordonnées géographiques).
- La prise en charge d'écritures séquentielles ou incrémentales, facilitant la mise à jour des données.

La Figure 4.2 compare les temps d'accès de PostGIS et HDF5 mesurés en secondes. Elle met clairement en évidence la supériorité de ce dernier pour ce type de requêtes.

FIGURE 4.2 – Comparaison du temps de lecture entre HDF5 et PostGIS

À l'inverse, PostGIS a été employé pour la gestion des données spatiales, telles que les points d'attente et les ambulances, la définition des secteurs et l'historique des affectations. Son avantage décisif réside dans son support natif des types géométriques et des requêtes spatiales avancées en SQL.

Cette approche nous permet ainsi de tirer le meilleur parti des deux technologies : la rapidité et la capacité de stockage massif d'HDF5 pour les données spatio-temporelles des appels, et la puissance de calcul et d'analyse spatiale de PostGIS pour la géolocalisation et le suivi des ambulances et des points d'attente.

La structure relationnelle complète de la base PostGIS, incluant les liens entre les différentes tables et les relations entre elles, est représentée dans un diagramme de base de données 4.3, offrant une vision claire et synthétique du schéma implémenté.

FIGURE 4.3 – Schéma de la base de données relationnelle

4.5 Outils de développement

Cette section présente les outils, langages de programmation, APIs et environnements utilisés durant le développement de ce projet. Chaque outil a été choisi pour sa pertinence, sa stabilité et sa capacité à prendre en charge les flux de travail d’intelligence artificielle, du prétraitement des données et à l’interface utilisateur.

Environnement de développement

Visual Studio Code C’est un éditeur de code source gratuit et extrêmement polyvalent, développé par *Microsoft*. Léger et performant, il est apprécié pour son interface épurée et son système d’extensions qui lui permet de s’adapter à presque tous les langages de programmation. Il offre des fonctionnalités puissantes telles que la complétion intelligente, le débogage intégré et le contrôle de version via *Git*. Son équilibre entre simplicité et fonctionnalités avancées en fait un outil de choix autant pour les débutants que pour les développeurs expérimentés.

Langages de développement

ReactJs C’est une bibliothèque *JavaScript* développée par *Meta* pour construire des interfaces utilisateur modernes et réactives. Son concept principal repose sur l’utilisation de composants réutilisables et d’un *Document Object Model* (DOM) virtuel, qui est une représentation structurée et hiérarchique des composants de la page *HTML*, afin d’optimiser les performances en minimisant les manipulations directes du navigateur. Elle permet de créer des interfaces dynamiques et interactives grâce à sa gestion efficace de l’état des données.

Python C'est un langage de programmation simple et polyvalent, idéal pour développer rapidement et efficacement. Il est largement utilisé pour créer des parties serveurs de la plateforme robustes avec des bibliothèques comme *Django* ou *FastAPI*. Il permet aussi de construire des modèles d'intelligence artificielle grâce à des bibliothèques comme *TensorFlow*, *PyTorch* ou *Scikit-learn*. Sa syntaxe intuitive et son écosystème riche en font un outil de prédilection pour les projets modernes.

PostgreSQL C'est un système de gestion de bases de données relationnelles, réputé pour sa robustesse et sa fiabilité. Il offre une extensibilité unique avec la possibilité de créer des types de données personnalisés et des indexations avancées. Que ce soit pour des applications web complexes, de l'analyse de données ou des systèmes géospatiaux (avec l'extension *PostGIS*), *PostgreSQL* s'adapte à des cas d'usage variés et exigeants. Sa communauté active et son développement continu en font une solution de base de données professionnelle prisée pour les projets nécessitant performance et flexibilité.

API

TomTom Maps API C'est une interface de programmation permettant d'accéder aux services cartographiques et aux données de navigation fournies par *TomTom*. Elle offre de nombreuses fonctionnalités, notamment le calcul d'itinéraires, le géocodage et le géocodage inverse, la recherche de points d'intérêt (POI), la visualisation de cartes interactives et le suivi en temps réel de véhicules.

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception de la plateforme. Nous avons d'abord réalisé une étude de l'existant, détaillé l'expression des besoins, puis décrit les outils ainsi que les langages de programmation utilisés pour son développement.

Le chapitre suivant sera consacré aux expérimentations menées sur nos modèles et à la présentation des résultats obtenus. Nous y introduirons également l'algorithme de simulation employé pour valider ces expérimentations, ainsi que le protocole expérimental adopté.

Chapitre 5

Expérimentations et résultats

5.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'évaluation complète des solutions proposées. L'objectif principal est de mesurer leur efficacité, de comparer leurs performances à celles d'approches de référence et d'analyser la contribution de leurs différents paramètres.

Dans un premier temps, nous présentons l'environnement d'évaluation et le protocole expérimental, en détaillant les jeux de données, les métriques utilisées ainsi que les modèles de référence retenus.

Nous exposons ensuite les résultats principaux afin de mettre en évidence les points forts et les limites de notre approche. Une étude est également menée afin d'évaluer l'impact des différents paramètres du modèle sur les performances globales.

5.2 Environnement de simulation

Pour évaluer la performance de nos modèles, nous avons choisi la simulation comme outil de comparaison et d'analyse. En effet, la simulation permet d'analyser et d'optimiser des systèmes réels marqués par l'incertitude, tout en offrant un environnement flexible et contrôlé. De manière générale, la simulation est utilisée dans deux grands contextes : (i) l'exploration de scénarios afin de mieux comprendre le fonctionnement du système réel et proposer, par la suite, des alternatives d'amélioration ; (ii) l'évaluation de modèles mathématiques, comme ceux développés dans cette étude, dans un cadre suffisamment réaliste pour tester leur pertinence et leur robustesse ([Bélanger et al. 2012](#)).

Dans notre travail, nous nous appuyons principalement sur la méthode de simulation à événements discrets (SED) ou *Discrete Event Simulation* (DES) en anglais. Ce paradigme repose sur la modélisation d'un système comme un processus composé d'une suite d'événements discrets qui se produisent à des instants précis et entraînent un changement d'état du système. Entre deux événements, le système reste stable, et son évolution est uniquement déclenchée par la survenue d'événements tels qu'une arrivée, un départ, une panne ou une intervention.

Le SED est particulièrement adapté pour représenter des systèmes dynamiques et stochastiques où le temps et l'aléa jouent un rôle central. Par exemple, dans le cadre des

SPU, un événement peut correspondre à l'arrivée d'un appel, au départ d'une ambulance de son lieu d'attente, ou à son retour après intervention. Ce type de simulation permet ainsi d'évaluer les temps de réponse, d'identifier les goulets d'étranglement, et de tester différents scénarios d'allocation de ressources (Bélangier et al. 2012). De la même manière, il est largement utilisé dans d'autres domaines tels que l'évaluation des décisions d'investissement en capital, les simulateurs de réseaux, et la performance des tests en laboratoire (Wikipedia contributors 2025).

Le modèle de simulation que nous avons utilisé repose sur plusieurs hypothèses. En particulier, les appels d'urgence sont traités selon une politique premier arrivé, premier servi. Les appels qui ne peuvent pas être pris en charge immédiatement sont placés dans une file d'attente jusqu'à ce qu'une ambulance devienne disponible. La libération des ambulances après une intervention et leur redéploiement vers des points d'attente sont également considérés comme des événements, qui sont insérés dans la file d'attente au même titre que les appels d'urgence non traités. La logique de ce modèle de simulation s'inspire de (McCormack and Coates 2015). L'Algorithme 5 illustre le fonctionnement de ce modèle.

L'algorithme repose sur une approche événementielle gérant trois types principaux d'événements :

Arrivée d'un appel d'urgence (lignes 8-15) Lorsqu'un nouvel appel c survient, le système identifie l'ambulance disponible a^* la plus proche selon la formule : $a^* = \arg \min_{a \in A_{\text{dispo}}} \text{distance}(a, c)$. Si une ambulance est disponible, elle est immédiatement affectée à l'intervention, son statut passe à *occupée*, et un événement de fin de mission est programmé pour le temps $t + \Delta t_{\text{trajet}} + \Delta t_{\text{sur scène}}$. où $\Delta t_{\text{sur scène}}$ désigne la durée de l'intervention sur les lieux (soins prodigués et prise en charge du patient). Dans le cas contraire, l'appel est placé dans une file d'attente.

Fin d'intervention (lignes 16-18) Quand une ambulance a termine son intervention, son statut passe à *libre*. Le système sélectionne un point d'attente de redéploiement s^* selon la stratégie M . Le temps de trajet vers le point d'attente est calculé et un événement de fin de redéploiement est programmé pour $t + \Delta t_{\text{redéploiement}}$.

Fin de redéploiement (lignes 19-20) À l'arrivée au point d'attente s^* , l'ambulance a redevient disponible pour de nouvelles interventions. Son nouveau positionnement vise à optimiser la couverture territoriale pour les appels futurs.

Algorithme 5 : Algorithme de simulation

Entrées : A (ensemble des ambulances), S (ensemble des points d'attente), C (ensemble des appels), M (stratégie de redéploiement)

Résultat : Statistiques de performance du système

```

1 Initialisation des paramètres;
2 Charger les appels  $C$  et les points d'attente  $S$ ;
3 Placer les ambulances  $A$  dans leurs points d'attente initiaux;
4 Initialiser la file d'événements  $E$  avec les arrivées d'appels;
5 tant que la file  $E$  n'est pas vide faire
6    $e \leftarrow$  prochain événement de  $E$ ;
7    $t \leftarrow e.temps$ ;
8   si  $e$  est une arrivée d'appel  $c$  alors
9      $a^* \leftarrow \arg \min_{a \in A_{dispo}} \text{distance}(a, c)$ ;
10    si  $a^*$  existe alors
11      Affecter  $a^*$  à  $c$ ;
12       $A_{dispo} \leftarrow A_{dispo} \setminus \{a^*\}$ ;
13      Insérer dans  $E$  la fin d'intervention de  $a^*$  à
         $[t + \text{temps trajet}(a^*, c) + \text{temps sur scène}]$ ;
14    sinon
15      Mettre  $c$  en file d'attente;
16  sinon
17    si  $e$  est une fin d'intervention de l'ambulance  $a$  alors
18       $s^* \leftarrow$  choisir un point d'attente selon la stratégie  $M$ ;
19      Insérer dans  $E$  la fin de redéploiement de l'ambulance  $a$  vers le point
        d'attente  $s^*$  à  $[t + \text{temps trajet}(a, s^*)]$ ;
20    sinon
21       $A_{dispo} \leftarrow A_{dispo} \cup \{a\}$ ;
22 Calculer les métriques de performance;

```

5.3 Protocole expérimental

Cette section présente le protocole expérimental utilisé pour évaluer la performance de nos approches proposées, notamment l'algorithme d'estimation des points d'attente et l'algorithme de redéploiement d'ambulances. Nous y présentons également le jeu de données utilisé pour l'analyse. Nous comparons nos modèles à plusieurs approches de référence sélectionnées, en utilisant divers indicateurs d'évaluation.

5.3.1 Jeux de données

Nous nous appuyons sur des données réelles pour évaluer nos méthodes. Ces données proviennent des SPU de la province du Québec, Canada, et comprennent les enregistrements des appels d'urgence, les lieux d'attente ainsi que les ambulances.

- *Enregistrements des appels d'urgence* : chaque appel d'urgence est enregistré avec une heure et date d'arrivée ainsi que des coordonnées géographiques (latitude et longitude) et notamment d'autres informations concernant les patients telles que l'âge, le sexe, état du patient (conscient, respire), priorité de l'appel qui représente la gravité du patient, raison de l'appel, municipalité et l'ambulance affectée. Entre le 01 janvier 2024 et le 01 janvier 2025, les enregistrements collectés contiennent 191 936 appels sur une année, soit une moyenne quotidienne de 555 appels et environ 23 appels par heure. La figure 5.1 montre la variation du nombre moyen des appels par heure.

FIGURE 5.1 – Variation du nombre moyen d'appels par heure

- *Points d'attente* : la région étudiée compte 162 points d'attente, chacun localisé par ses coordonnées géographiques (latitude et longitude). La figure 5.2 présente la distribution spatiale des points d'attente de la région en question.

FIGURE 5.2 – Distribution spatiale des points d'attente, avec les points inactifs représentés en rouge et les points actifs en vert

Données manquantes

Dans notre jeu de données de 191 963 appels, 221 appels présentent des coordonnées manquantes (Latitude = 0 et Longitude = 0), ou des coordonnées vides. Le tableau 5.1 donne un aperçu des données manquantes, où # d'appels représente le nombre d'appels d'urgence. La complétude de ces données est utile pour enrichir les analyses. Pour combler ces lacunes, nous avons combiné les colonnes *Municipalité*, représentant la municipalité où l'appel a été effectué, et l'attribut de type texte, *InfoSuppPriseEnCharge*, qui contient des informations complémentaires sur l'appel, telles que l'adresse ou des indications destinées aux ambulanciers. Nous avons ensuite formé une adresse complète et utilisé un géocodage automatique via l'API *OpenStreetMap Nominatim* afin d'obtenir des coordonnées précises pour chaque appel. Lorsque le géocodage échouait, nous avons appliqué une solution de repli consistant à utiliser les coordonnées du centre de la municipalité. Cette approche permet de remplacer les valeurs manquantes et d'assurer la complétude des données.

Type de coordonnées	# d'appels	Pourcentage
Valides	191 742	99,88 %
Latitude = 0, Longitude = 0	210	0,109 %
Coordonnées manquantes	11	0.0057%

TABLE 5.1 – Qualité des données

5.3.2 Métriques d'évaluation

Dans cette section, nous présentons les principales métriques utilisées pour évaluer nos modèles. Selon la littérature ([van den Berg et al. 2016](#)), l'évaluation des algorithmes d'estimation des points d'attente et des stratégies de redéploiement des ambulances s'appuie généralement sur trois indicateurs clés : le temps moyen de réponse, le temps moyen de traitement des appels et la proportion de patients pris en charge dans un délai déterminé.

Temps moyen de réponse (TmR)

Le temps de réponse représente le temps nécessaire pour qu'une ambulance atteigne la position d'un appel d'urgence. Le temps moyen de réponse pour tous les appels est formulé comme suit :

$$\text{TmR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$$

où :

- N est le nombre total d'appels d'urgence.
- t_i est le temps de trajet pour l'appel i , c'est-à-dire la durée entre le départ de l'ambulance et son arrivée sur le lieu de l'appel.

Comme la TmR est une moyenne arithmétique, ses valeurs se situent dans l'intervalle $[\min_i t_i, \max_i t_i]$ et elle est particulièrement sensible aux valeurs aberrantes ([Ziou 2023](#)).

Temps moyen de traitement (TmT)

Le temps moyen de traitement correspond à la durée moyenne totale de prise en charge d'un appel d'urgence. Il est défini par :

$$\text{TmT} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{\text{total},i}$$

où :

- N est le nombre total d'appels d'urgence.
- $t_{\text{total},i}$ est le temps de prise en charge complet pour l'appel i .

Le temps de prise en charge $t_{\text{total},i}$ comprend deux composantes : le temps de trajet de l'ambulance depuis son lieu d'attente jusqu'à la position de l'appel, et le temps passé avec le patient sur scène.

Étant donné que le TmT est également une moyenne arithmétique, il partage la même propriété de sensibilité aux valeurs aberrantes que le TmR (Ziou 2023).

Proportion de patients pris en charge dans un délai seuil

La proportion de patients pris en charge dans un délai est définie par :

$$P_S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{\{t_a < S\}}$$

où :

- N est le nombre total d'appels d'urgence.
- $\mathbf{1}_{\{t_i < S\}} = \begin{cases} 1, & \text{si l'appel } i \text{ est pris en charge dans un délai inférieur au seuil } S \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$

5.3.3 Méthodes de référence

Pour évaluer la performance de nos méthodes, nous les comparons à un ensemble de méthodes de référence. Ces méthodes sont classées en deux catégories : la première regroupe les modèles de référence utilisés pour évaluer notre algorithme d'estimation des points d'attente, et la deuxième regroupe les modèles de référence pour évaluer et comparer notre algorithme de redéploiement d'ambulances, en utilisant les métriques d'évaluation introduites à la section 5.3.2. Le tableau 5.2 résume les méthodes de référence utilisées.

Problème traité	Modèles de référence
Estimation des points d'attente	MCLP, DSM, MEXCLP, TEAM, MALP1
Redéploiement d'ambulances	RS, NS, ERTM, DMEXCLP, PRt

TABLE 5.2 – Résumé des modèles de référence utilisés pour l'évaluation

Modèles de référence pour l'estimation des points d'attente

- *Maximal Covering Location Problem* (MCLP) (Church and ReVelle 1974) : modèle de couverture qui maximise la quantité de demande desservie dans un temps de réponse cible (ex. : 8 minutes).
- *Double Standard Model* (DSM) (Gendreau et al. 1997) : qui maximise la couverture double sur un rayon r_1 et garantit la couverture complète des points de demande sur un rayon r_2 .
- *Maximum Expected Covering Location Problem* (MEXCLP) (Daskin 1983) : qui améliore le MCLP en tenant compte de la probabilité qu'une ambulance soit occupée pour répondre à un appel. Il maximise la couverture.
- *Tandem Equipment Allocation Model* (TEAM) (Schilling et al. 1979) : dont l'objectif est de maximiser la couverture avec deux types d'ambulances.
- *Maximum Availability Location Problem* (MALP1) (ReVelle and Hogan 1989) : dont l'objectif est de maximiser la couverture tout en tenant compte du nombre minimal d'ambulances nécessaires pour assurer la couverture des points de demande.

Modèles de référence pour le redéploiement d'ambulances

- *Random Station* (RS) (Ji et al. 2019) : la méthode de redéploiement la plus simple qui consiste à sélectionner au hasard un lieu d'attente pour une ambulance libre.
- *Nearest Station* (NS) (Ji et al. 2019) : la méthode consiste à réaffecter l'ambulance libre au lieu d'attente le plus proche en termes de temps de trajet.
- *Expected Reliability Transportation Model* (ERTM) (Snyder and Daskin 2004) : cette méthode consiste à redéployer chaque ambulance vers son lieu d'attente de base qui lui a été attribué.
- *Dynamic Maximum Expected Covering Location Problem* (DMEXCLP) (Jagtenberg et al. 2015) : version améliorée de MEXCLP, DMEXCLP prend en compte la couverture dynamique de chaque lieu d'attente pour redéployer les ambulances libres.

- **Redeployment Problem at time t (Rpt)** (Gendreau et al. 2001) : il s'agit d'une extension du modèle DSM qui prend en compte le coût de redéploiement des ambulances.

5.4 Résultats

Cette section présente les résultats de nos méthodes et évalue leur efficacité par rapport à des méthodes de référence. Les résultats sont organisés en trois parties. Nous évaluons d'abord notre algorithme d'estimation de points d'attente en utilisant le TmR comme métrique principale. Nous menons ensuite des simulations approfondies, comme décrit dans l'algorithme 5, pour évaluer notre stratégie de redéploiement en temps réel en mesurant le TmT et le P_s . Enfin, nous combinons les méthodes d'estimation de points d'attente et de redéploiement pour évaluer la performance du système complet. Une analyse de sensibilité est menée pour étudier l'impact des paramètres clés sur la performance de nos modèles. Les détails de chaque expérimentation sont présentés dans la sous-section dédiée.

5.4.1 Résultats sur l'estimation des points d'attente

5.4.1.1 Temps moyen de réponse

Dans le cadre de la première expérimentation, plusieurs hypothèses sont formulées concernant les méthodes de référence et notre modèle proposé. Étant donné que les méthodes de référence sont des modèles d'optimisation nécessitant un temps de calcul intensif, particulièrement dans notre contexte où l'intégralité de l'historique des appels d'urgence sur une période d'un an est utilisée, nous procédons à une agrégation des appels d'urgence par cellules de grille. Cette approche, évoquée dans l'introduction de la revue de la littérature sur l'estimation des points d'attente, consiste à décomposer la région géographique d'étude en petites cellules de grille, puis à regrouper les appels d'urgence contenus dans chaque cellule en un disque unique. Ce disque est pondéré par un coefficient représentant la densité des appels d'urgence dans la cellule correspondante.

Dans cette première expérimentation, les paramètres des méthodes de référence sont présentés dans le tableau 5.3. Le niveau de couverture α requis dans les méthodes DSM et MALP1 est fixé à 0,95 conformément aux réglementations américaines (Ball and Lin 1993). Dans le modèle TEAM, le nombre d'ambulances de type A (P^A) est supposé égal à celui des ambulances de type B (P^B). Enfin, le taux d'occupation des points d'attente q est calculé comme indiqué dans la section 1.3 consacrée aux approches probabilistes du chapitre 1, à savoir :

$$q = 1 - \frac{\lambda}{n\mu}$$

où λ représente le taux d'arrivée des appels (soit 23 appels par heure selon notre jeu de données), n est le nombre de points d'attente, et μ correspond au taux moyen de service, fixé à 10 minutes par intervention d'ambulance d'après notre jeu de données.

Méthode	Paramètres
DSM	$\alpha = 0.95$
MEXCLP	$q = 1 - \frac{\lambda}{n\mu}$
TEAM	$P^A = P^B$
MALP1	$q = 1 - \frac{\lambda}{n\mu}$ $\alpha = 0.95$

TABLE 5.3 – Paramètres des méthodes de référence pour l’estimation des points d’attente

Le nombre de points d’attente à estimer (noté #PtAtt) varie entre 60 et 140. Le TmR est calculé pour chaque configuration. Le tableau 5.4 présente les résultats de la comparaison entre notre méthode et les modèles de référence en termes de temps moyen de réponse (TmR) en minutes. Le temps de calcul sur la machine est indiqué dans la colonne CPU, en minutes.

	#PtAtt=60		#PtAtt=80		#PtAtt=100		#PtAtt=120		#PtAtt=140	
	CPU	TmR	CPU	TmR	CPU	TmR	CPU	TmR	CPU	TmR
MCLP	10.23	5.33	11.23	3.86	13.5	3.29	15.74	2.57	15.90	2.08
DSM	11.6	8.63	12.4	5.47	15.87	4.28	16.8	3.91	16.89	3.45
MEXCLP	10.11	8.62	11.7	5.30	11.9	4.21	13.53	3.85	16.47	3.56
TEAM	12.1	13.14	12.98	11.86	13.62	11.71	14.72	11.71	15.67	11.71
MALP1	10.42	6.51	12.93	6.27	13.89	5.75	15.74	5.75	16.45	5.75
Notre méthode	2.10	2.99	3.65	2.26	4.8	1.88	6.1	1.53	6.2	1.27

TABLE 5.4 – Résultats du temps d’exécution machine et du temps moyen de réponse des méthodes d’estimation des points d’attente

Notre approche surpasse de manière constante l’ensemble des méthodes de référence en termes de temps moyen de réponse. Avec 60 points d’attente, le TmR passe de 5,33 minutes (meilleure performance des méthodes de référence) à 2,99 minutes, soit un gain de 2,34 minutes correspondant à une réduction de 43,90 %. Il est particulièrement notable que notre méthode, utilisée avec 60 points d’attente, surpasse déjà les meilleures performances de référence obtenues avec 80 points d’attente. Cette observation révèle qu’un niveau de service équivalent peut être maintenu avec un nombre réduit de points d’attente, attestant ainsi l’efficacité remarquable de notre solution.

En ce qui concerne les performances computationnelles, notre méthode démontre également une efficacité remarquable en termes de temps d’exécution CPU. Les résultats révèlent que notre approche nécessite significativement moins de ressources de calcul que l’ensemble des méthodes de référence. Avec 60 points d’attente, notre méthode s’exécute en seulement 2,10 minutes, soit une réduction de 79,47 % par rapport à la meilleure méthode concurrente (MEXCLP avec 10,11 minutes). Cette tendance se maintient à travers toutes les configurations testées : même avec 140 points d’attente, notre méthode ne requiert que 6,2 minutes, alors que les méthodes de référence oscillent entre 15,67 et 16,89 minutes. Cette efficacité computationnelle exceptionnelle, combinée aux performances supérieures en termes de temps de réponse, confirme la viabilité pratique de notre solution pour des applications en temps réel nécessitant à la fois rapidité d’exécution et qualité de service optimale.

La courbe de la figure 5.3 illustre l'évolution du TmR en fonction du nombre de points d'attente disponibles pour notre méthode. De manière générale, on constate que le TmR diminue à mesure que le nombre de points d'attente augmente. Cette tendance s'explique par le fait qu'un plus grand nombre de points d'attente offre davantage de flexibilité pour le positionnement des ambulances, ce qui contribue à réduire les délais d'intervention. Cependant, cette réduction n'est pas proportionnelle à l'augmentation du nombre de points d'attente. Par exemple, le passage de 60 à 80 points d'attente permet une diminution du TmR de 0,73 minute, alors que l'augmentation de 80 à 100 points d'attente n'apporte qu'une réduction de 0,38 minute. Au-delà, en portant le nombre de points d'attente à 120 puis à 140, on n'observe plus de baisse significative du TmR. Ce qui signifie qu'un plus grand nombre de points d'attente ne garantit pas une diminution significative du TmR.

FIGURE 5.3 – Variation du temps moyen de réponse de notre méthode en fonction du nombre de points d'attente

5.4.1.2 Analyse de l'impact des paramètres

Nous rappelons que les paramètres α et β contrôlent respectivement l'importance accordée à la distance et au temps de trajet dans l'équation 3.1. Afin d'analyser l'impact des paramètres de pondération α et β , nous faisons varier leurs valeurs sous la contrainte $\alpha + \beta = 1$, puis nous observons les évolutions du TmR. Le tableau 5.5 illustre la variation du TmR en fonction de ces pondérations. Le nombre de points d'attente à estimer est fixé à 100.

On observe à partir des résultats du tableau 5.5 Lorsque la pondération est fortement orientée vers le temps de trajet ($\alpha = 0.25$ et $\beta = 0.75$), le TmR atteint sa valeur minimale (1.76), ce qui suggère que privilégier le critère du temps permet d'améliorer significativement la rapidité d'intervention. À l'inverse, lorsque l'accent est mis presque exclusivement sur la distance ($\alpha = 0.75$ et $\beta = 0.25$), le TmR se dégrade légèrement (jusqu'à 1.93), ce qui traduit une moins bonne efficacité globale. Les configurations équilibrées ($\alpha = 0.5$ et $\beta = 0.5$ ou $\alpha = 0.67$ et $\beta = 0.33$) produisent des résultats intermédiaires avec un TmR autour de 1.89, confirmant qu'un compromis n'est pas nécessairement optimal. Enfin, lorsque $\alpha = 0$ et $\beta = 1$, le TmR est relativement élevé (1.95), ce qui montre que se baser uniquement sur le temps de trajet sans tenir compte de la distance n'est pas non plus la stratégie la plus performante. En résumé, l'analyse de sensibilité met en évidence que la meilleure performance est obtenue avec une pondération majoritairement centrée sur

le temps de trajet, mais conservant une part de distance. Cela souligne l'importance de calibrer finement les paramètres α et β plutôt que de se limiter à une approche unilatérale.

α	β	TmR
0	1	1.95
0.2	0.8	1.85
0.25	0.75	1.76
0.33	0.67	1.90
0.5	0.5	1.89
0.67	0.33	1.89
0.75	0.25	1.93
0.8	0.2	1.93
1	0	1.80

TABLE 5.5 – Analyse de sensibilité des paramètres α et β sur le TmR

5.4.1.3 Nombre d'itérations et seuil d'arrêt

Nous étudions la convergence et la précision de notre méthode par rapport au seuil d'arrêt S . Rappelons que le critère utilisé pour l'arrêt correspond au nombre d'appels qui ne changent plus de *cluster* avant la terminaison de l'algorithme.

Dans cette analyse, nous fixons $\alpha = 0.25$ et $\beta = 0.75$, car ces valeurs ont donné le meilleur TmR lors de l'étude de sensibilité des paramètres. Le nombre de points d'attente est fixé à 100. On fixe le nombre maximum d'itérations à 1000.

L'objectif est, dans un premier temps, d'évaluer la vitesse de convergence de l'algorithme et la précision par rapport au TmR. La figure 5.4 montre la variation du TmR et le nombre d'itérations (noté #Iter) en fonction de S .

FIGURE 5.4 – Évolution du TmR et du nombre d'itérations en fonction du seuil S

L'analyse des deux graphes met en évidence une influence notable du S sur le compor-

tement de l’algorithme. On observe dans la figure 5.4 que la valeur du TmR diminue progressivement lorsque le seuil d’arrêt augmente, jusqu’à atteindre une valeur optimale de 1,77 minutes pour un seuil égal à 9. Au-delà de ce point, le TmR repart à la hausse, ce qui montre qu’un seuil trop grand peut dégrader les performances en termes de TmR. En plus, la figure 5.4 illustre la relation entre S et le $\#Iter$ nécessaires pour atteindre la convergence. Un seuil plus strict entraîne un $\#Iter$ plus élevé, tandis qu’un seuil plus large réduit significativement le temps d’exécution. Ces résultats soulignent donc l’importance du choix du seuil d’arrêt dans l’équilibre entre performance et temps de calcul. Ainsi, le choix de S constitue un compromis entre le $\#Iter$ et le TmR : une valeur élevée de S engendre un TmR plus grand mais un nombre d’itérations plus faible, tandis qu’une valeur plus faible de S réduit le TmR au coût d’un temps de calcul plus important.

5.4.1.4 Choix du type de distance

Le choix du type de distance utilisé dans la fonction 3.1 joue un rôle déterminant dans l’évaluation des performances de notre modèle, notamment sur le TmR. Afin d’analyser cet impact, nous comparons dans la figure 5.5 trois mesures de distance classiques : la distance *Haversine*, la distance *Euclidienne* et la distance *Manhattan*. L’objectif est d’observer l’évolution du TmR en fonction du nombre de points d’attente, et de mettre en évidence l’influence de chaque type de distance sur la qualité des résultats.

FIGURE 5.5 – Comparaison du TmR en fonction du nombre de points d’attente et du type de distance

Les résultats montrent que le choix du type de distance a un impact mesurable sur le TmR. On observe d’abord que, pour toutes les distances considérées, l’augmentation du $\#PtAtt$ conduit systématiquement à une diminution du TmR. Cela confirme que le maillage du territoire par davantage de points d’attente améliore globalement la réactivité du système.

En comparant les trois distances :

- *Haversine* fournit globalement les meilleurs résultats, avec des TmR légèrement plus faibles, en particulier lorsque le nombre de points d'attente est limité (par exemple, pour $\#PtAtt = 60$, TmR = 2.99 contre 3.12 et 3.14 pour *Euclidean* et *Manhattan*). Ceci s'explique par le fait que cette mesure est adaptée aux distances géographiques réelles sur une sphère terrestre.
- *Euclidienne* présente des performances intermédiaires. Elle reste proche de *Haversine* mais tend à surestimer légèrement les distances réelles, d'où des TmR plus élevés dans la plupart des cas.
- *Manhattan* donne les moins bons résultats, surtout pour des nombres de points d'attente faibles. Cette distance est plus adaptée aux environnements en grille urbaine (déplacements rectilignes) mais perd en précision lorsqu'il s'agit de représenter des trajets réels sur un territoire étendu.

En résumé, ces résultats confirment que le type de distance utilisé dans la fonction de coût influe sur la qualité d'estimation de points d'attente. La distance *Haversine* apparaît comme la plus adaptée dans notre contexte, car elle tient compte de la géométrie réelle des trajets, et permet ainsi de réduire le TmR de manière plus significative.

5.4.2 Résultats sur le redéploiement d'ambulances

Cette sous-section évalue l'efficacité de notre algorithme de redéploiement des ambulances en le comparant à des méthodes de référence présentées dans la section 5.3.2. Les tests sont réalisés à l'aide de la procédure de simulation décrite dans l'algorithme 5. La simulation repose sur les hypothèses suivantes :

- Les positions des points d'attente proviennent de notre jeu de données existant.
- Chaque point d'attente est occupé par une seule ambulance.
- Le nombre total d'ambulances reste constant pendant toute la durée de la simulation.
- Le temps passé par les ambulanciers sur les lieux de l'intervention pour dispenser les soins aux patients est directement extrait du jeu de données.
- Lorsqu'un appel d'urgence survient, l'ambulance la plus proche en termes de temps de trajet est dépêchée sur l'intervention.

Dans cette expérimentation, les paramètres des méthodes de référence sont présentés dans le tableau 5.6. Dans le modèle RPt, le coût de redéploiement entre deux points d'attente i et j à l'instant t correspond au temps de trajet entre ces points. Pour la méthode ERTM, chaque ambulance se voit attribuer un point d'attente de base arbitraire.

Méthode	Paramètres
RPt	$\alpha = 0.95$ $M_{ijt} = \text{temps de trajet}$
DMEXCLP	$q = 1 - \frac{\lambda}{n\mu}$

TABLE 5.6 – Paramètres des méthodes de référence pour le redéploiement des ambulances

Nous faisons varier le nombre d’ambulances (noté #amb) entre 50 et 90. Pour la métrique P_s , le seuil du délai de prise en charge d’un patient est fixé à $S = 8$ minutes. Les résultats de cette comparaison sont présentés dans le tableau 5.7. Le temps de calcul sur la machine est indiqué dans la colonne CPU, en secondes.

	#amb = 50			#amb = 60			#amb = 70			#amb = 80			#amb = 90		
	CPU	P_s	TmT	CPU	P_s	TmT	CPU	P_s	TmT	CPU	P_s	TmT	CPU	P_s	TmT
RS	12.39	0.236	27.41	15.16	0.255	24.92	13.90	0.289	22.53	22.59	0.328	20.44	25.23	0.328	20.09
NS	128.77	0.422	14.77	120.51	0.521	10.68	135.36	0.603	7.81	195.63	0.649	6.71	198.12	0.705	5.79
ERTM	12.80	0.329	21.49	14.31	0.468	14.15	15.49	0.530	11.46	28.09	0.635	7.86	32.10	0.741	5.90
RPt	320.31	0.230	31.19	217.94	0.248	30.45	219.73	0.256	29.93	324.47	0.259	29.84	335.78	0.263	29.62
DMEXCLP	137.92	0.081	39.67	122.78	0.117	35.47	191.94	0.115	32.33	159.24	0.101	35.51	163.20	0.117	32.67
Notre méthode	141.60	0.524	13.30	147.30	0.640	9.40	120.32	0.708	6.69	151.17	0.749	5.71	157.20	0.880	2.65

TABLE 5.7 – Résultats du temps d’exécution machine, du temps moyen de traitement et du proportion de patients pris en charge dans un délai seuil S des méthodes de redéploiement d’ambulances

Notre approche démontre une supériorité constante par rapport à l’ensemble des méthodes de référence sur les deux indicateurs de performance évalués. En particulier, avec 50 ambulances, le TmT chute de 14,77 minutes (meilleur résultat des méthodes de référence) à 13,30 minutes, soit une amélioration de 1,47 minute, équivalant à une réduction de 9,95 %. Parallèlement, le P_s progresse de 0,422 à 0,524, ce qui correspond à un gain de 0,102, soit une amélioration de 24,17 %. Il est particulièrement notable que notre méthode, utilisée avec 50 ambulances, surpasse déjà les meilleures performances de référence obtenues avec 60 ambulances concernant l’indicateur P_s . Cette observation révèle qu’un niveau de service équivalent peut être maintenu avec un effectif réduit d’ambulances, attestant ainsi l’efficacité remarquable de notre solution.

Les décideurs doivent fixer un seuil S pour atteindre un objectif de couverture précis. La figure 5.6 montre l’évolution de la couverture temporelle, mesurée par le pourcentage de la population joignable par une ambulance en moins de S minutes. Pour cette analyse, le nombre d’ambulances a été fixé à 90, car ce nombre a démontré les meilleurs résultats en termes de TmT.

 FIGURE 5.6 – Couverture temporelle en fonction de S

On observe que lorsque le seuil S augmente, la couverture temporelle augmente également. Ceci est prévisible, car la contrainte de servir un patient en dessous d'un certain seuil de temps est assouplie. Les augmentations initiales de S produisent des gains en couverture importants, tandis que les augmentations ultérieures procurent des améliorations progressivement plus faibles. Par exemple, augmenter S de 4 à 5 minutes améliore la couverture de 5,1% alors que l'augmenter de 14 à 15 minutes ne produit qu'un gain de 1,11%. La courbe semble approcher une limite asymptotique proche de 100% de couverture, ce qui suggère qu'au-delà de $S = 15$ minutes, un assouplissement supplémentaire de la contrainte temporelle aurait un impact minimal sur le pourcentage de couverture temporelle. Ce comportement met en évidence le compromis entre les seuils de temps de réponse et la couverture de la population, ce qui est une considération cruciale pour la planification des SPU.

5.5 Conclusion

Les résultats présentés dans ce chapitre démontrent l'efficacité de nos modèles d'estimation des points d'attente et redéploiement des ambulances en les comparant à différentes méthodes de référence. Outre les résultats quantitatives, qui soulignent la pertinence de nos modèles, nous avons également présenté les résultats sur le temps d'exécution. Nous avons aussi apporté différents tests sur les paramètres de nos modèles et leur impact sur les performances. La force de nos modèles réside dans leur capacité à combiner précision et rapidité d'exécution. Contrairement aux méthodes de référence, qui abordent le problème d'estimation des points d'attente comme un problème d'optimisation, nous l'avons formulé comme un problème de classification non supervisée. Nos modèles intègrent explicitement des critères de couverture et la probabilité de survie des patients. Le modèle

de redéploiement proposé est également novateur, simple et rapide.

Conclusion générale

L'estimation de points d'attente et le redéploiement d'ambulances représentent un défi critique dans les SPU. Ces problèmes interconnectés impactent directement la capacité des services d'urgence à fournir des soins rapides et efficaces aux patients en situation de détresse vitale.

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons introduit les problèmes d'estimation des points d'attente et du redéploiement d'ambulances, en les positionnant dans le contexte des SPU. Nous avons fourni des définitions et détaillé leurs principales composantes, soulignant les différences entre diverses approches. De nombreux chercheurs se sont concentrés sur l'étude de ces problèmes, avec des modèles proposés évoluant significativement au fil des années pour fournir des représentations plus réalistes. Différentes stratégies ont été explorées pour mieux traiter diverses sources d'incertitude.

Dans la seconde partie, nous avons présenté nos méthodologies, motivées par l'objectif d'améliorer la qualité de la réponse aux patients. Nous avons introduit des métriques d'évaluation et développé un environnement de simulation pour tester nos méthodes. De plus, nous avons implémenté une plateforme personnalisée qui fournit aux décideurs une interface intuitive pour la gestion en temps réel des ambulances et des lieux d'attente. Cette plateforme élargit la portée du projet en offrant aux utilisateurs un outil complet pour surveiller les positions actuelles des ambulances, gérer les décisions de redéploiement et optimiser les stratégies de couverture.

Nos modèles ont été validés par des expérimentations extensives utilisant des données réels de la province du Québec, Canada. Nous avons détaillé notre protocole expérimental et montré l'efficacité de notre approche à travers des expériences complètes. Notre méthode a obtenu des améliorations statistiquement significatives par rapport aux travaux connexes. Spécifiquement, les résultats sur l'estimation des points d'attente ont montré une supériorité en termes de temps de réponse. De même, les résultats de simulation du redéploiement d'ambulances ont montré des améliorations substantielles dans l'efficacité de réponse.

Nous concluons en discutant des améliorations potentielles pour notre cadre de travail, positionnant cette étude comme une base pour les recherches futures.

Discussion et perspectives

Bien que nos méthodes aient montré de bons résultats, plusieurs pistes restent encore à explorer et certaines perspectives méritent d'être discutées.

Recommandation des chemins

Un premier axe d'amélioration consiste à intégrer une recommandation optimale des chemins empruntés par les ambulances. Actuellement, nos approches considèrent principalement les temps de trajet calculés à partir d'API cartographiques. Or, en situation réelle, les conditions de circulation peuvent fortement varier selon l'heure, le jour ou les événements imprévus (accidents, travaux). L'intégration de données de trafic en temps réel et de modèles de prédiction des conditions de circulation permettrait d'obtenir des recommandations de trajets plus réalistes, ce qui conduirait à tester nos méthodes dans des conditions réelles, améliorant ainsi la rapidité et l'efficacité des interventions.

Stratégies de répartition des ambulances

Une autre perspective concerne l'amélioration des stratégies de répartition des ambulances lors des appels d'urgence. La règle actuelle consiste à envoyer systématiquement l'ambulance la plus proche, mais elle pourrait être enrichie par des approches hybrides combinant règles métier et apprentissage automatique. Par exemple, des algorithmes d'optimisation multi-objectifs permettraient de prendre en compte plusieurs critères simultanément : la minimisation du temps de réponse, l'équité de la couverture spatiale et la gestion des ressources limitées. Une telle approche offrirait des stratégies de redéploiement plus robustes et plus adaptables aux fluctuations de la demande.

Évaluation sur une autre région

L'évaluation de notre méthodologie sur une autre région constitue également une perspective importante. Les résultats actuels sont basés sur des données spécifiques à une zone donnée, avec ses propres caractéristiques démographiques, géographiques et infrastructurelles. Tester nos méthodes sur une autre région permettrait de valider la généralisabilité et la robustesse de notre approche. Cette comparaison interrégionale offrirait également la possibilité d'adapter les paramètres du modèle aux contraintes locales.

Prédiction de la demande

Enfin, un axe prometteur est la prédiction de la demande. L'utilisation de méthodes de prévision spatio-temporelle, telles que les réseaux de neurones récurrents ou les modèles spatio-temporels, permettrait d'anticiper les zones à forte probabilité d'appels. Une telle anticipation améliorerait la planification proactive du positionnement des ambulances, réduisant ainsi les délais de réponse (Fass et al. 2025a) (Fass et al. 2025b).

Références bibliographiques

- L. Abuabara, R. Morabito, and C. Da Cunha. An optimization model for ambulance location and relocation in urban centers. *Omega*, 102 :p. 102323, 2021. doi : 10.1016/j.omega.2020.102323.
- T. Andersson. *Decision support for dynamic fleet management*. PhD thesis, Linköping University, Sweden, 2005.
- T. Andersson and P. Värbrand. Decision support tools for ambulance dispatch and relocation. *Journal of the Operational Research Society*, 58(2) :pp. 195–201, 2007. doi : 10.1057/palgrave.jors.2602174.
- D. Arthur and S. Vassilvitskii. k-means++ : The advantages of careful seeding. In *Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM symposium on discrete algorithms*, pages pp. 1027–1035. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.
- M. O. Ball and L. F. Lin. A reliability model applied to emergency service vehicle location. *Operations Research*, 41(1) :pp. 18–36, 1993.
- R. Batta, J. M. Dolan, and N. N. Krishnamurty. The maximal expected covering location problem : Revisited. *Transportation Science*, 23(4) :pp. 277–287, 1989. doi : 10.1287/trsc.23.4.277.
- A. Başar, B. Çatay, and T. Ünlüyurt. A multi-period double coverage approach for locating the emergency medical service stations in istanbul. *Journal of the Operational Research Society*, 62(4) :pp. 627–637, 2011. doi : 10.1057/jors.2010.5.
- A. F. Bedard, L. V. Mata-McMurry, C. Dymond, and N.-K. Mould-Millman. Dynamic ambulance relocation : A scoping review. *BMJ Open*, 13(6) :p. e073394, 2023. doi : 10.1136/bmjopen-2023-073394.
- P. Beraldi, M. E. Bruni, and D. Conforti. Designing robust emergency medical service via stochastic programming. *European Journal of Operational Research*, 158(1) :pp. 183–193, 2004. doi : 10.1016/S0377-2217(03)00365-7.
- O. Berman, Z. Drezner, and D. Krass. Discrete cooperative covering problems. *Journal of the Operational Research Society*, 62(11) :pp. 2002–2012, 2010. doi : 10.1057/jors.2010.176.
- J. J. M. Black and G. D. Davies. International EMS systems : United kingdom. *Resuscitation*, 64(1) :pp. 21–29, 2005. doi : 10.1016/j.resuscitation.2004.10.004.

- L. Brotcorne, G. Laporte, and F. Semet. Ambulance location and relocation models. *European Journal of Operational Research*, 147(3) :pp. 451–463, 2003. doi : 10.1016/S0377-2217(02)00364-8.
- V. Bélanger, A. Ruiz, and P. Soriano. Déploiement et redéploiement des véhicules ambulanciers dans la gestion d’un service préhospitalier d’urgence [deployment and redeployment of ambulance vehicles in the management of an emergency prehospital service]. *INFOR : Information Systems and Operational Research*, 50(1) :pp. 1–30, 2012. doi : 10.3138/infor.50.1.001.
- V. Bélanger, A. Ruiz, and P. Soriano. Recent optimization models and trends in location, relocation, and dispatching of emergency medical vehicles. *European Journal of Operational Research*, 272(1) :pp. 1–23, 2019. doi : 10.1016/j.ejor.2018.02.055.
- K. S. Cantwell. Ambulance demand : Random events or predictable patterns? *Medicine Journal*, 30(11) :pp. 883–887, 2013. doi : 10.5694/mja12.11820.
- S. Chanta, M. E. Mayorga, M. E. Kurz, and L. A. McLay. The minimum p-envy location problem : A new model for equitable distribution of emergency resources. *IIE Transactions on Healthcare Systems Engineering*, 1(2) :pp. 101–115, 2011. doi : 10.1080/19488300.2011.579154.
- S. Chanta, M. E. Mayorga, and L. A. McLay. Improving emergency service in rural areas : A bi-objective covering location model for EMS systems. *Annals of Operations Research*, 221(1) :pp. 133–159, 2014. doi : 10.1007/s10479-011-0972-6.
- R. L. Church and A. Murray. *Location covering models : History, applications and advancements*. Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-99845-9. doi : 10.1007/978-3-319-99846-6.
- R. L. Church and C. S. ReVelle. The maximal covering location problem. *Papers of the Regional Science Association*, 32(1) :pp. 101–118, 1974. doi : 10.1007/BF01942293.
- Compare the Cloud. Understanding the dynamic world of computer aided dispatch, 2024. URL <https://www.comparethecloud.net/business/understanding-the-dynamic-world-of-computer-aided-dispatch/>.
- M. S. Daskin. A maximum expected covering location model : Formulation, properties and heuristic solution. *Transportation Science*, 17(1) :pp. 48–70, 1983. doi : 10.1287/trsc.17.1.48.
- M. S. Daskin and E. H. Stern. A hierarchical objective set covering model for emergency medical service vehicle deployment. *Transportation Science*, 15(2) :pp. 137–152, 1981. doi : 10.1287/trsc.15.2.137.
- M. S. Daskin, K. Hogan, and C. S. ReVelle. Integration of multiple, excess, backup and expected covering models. *Environment and Planning B : Planning and Design*, 15(1) :pp. 15–35, 1988. doi : 10.1068/b150015.
- D. Degel, L. Wiesche, S. Rachuba, and B. Werners. Time-dependent ambulance allocation considering data-driven empirically required coverage. *Health Care Management Science*, 18(4) :pp. 444–458, 2015. doi : 10.1007/s10729-014-9271-5.

- T. Drezner, Z. Drezner, and Z. Goldstein. A stochastic gradual cover location problem. *Naval Research Logistics*, 57(5) :pp. 367–372, 2010. doi : 10.1002/nav.20411.
- D. J. Eaton, H. M. U. Sanchez, R. R. Lantigua, and J. Morgan. Determining ambulance deployment in Santo Domingo, Dominican Republic. *Journal of the Operational Research Society*, 37(2) :pp. 113–126, 1986. doi : 10.1057/jors.1986.19.
- E. Erkut, A. Ingolfsson, and G. Erdogan. Ambulance location for maximal survival. *Naval Research Logistics*, 55(1) :pp. 42–58, 2008. doi : 10.1002/nav.20267.
- I. Espejo, A. Marín, J. Puerto, and A. M. Rodríguez-Chía. A comparison of formulations and solution methods for the minimum-envy location problem. *Computers & Operations Research*, 36(6) :pp. 1966–1981, 2009. doi : 10.1016/j.cor.2008.06.013.
- Feriel Fass, Hadia Mecheri, Djemel Ziou, and Jessica Lévesque. Predicting call volume using coevolutionary phenomena and stochastic models. In *Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Geospatial Computing (ICAIGC)*, 2025a.
- Feriel Fass, Hadia Mecheri, Djemel Ziou, and Jessica Lévesque. State-of-the-art review and comparative experimentation of emergency call prediction models. [*Journal name if available*], 2025b.
- M. Gendreau, G. Laporte, and F. Semet. Solving an ambulance location model by Tabu search. *Location Science*, 5(2) :pp. 75–88, 1997. doi : 10.1016/S0966-8349(97)00015-6.
- M. Gendreau, G. Laporte, and F. Semet. A dynamic model and parallel Tabu search heuristic for real-time ambulance relocation. *Parallel Computing*, 27(12) :pp. 1641–1653, 2001. doi : 10.1016/S0167-8191(01)00103-X.
- M. Gendreau, G. Laporte, and F. Semet. The maximal expected coverage relocation problem for emergency vehicles. *Journal of the Operational Research Society*, 57(1) : pp. 22–28, 2006. doi : 10.1057/palgrave.jors.2601991.
- GINA Software. Computer aided dispatch explained : Features, uses, benefits, 2024. URL <https://www.ginasoftware.com/blog/computer-aided-dispatch/>.
- S. L. Hakimi. Optimum distribution of switching centers in a communications network and some related graph theoretic problems. *Operations Research*, 13(3) :pp. 462–475, 1965. doi : 10.1287/opre.13.3.462.
- K. Hogan and C. S. ReVelle. Concepts and application of backup coverage. *Management Science*, 34(11) :pp. 1434–1444, 1986. doi : 10.1287/mnsc.34.11.1434.
- J. Inman. *Navigation and nautical astronomy : For the use of British seamen*. W. Woodward, C. & J. Rivington, London, UK, 1835.
- C. J. Jagtenberg, S. Bhulai, and R. D. van der Mei. An efficient heuristic for real-time ambulance redeployment. *Operations Research for Health Care*, 4 :pp. 27–35, 2015. doi : 10.1016/j.orhc.2015.01.001.
- C. J. Jagtenberg, P. L. van den Berg, and R. D. van der Mei. Benchmarking online dispatch algorithms for emergency medical services. *European Journal of Operational Research*, 258(2) :pp. 715–725, 2017. doi : 10.1016/j.ejor.2016.08.054.

- A. K. Jain. Data clustering : 50 years beyond K-means. *Pattern Recognition Letters*, 31(8) :pp. 651–666, 2010. doi : 10.1016/j.patrec.2009.09.011.
- S. Ji, Y. Zheng, Z. Wang, and T. Li. A deep reinforcement learning-enabled dynamic redeployment system for mobile ambulances. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, 3(1) :pp. 1–20, 2019. doi : 10.1145/3314402.
- S. Ji, Y. Zheng, W. Wang, and T. Li. Real-time ambulance redeployment : A data-driven approach. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 32(11) :pp. 2213–2226, 2020. doi : 10.1109/TKDE.2019.2914206.
- L. Jánošíková, P. Jankovič, M. Kvet, and F. Zajacová. Coverage versus response time objectives in ambulance location. *International Journal of Health Geographics*, 20(1) : p. 32, 2021. doi : 10.1186/s12942-021-00285-x.
- O. Karasakal and E. K. Karasakal. A maximal covering location model in the presence of partial coverage. *Computers & Operations Research*, 31(9) :pp. 1515–1526, 2004. doi : 10.1016/S0305-0548(03)00105-9.
- V. Knight, P. R. Harper, and L. Smith. Ambulance allocation for maximal survival with heterogeneous outcome. *Omega*, 40(6) :pp. 918–926, 2012. doi : 10.1016/j.omega.2012.02.003.
- H. W. Kuhn. The hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2(1–2) :pp. 83–97, 1955. doi : 10.1002/nav.3800020109.
- A. Lam, L. A. McLay, and M. E. Mayorga. Designing emergency medical service systems with servers that follow availability-dependent policies. *IIE Transactions on Healthcare Systems Engineering*, 6(3) :pp. 127–140, 2016. doi : 10.1080/19488300.2016.1191564.
- S. S. W. Lam, C. B. L. Ng, F. N. H. L. Nguyen, Y. Y. Ng, and M. E. H. Ong. Simulation-based decision support framework for dynamic ambulance redeployment in singapore. *International Journal of Medical Informatics*, 106 :pp. 37–47, 2017. doi : 10.1016/j.ijmedinf.2017.06.005.
- R. C. Larson. A hypercube queueing model for facility location and redistricting in urban emergency services. *Computers & Operations Research*, 1(1) :pp. 67–75, 1974. doi : 10.1016/0305-0548(74)90076-8.
- X. Li, Z. Zhao, X. Zhu, and T. Wyatt. Covering models and optimization techniques for emergency response facility location and planning : A review. *Mathematical Methods of Operations Research*, 74(3) :pp. 281–310, 2011. doi : 10.1007/s00186-011-0363-4.
- Y. Liu, Z. Li, J. Liu, and H. Patel. A double standard model for allocating limited emergency medical service vehicle resources ensuring service reliability. *Transportation Research Part C : Emerging Technologies*, 69 :pp. 120–133, 2016. doi : 10.1016/j.trc.2016.05.023.
- S. Lloyd. Least squares quantization in PCM. *IEEE Transactions on Information Theory*, 28(2) :pp. 129–137, 1982. doi : 10.1109/TIT.1982.1056489.

- W. Luo, J. Yao, R. Mitchell, X. Zhang, and W. Li. Locating emergency medical services to reduce urban-rural inequalities. *Socio-Economic Planning Sciences*, 84 :p. 101416, 2022. doi : 10.1016/j.seps.2022.101416.
- B. Luvaanjalba and E. Y.-L. Wu. Using genetic algorithm and mathematical programming model for ambulance location problem in emergency medical service. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E107.D(9) :pp. 1123–1132, 2024. doi : 10.1587/transinf.2024EDP7007.
- J. MacQueen. Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In L. M. Le Cam and J. Neyman, editors, *Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability*, volume 1, pages pp. 281–297. University of California Press, Berkeley, CA, 1967.
- M. Maleki, N. Majlesinasab, and M. M. Sepehri. Two new models for redeployment of ambulances. *Computers & Industrial Engineering*, 78 :pp. 271–284, 2014. doi : 10.1016/j.cie.2014.05.019.
- M. B. Mandell. Covering models for two-tiered emergency medical services systems. *Location Science*, 6(4) :pp. 355–368, 1998. doi : 10.1016/S0966-8349(98)00035-3.
- G. Mavrotas. Effective implementation of the ϵ -constraint method in multi-objective mathematical programming problems. *Applied Mathematics and Computation*, 213(2) : pp. 455–465, 2009. doi : 10.1016/j.amc.2009.03.037.
- M. S. Maxwell, M. Restrepo, S. G. Henderson, and H. Topaloglu. Approximate dynamic programming for ambulance redeployment. *INFORMS Journal on Computing*, 22(2) : pp. 266–281, 2010. doi : 10.1287/ijoc.1090.0342.
- R. McCormack and G. Coates. A simulation model to enable the optimization of ambulance fleet allocation and base station location for increased patient survival. *European Journal of Operational Research*, 247(1) :pp. 294–309, 2015. doi : 10.1016/j.ejor.2015.05.040.
- L. A. McLay and M. E. Mayorga. A model for optimally locating ambulances subject to random delays. *IIE Transactions*, 42(9) :pp. 709–722, 2010a. doi : 10.1080/07408170903486698.
- L. A. McLay and M. E. Mayorga. Evaluating emergency medical service performance measures. *Health Care Management Science*, 13(2) :pp. 124–136, 2010b. doi : 10.1007/s10729-009-9118-7.
- H. Morohosi and T. Furuta. Two approaches to cooperative covering location problem and their application to ambulance deployment. In K. F. Dörner, I. Ljubić, G. Pflug, and G. Tragler, editors, *Operations research proceedings 2015*, pages pp. 361–367. Springer, 2017. doi : 10.1007/978-3-319-42902-1_49.
- J. Munkres. Algorithms for the assignment and transportation problems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 5(1) :pp. 32–38, 1957. doi : 10.1137/0105003.

- J. Münch, N. Leithäuser, M. Moos, J. Werner, and G. Scherer. Multi-criteria ambulance location problem : Better to treat some fast, or more in time? *Health Informatics*, 2023. doi : 10.1101/2023.01.02.23284112.
- J. Naoum-Sawaya and S. Elhedhli. A stochastic optimization model for real-time ambulance redeployment. *Computers & Operations Research*, 40(7) :pp. 1972–1978, 2013. doi : 10.1016/j.cor.2013.02.006.
- D. Neira-Rodado, J. W. Escobar-Velasquez, and S. I. McClean. Ambulances deployment problems : Categorization, evolution and dynamic problems review. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 11(2) :pp. 1–37, 2022. doi : 10.3390/ijgi11020109.
- S. Nickel, M. Reuter-Oppermann, and F. Saldanha-da Gama. Shaping demand–coverage models for emergency medical service system design. *Health Care Management Science*, 19(3) :pp. 221–237, 2016. doi : 10.1007/s10729-015-9324-4.
- C. Olivos and H. Caceres. Multi-objective optimization of ambulance location in antofagasta, chile. *Transport*, 37(3) :pp. 177–189, 2022. doi : 10.3846/transport.2022.17073.
- OpenClassrooms. Découvrez comment fonctionne une architecture MVC, 2022. URL <https://openclassrooms.com/fr/courses/4670706-adoptez-une-architecture-mvc-en-php/7847928-decouvrez-comment-fonctionne-une-architecture-mvc>.
- R. S. Pressman. *Software engineering : A practitioner’s approach*. McGraw-Hill, New York, NY, 6th edition, 2005.
- H. K. Rajagopalan, C. Saydam, and J. Xiao. A multiperiod set covering location model for dynamic redeployment of ambulances. *Computers & Operations Research*, 35(3) : pp. 814–826, 2008. doi : 10.1016/j.cor.2006.04.003.
- L. Ramshaw and R. E. Tarjan. On minimum-cost assignments in unbalanced bipartite graphs. Technical Report HPL-2012-40, HP Labs, 2012.
- J. F. Repede and J. J. Bernardo. Developing and validating a decision support system for locating emergency medical vehicles in Louisville, Kentucky. *European Journal of Operational Research*, 75(3) :pp. 567–581, 1994. doi : 10.1016/0377-2217(94)90099-X.
- C. ReVelle and K. Hogan. The maximum availability location problem. *Transportation Science*, 23(3) :pp. 192–200, 1989. doi : 10.1287/trsc.23.3.192.
- L. Rottkamp, N. Strauß, and M. Schubert. DEAR : Dynamic electric ambulance redeployment. In *Proceedings of the 18th International Symposium on Spatial and Temporal Data*, pages pp. 11–20, 2023. doi : 10.1145/3609956.3609959.
- D. A. Schilling, D. J. Elzinga, J. Cohon, R. L. Church, and C. S. ReVelle. The TEAM/FLEET models for simultaneous facility and equipment siting. *Transportation Science*, 13(2) :pp. 163–175, 1979. doi : 10.1287/trsc.13.2.163.
- V. Schmid. Solving the dynamic ambulance relocation and dispatching problem using approximate dynamic programming. *European Journal of Operational Research*, 219(3) :pp. 611–621, 2012. doi : 10.1016/j.ejor.2011.10.045.

- V. Schmid and K. F. Doerner. Ambulance location and relocation problems with time-dependent travel times. *European Journal of Operational Research*, 207(3) :pp. 1293–1303, 2010. doi : 10.1016/j.ejor.2010.06.033.
- L. V. Snyder and M. S. Daskin. Reliability models for facility location : The expected failure cost case. *Transportation Science*, 39(3) :pp. 400–416, 2004. doi : 10.1287/trsc.1030.0064.
- J. E. Storbeck. Slack, natural slack and location covering. *Socio-Economic Planning Sciences*, 16(3) :pp. 99–105, 1982. doi : 10.1016/0038-0121(82)90028-6.
- Q. Su, Q. Luo, and S. H. Huang. Cost-effective analyses for emergency medical services deployment : A case study in shanghai. *International Journal of Production Economics*, 163 :pp. 112–123, 2015. doi : 10.1016/j.ijpe.2015.02.015.
- R. S. Sutton and A. G. Barto. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. *Machine Learning*, 8(3-4) :pp. 229–256, 1992. doi : 10.1007/BF00992696.
- R. S. Sutton and A. G. Barto. *Reinforcement learning : An introduction*. MIT Press, Cambridge, MA, 2nd edition, 2017.
- C. Toregas, R. Swain, C. S. ReVelle, and L. Bergman. The location of emergency service facilities. *Operations Research*, 19(6) :pp. 1363–1373, 1971. doi : 10.1287/opre.19.6.1363.
- H. Toro-Diaz, M. Mayorga, S. Chanta, and L. McLay. Joint location and dispatching decisions for emergency medical services. *Computers & Industrial Engineering*, 64(4) : pp. 917–928, 2013. doi : 10.1016/j.cie.2013.01.003.
- T. C. van Barneveld. The minimum expected penalty relocation problem for computation of compliance tables for ambulance vehicles. *INFORMS Journal on Computing*, 28(3) : pp. 370–384, 2016. doi : 10.1287/ijoc.2016.0694.
- P. L. van den Berg, J. T. van Essen, and E. J. Harderwijk. Comparison of static ambulance location models. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Logistics Operations Management (GOL)*, pages pp. 1040–1051, 2016.
- Wikipedia. Modèle-vue-contrôleur — Wikipédia, 2025. URL <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>.
- Wikipedia contributors. Discrete-event simulation, 2025. URL https://en.wikipedia.org/wiki/Discrete-event_simulation.
- M. Yang, T. T. Allen, M. J. Fry, and W. D. Kelton. The call for equity : Simulation optimization models to minimize the range of waiting times. *IIE Transactions*, 45(7) : pp. 781–795, 2013. doi : 10.1080/0740817X.2012.721947.
- A. A. N. Zadeh, A. Khademi, and M. E. Mayorga. Real-time ambulance dispatching and relocation. *Manufacturing & Service Operations Management*, 19(2) :pp. 227–241, 2017. doi : 10.1287/msom.2016.0605.
- Y. Zhan, B. Shen, X. Zhang, and T. Cheng. A multi-objective model for equitable emergency medical services deployment. *Computers, Environment and Urban Systems*, 91 : p. 101712, 2022. doi : 10.1016/j.compenvurbsys.2021.101712.

- S. Zhang, Z. Luo, L. Yang, F. Teng, and T. Li. A survey of route recommendations : Methods, applications, and opportunities. *Information Fusion*, 108 :p. 102413, 2024. doi : 10.1016/j.inffus.2024.102413.
- D. Ziou. Pythagorean centrality for data selection. *arXiv preprint*, 2023. doi : 10.48550/arXiv.2301.10010.